

MEMORIA TÉCNICA FINAL

LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RIOJANA JOVEN Y ADOLESCENTE SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Año 2025

EQUIPO INVESTIGADOR

- Iratxe Suberviola Ovejas (IP)
- Aroa Martínez García

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	11
La igualdad de género como principio fundamental del desarrollo y la educación ...	11
La universidad como espacio clave para la transformación de las percepciones	11
La percepción de la igualdad de género en el contexto riojano.....	12
Evidencias internacionales: una perspectiva comparada.....	12
Estudios en el contexto universitario español.....	13
Categorías de análisis: base para el diseño del cuestionario.....	14
JUSTIFICACIÓN.....	16
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	18
Objetivo principal	18
Objetivos específicos	18
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	19
Población y muestra.....	19
Género	19
Edad.....	19
Curso/nivel	21
Formación en igualdad de género.....	21
Nivel de estudios de la madre.....	22
Nivel de estudios del padre.....	23
Lugar de residencia.....	23
Ámbito de estudios	24
Hermanos/as	25
Tendencia política.....	26
Religión	27

Modelo de investigación	28
Dimensiones temáticas clave	28
Variables sociodemográficas e ideológicas consideradas	31
Elaboración del instrumento de recogida de datos	32
Aplicación del instrumento	35
Validación del instrumento de medida	35
Primera fase. Validación de contenido	35
Segunda fase. Análisis factorial.....	38
Tercera fase. Alpha de Cronbach y varianza explicada.....	39
Análisis de resultados	42
RESULTADOS	43
Resultados del análisis porcentual descriptivo	43
Resultados globales en las diferentes categorías	43
Resultados porcentuales en la dimensión profesional/laboral.....	46
Resultados porcentuales en la dimensión familiar/corresponsabilidad	50
Resultados porcentuales en la dimensión ámbito de la educación	54
Resultados porcentuales en la dimensión ámbito de la salud.....	58
Resultados porcentuales en la dimensión ámbito de la cultura y sociedad	62
Resultados porcentuales en la dimensión ámbito de la economía y finanzas	66
Resultados porcentuales en la dimensión de violencia de género	69
Resultados porcentuales en la dimensión libertad y autonomía.....	73
Resultados porcentuales en otras dimensiones.....	76
Resultado del estudio multigrupos.....	81
Género	81
Edad.....	83
Curso.....	84

Formación en igualdad	86
Nivel de estudios de la madre.....	87
Nivel de estudios de la padre.....	88
Lugar de residencia.....	89
Ámbito académico.....	90
Tener o no hermanos/as y su género	91
Tendencia política.....	92
Religión	93
DISCUSIÓN.....	95
CONCLUSIONES.....	111
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	114
ANEXOS	123

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Modelo de análisis el estudio	28
Figura 2. Fase de la adaptación del método Delphi para la validación del cuestionario	36
Figura 3. Gráfica de barras de las medias de todas las dimensiones	44
Figura 4. Gráfica de barras de los ítems dimensión “profesional/laboral” por género ..	47
Figura 5. Gráfica de barras de los ítems dimensión “familiar/corresponsabilidad” por género	51
Figura 6. Gráfica de barras de los ítems dimensión “ámbito de la educación” por género	55
Figura 7. Gráfica de barras de los ítems dimensión “ámbito de la salud” por género ...	59
Figura 8. Gráfica de barras de los ítems dimensión “ámbito de la cultura y sociedad” por género	63
Figura 9. Gráfica de barras de los ítems dimensión “ámbito de economía y finanzas” por género	67
Figura 10. Gráfica de barras de los ítems dimensión “violencia de género” por género	70
Figura 11. Gráfica de barras de los ítems dimensión “libertad y autonomía” por género	74
Figura 12. Gráfica de barras de los ítems de “otras dimensiones” por género.....	77

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características de la muestra según el género	19
Tabla 2. Características de la muestra según la edad	20
Tabla 3. Características de la muestra según la edad categorizados en tres grupos	21
Tabla 4. Características de la muestra según el curso/nivel de escolarización.....	21
Tabla 5. Características de la muestra según la formación previa en igualdad	22
Tabla 6. Características de la muestra según el nivel educativo de la madre.....	22
Tabla 7. Características de la muestra según el nivel educativo del padre.....	23
Tabla 8. Características de la muestra según el lugar de residencia.....	24
Tabla 9. Características de la muestra según el ámbito de estudio.....	25
Tabla 10. Características de la muestra según la estructura de hermanos/as	25
Tabla 11. Características de la muestra según la tendencia política.....	26
Tabla 12. Características de la muestra según la religión.....	27
Tabla 13. Estructura de las variables sociodemográficas e ideológicas en el instrumento de recogida de datos	32
Tabla 14. Estructura de las dimensiones temáticas en el instrumento de recogida de datos	32
Tabla 15. Características de la muestra interjueces/zas para la validación de contenido	36
Tabla 16. Prueba de KMO y Bartlett.....	38
Tabla 17. Items con cargas factoriales que indican que deben ser eliminados	39
Tabla 18. Puntuaciones del Alfa de Cronbach para las diferentes dimensiones	39
Tabla 18. Estructura de las dimensiones temáticas tras la validación	40
Tabla 19. Valores medios de las diferentes dimensiones	43
Tabla 20. Valores medios de la dimensión “profesional/laboral” desagregadas por género	47

Tabla 21. Valores medios de la dimensión “familiar/corresponsabilidad” desagregadas por género	50
Tabla 22. Valores medios de la dimensión “ámbito de educación” desagregadas por género	54
Tabla 23. Valores medios de la dimensión “ámbito de salud” desagregadas por género	58
Tabla 24. Valores medios de la dimensión “ámbito de cultura y sociedad” desagregadas por género	63
Tabla 25. Valores medios de la dimensión “ámbito de economía y finanzas” desagregadas por género	66
Tabla 26. Valores medios de la dimensión “ámbito de violencia de género” desagregadas por género	69
Tabla 27. Valores medios de la dimensión “ámbito libertad y autonomía” desagregadas por género	74
Tabla 28. Valores medios en “otras dimensiones” desagregadas por género	77

INTRODUCCIÓN

La igualdad de género como principio fundamental del desarrollo y la educación

La igualdad de género constituye uno de los pilares esenciales para la construcción de sociedades democráticas, justas e inclusivas. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 5 (ODS 5), destaca la necesidad de *“lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”* como condición indispensable para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y garantizar el desarrollo sostenible. Este principio se articula como un mandato transversal, de cumplimiento obligatorio en todos los ámbitos, incluido el educativo.

En el ámbito educativo, la igualdad de género no se limita al acceso paritario a los recursos o a la escolarización formal, sino que implica también la revisión de contenidos, metodologías, relaciones y estructuras institucionales. La UNESCO (2017) recuerda que una educación igualitaria debe incorporar la perspectiva de género en sus distintas dimensiones, promoviendo el pensamiento crítico, la inclusión y la superación de los estereotipos.

En este sentido, Subrahmanian (2005) ya indicaba que alcanzar la igualdad requiere tanto la eliminación de normas sociales que otorgan mayor valor o poder a un género sobre otro, como el compromiso activo de los actores sociales en la transformación de prejuicios y roles de género naturalizados. Esta reflexión cobra aún más relevancia cuando se analiza el contexto universitario, donde la educación superior tiene el potencial de ser motor de transformación individual y social.

La universidad como espacio clave para la transformación de las percepciones

La universidad, como agente formador de profesionales y generador de conocimiento, desempeña un papel fundamental en la construcción de una ciudadanía crítica e igualitaria. El estudiantado universitario, por su condición de futura clase profesional y dirigente, tiene una posición privilegiada desde la cual impulsar o frenar los avances hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

En este sentido, la educación superior no solo transmite conocimientos técnicos, sino que también modela actitudes, valores y normas sociales. Las percepciones del alumnado sobre la igualdad de género ofrecen una ventana para comprender el grado de interiorización (o resistencia) frente a los discursos y prácticas igualitarias. La educación superior puede favorecer el empoderamiento, fomentar la corresponsabilidad y ofrecer herramientas para

cuestionar estructuras patriarcales, pero también puede reproducir sesgos si no incorpora una mirada crítica y feminista en su currículo y funcionamiento.

El contexto actual se caracteriza por una aparente paradoja, pudiéndose observar que, mientras se consolidan avances normativos y sociales en materia de igualdad, se detecta también un incremento de discursos negacionistas o antifeministas, especialmente entre sectores juveniles. La Encuesta del CIS (2023) sobre percepción de la igualdad de género en España refleja esta tensión: un 51,8% de los hombres entre 16 y 24 años considera que actualmente se está discriminando a los hombres a causa de las políticas de igualdad. Por el contrario, un 67,2% de las mujeres opina que las desigualdades siguen siendo "*muy grandes o bastante grandes*", y un 81,2% sostiene que no se alcanzará la igualdad real sin la implicación activa de los hombres.

Asimismo, se mantienen importantes desigualdades en la distribución de las tareas domésticas y de cuidados, donde las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo no remunerado. Esta brecha en la corresponsabilidad tiene consecuencias en el desarrollo vital y profesional de las mujeres, y constituye uno de los núcleos de resistencia a la igualdad real. La universidad, por tanto, no puede mantenerse al margen de estas dinámicas sociales, sino que debe posicionarse activamente como espacio coeducador, igualitario e inclusivo.

La percepción de la igualdad de género en el contexto riojano

En La Rioja, las investigaciones previas desarrolladas por el grupo de investigación "Igualdad y Género" han evidenciado que la desigualdad de género en el ámbito doméstico, educativo y laboral persiste (Fernández-Guerrero et al., 2022). Estos hallazgos motivan la necesidad de explorar con mayor profundidad las percepciones de la población joven universitaria sobre la igualdad de género.

A través del análisis de una muestra transversal de estudiantes de la Universidad de La Rioja, esta investigación busca no solo diagnosticar las actitudes actuales ante la igualdad, sino también detectar diferencias por sexo, etapa educativa o rama de conocimiento. Asimismo, se pretende indagar en las contradicciones que puedan surgir entre el discurso y la práctica: ¿cómo se autodefinen los y las estudiantes respecto a la igualdad?, ¿qué prácticas igualitarias realizan?, ¿perciben la existencia de desigualdades en su entorno?, ¿cómo valoran el papel de las políticas públicas y las acciones institucionales?

Evidencias internacionales: una perspectiva comparada

El interés por conocer la percepción de la juventud sobre la igualdad de género se ha extendido a nivel internacional, permitiendo establecer comparaciones relevantes. En

Afganistán, el estudio de Orfan y Samady (2023) con 448 estudiantes universitarios mostró que, a pesar del contexto restrictivo, una mayoría manifestaba actitudes favorables a la igualdad, siendo las mujeres más activas y críticas. Este hallazgo se repite en diversos países donde las mujeres tienden a mostrar mayor conciencia y compromiso con la equidad que los hombres.

En Sudáfrica, Nkosi y Mulaudzi (2017) detectaron que, aunque los y las estudiantes afirmaban comprender el concepto de igualdad, sus prácticas y actitudes diarias no siempre eran coherentes. En Filipinas, Tenedero et al. (2024) encontraron actitudes mayoritariamente positivas hacia la igualdad, pero señalaron una falta de apoyo institucional en el ámbito universitario.

En Rumanía, un estudio de Columban et al. (2020) reveló que, si bien el estudiantado tenía un alto nivel de conciencia sobre la igualdad, las mujeres eran más proclives a experimentar discriminación y acoso, y también más autocríticas en cuanto a estereotipos. En Japón, Egitim (2024) comprobó que un programa educativo de nueve semanas sobre liderazgo inclusivo mejoraba significativamente las percepciones del alumnado universitario sobre la igualdad de género en entornos de aprendizaje.

Estos estudios coinciden en dos aspectos: primero, que la universidad puede ser un agente de cambio, pero no garantiza por sí sola la transformación de las actitudes; y segundo, que el género sigue siendo un factor determinante en la percepción de la igualdad, siendo las mujeres más proclives para detectar y denunciar las desigualdades. Las diferencias culturales, políticas y religiosas también condicionan estas percepciones, lo que hace imprescindible el análisis contextualizado.

Estudios en el contexto universitario español

En España, el trabajo de Pla-Julián y Díez (2019) en la Universidad de Valencia confirma que la formación específica en igualdad, dentro de los Planes de Igualdad universitarios, mejora significativamente la percepción del alumnado. En particular, se observa una evolución positiva tras la incorporación de asignaturas sobre igualdad en titulaciones diversas. Además, al comparar estudiantes de ingeniería y ciencias sociales, se constató que el área de conocimiento influye en las actitudes, reflejando como el alumnado de ingeniería mostraba más resistencias a la igualdad que el de ciencias sociales.

Asimismo, el estudio de Columban et al. (2020) sobre estereotipos y violencia de género en entornos universitarios refuerza la necesidad de integrar acciones de sensibilización y prevención en los programas de formación superior. En este sentido, el análisis de los discursos, prácticas y contradicciones presentes entre el alumnado universitario puede contribuir a mejorar los planes de igualdad institucionales y a desarrollar propuestas pedagógicas más inclusivas.

Categorías de análisis: base para el diseño del cuestionario

Suberviola et al. (2024) proponen un modelo analítico para evaluar la percepción de igualdad en el ámbito universitario a partir de ocho dimensiones: laboral, corresponsabilidad, educación, salud y emociones, cultura y sociedad, economía, violencia de género, y libertad/autonomía. Este estudio, junto con otros autores como Macías-Esparza (2022) y Mardoza et al. (2017), que también estudian las dimensiones necesarias que se deben analizar dentro de la percepción de igualdad, van a constituir el anclaje para el desarrollo del cuestionario, teniendo en cuenta los siguientes bloques de categorías:

- *Equidad laboral*: Evaluación de la percepción de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, promociones, condiciones de trabajo y remuneración. También incluye la percepción sobre la discriminación por género en el entorno laboral.
- *Corresponsabilidad doméstica y de cuidados*: Exploración de la percepción sobre la distribución de las tareas domésticas y de cuidados, tanto en hogares biparentales como monoparentales, y en diferentes contextos culturales y socioeconómicos.
- *Educación y coeducación*: Percepciones sobre igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la presencia de estereotipos en los contenidos educativos, y la implementación de programas de coeducación en los distintos niveles del sistema educativo.
- *Participación política y social*: Análisis de la percepción sobre la representación de mujeres en espacios de poder, tanto políticos como sociales y comunitarios, y el grado de implicación en movimientos por la igualdad.
- *Violencia de género*: Percepción sobre las distintas formas de violencia de género, su identificación, las actitudes hacia las víctimas y agresores, y el conocimiento sobre los recursos de prevención y atención.
- *Estereotipos y roles de género*: Identificación y percepción de los estereotipos de género en los medios de comunicación, publicidad, deporte, cultura y vida cotidiana, así como la influencia que ejercen sobre las aspiraciones personales y profesionales.
- *Empoderamiento económico*: Análisis sobre la percepción del acceso equitativo a recursos económicos, como la propiedad, el crédito, el emprendimiento o la independencia financiera.
- *Salud física y mental*: Evaluación de la percepción sobre las desigualdades de género en el acceso a la atención médica, salud sexual y reproductiva, salud mental y bienestar emocional.

- *Tiempo libre y ocio*: Análisis de cómo se distribuye el tiempo de ocio entre hombres y mujeres y si existen limitaciones o desigualdades en el acceso a actividades recreativas o culturales.
- *Tecnología y brecha digital*: Exploración de las diferencias de acceso, uso y formación en tecnologías digitales desde una perspectiva de género.
- *Libertades y autonomía personal*: Percepción de la libertad individual en la toma de decisiones vitales, como la elección de pareja, orientación sexual, planificación familiar, proyectos personales y movilidad.

Estas categorías permitirán realizar una exploración exhaustiva, contextualizada y multidimensional de la percepción de la juventud riojana respecto a la igualdad de género.

JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica desde tres dimensiones fundamentales: científica, educativa y social.

Desde una perspectiva científica, este estudio responde a la necesidad de generar conocimiento empírico y riguroso sobre las percepciones de igualdad de género entre el alumnado universitario en contextos específicos. Aunque en los últimos años ha crecido el interés académico por las cuestiones de género en la educación superior, siguen siendo escasas las investigaciones que aborden esta temática con un enfoque contextualizado, metodológicamente robusto y con una muestra amplia, representativa y diversa. La incorporación del modelo analítico propuesto por Suberviola et al. (2024), que integra múltiples dimensiones del fenómeno, constituye una aportación valiosa al campo de estudio.

En este sentido, la Universidad de La Rioja representa un espacio especialmente pertinente para este análisis. Como única universidad pública de la comunidad autónoma, su tamaño, composición interdisciplinar y diversidad de titulaciones permiten obtener datos de gran relevancia tanto para el diagnóstico interno como para la comparación con otros contextos nacionales e internacionales. Además, la heterogeneidad del perfil del alumnado —en términos de género, edad, procedencia geográfica, etapa formativa o área de conocimiento— permite explorar con mayor profundidad las posibles diferencias en las percepciones de la igualdad.

Desde el plano educativo, la investigación aspira a convertirse en una herramienta útil para el diseño, implementación y evaluación de políticas coeducativas, planes de igualdad universitarios, programas de formación docente y actividades de sensibilización. Comprender las percepciones, resistencias, contradicciones y discursos del estudiantado es fundamental para generar propuestas pedagógicas transformadoras, que logren impactar en la conciencia crítica del alumnado y fomenten prácticas comprometidas con la equidad. En este sentido, el estudio contribuye a reforzar el papel de la universidad como institución clave en la promoción de los derechos humanos, la justicia social y la igualdad de género.

Desde una perspectiva social, esta investigación se alinea con los marcos normativos e institucionales vigentes en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Instrumentos como la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o los planes autonómicos y universitarios de igualdad, subrayan la necesidad de implementar políticas basadas en evidencia empírica y procesos de diagnóstico participativo. Este estudio pretende ser una aportación rigurosa al conocimiento disponible, con capacidad para orientar decisiones institucionales, políticas públicas y debates sociales

sobre el papel que la juventud universitaria desempeña (o puede desempeñar) en la construcción de una sociedad más igualitaria.

A esta dimensión social se suma un componente contextual fundamental. La Rioja, al igual que otras regiones, enfrenta barreras estructurales en la promoción de la igualdad de género, particularmente entre su población joven y adolescente. La elección de este grupo demográfico como objeto de estudio se fundamenta en varias razones:

- **Sensibilización y educación:** Las opiniones de la juventud riojana reflejan su nivel de conciencia, comprensión y posicionamiento frente a la igualdad de género. Conocerlas permitirá detectar lagunas, resistencias o malentendidos que requieren atención desde la educación formal e informal.
- **Futuros agentes de cambio:** Los y las jóvenes son los futuros profesionales, líderes y responsables de las decisiones políticas, sociales y económicas. Explorar sus actitudes permite anticipar tendencias, fortalecer valores democráticos y generar programas de intervención desde edades tempranas.
- **Participación y empoderamiento:** La implicación de la juventud en la promoción de la igualdad es clave para su sostenibilidad a largo plazo. Este estudio puede facilitar el diseño de estrategias para potenciar su participación en iniciativas educativas, comunitarias e institucionales.
- **Necesidad de datos contextuales:** La Rioja presenta unas características demográficas, económicas y culturales particulares que hacen imprescindible disponer de un diagnóstico adaptado a su realidad. Estos datos permitirán diseñar estrategias más eficaces y pertinentes, tanto desde la universidad como desde otras instituciones públicas.

Además, en un contexto en el que emergen discursos negacionistas y antifeministas — particularmente entre sectores juveniles—, se vuelve urgente producir conocimiento que permita documentar las percepciones reales, contrarrestar la desinformación, combatir los estereotipos de género y responder a las visiones reduccionistas que trivializan las desigualdades. Entender cómo piensan, sienten y actúan los y las jóvenes respecto a la igualdad de género es esencial para prevenir la violencia, fomentar la corresponsabilidad y consolidar una ciudadanía democrática, crítica e inclusiva.

En definitiva, la investigación está plenamente justificada por su capacidad para generar conocimiento original, orientar la acción educativa, fortalecer las políticas institucionales y contribuir al avance de la igualdad desde el rigor académico, el compromiso social y la responsabilidad colectiva.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene como propósito principal conocer y analizar las percepciones del alumnado universitario de la Universidad de La Rioja en relación con la igualdad de género, explorando sus actitudes, discursos y prácticas en distintos ámbitos de la vida social, educativa, familiar y laboral. Para ello, se plantean los siguientes objetivos:

Objetivo principal

Analizar las percepciones del alumnado universitario riojano sobre la igualdad de género, atendiendo a diferencias por sexo, etapa educativa y ámbito académico, con el fin de identificar avances, resistencias y contradicciones que permitan orientar acciones formativas y políticas institucionales.

Objetivos específicos

Del objetivo principal se desprenden los siguientes objetivos específicos:

- Explorar el grado de autodefinición en términos de igualdad de género entre el alumnado universitario.
- Identificar las prácticas igualitarias que realiza el estudiantado, tanto en el ámbito académico como en el personal.
- Conocer la percepción del alumnado sobre la existencia de desigualdades de género en distintos ámbitos: doméstico, educativo, político, económico, laboral y mediático.
- Analizar el nivel de conocimiento sobre las políticas públicas e institucionales vinculadas a la igualdad de género.
- Examinar las diferencias significativas en las percepciones según variables como el sexo, el tipo de titulación, el curso académico o la ideología declarada.
- Comparar los resultados obtenidos con los datos de estudios nacionales e internacionales recientes sobre la juventud y la igualdad de género.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Población y muestra

La población objeto de estudio es el alumnado de La Universidad de La Rioja adscrito a cualquiera de sus facultades o escuelas. La población total de estudiantes de la Universidad de La Rioja es de 4573, por lo tanto, se trata de una población finita.

El muestreo será a través de una muestra estadística aleatoria que buscará el equilibrio entre géneros y entre facultades. Se ha obtenido un N=441, con lo que se obtiene un margen de error del 3,72% con un nivel de confianza del 90%. Este porcentaje de margen de error puede considerarse adecuado en estudios sociológicos y educativos, especialmente si se siguen los principios de control y transparencia metodológica sugeridos por autores como McCormick (1938) y Gambo y Anyakora (2013)

Género

La muestra está compuesta mayoritariamente por mujeres, que representan el 65,53 % del total (289 personas), frente al 34,24 % de hombres (151 participantes). Cabe destacar la inclusión de una persona que se identifica como no binaria, lo que, aunque representa un porcentaje muy reducido (0,23 %), visibiliza la presencia de identidades de género diversas en el ámbito universitario. Este dato, aunque anecdótico en términos estadísticos, resulta significativo en términos simbólicos, ya que evidencia la necesidad de incorporar una mirada inclusiva y respetuosa con la diversidad en los estudios sobre igualdad de género. La distribución refleja, además, una sobrerrepresentación femenina, habitual en investigaciones sociales vinculadas al ámbito educativo y de género.

Tabla 1. Características de la muestra según el género

	Frecuencia	Porcentaje
Femenino	289	65,53
Masculino	151	34,24
No binario	1	0,23

151

1

289

■ Femenino ■ Masculino ■ No binario

Edad

La distribución por edades de la muestra revela una clara concentración en la franja de 18 a 20 años, que agrupa al 78,46 % del total de participantes. En concreto, destacan los 139 estudiantes de 19 años (31,52 %) y los 130 de 18 años (29,48 %), seguidos por los 77 estudiantes de 20 años (17,46 %). Este patrón sugiere que la mayoría del alumnado

encuestado está cursando los primeros años de sus estudios universitarios, lo que resulta coherente con la estructura habitual de edad en grados universitarios. Un aspecto llamativo es la escasa representación del alumnado mayor de 25 años —apenas el 2,05 % de la muestra—, lo que podría indicar una baja proporción de estudiantes no tradicionales o con trayectorias académicas interrumpidas. También se observa un dato aislado pero significativo: una persona de 39 años, lo que evidencia que, aunque de forma muy minoritaria, la universidad sigue siendo un espacio abierto a diversas trayectorias vitales y académicas.

Tabla 2. Características de la muestra según la edad

Al agrupar las edades en tres grandes rangos, se confirma la notable juventud de la muestra: el 62,59 % del alumnado tiene menos de 20 años, lo que refuerza la idea de que la mayoría se encuentra en los primeros cursos universitarios. El grupo de entre 20 y 25 años representa el 35,6 %, mientras que solo un 1,81 % supera los 25 años. Esta distribución refuerza el carácter marcadamente juvenil de la población estudiada, con escasa presencia de estudiantes con trayectorias educativas no convencionales o retornos tardíos al sistema universitario. Este dato puede ser relevante al interpretar las percepciones sobre igualdad de género, ya que las actitudes pueden variar en función de la edad y la experiencia vital.

Tabla 3. Características de la muestra según la edad categorizados en tres grupos

Curso/nivel

En cuanto al nivel académico del alumnado participante, se observa una clara concentración en los primeros cursos universitarios: el 85,03 % está matriculado en primero o segundo, lo que confirma el carácter inicial de su trayectoria académica. Solo un 13,83 % cursa tercer o cuarto año, y un escaso 1,13 % se sitúa en niveles de postgrado (máster, doctorado o postdoctorado). Este perfil formativo tiene implicaciones importantes, ya que puede condicionar tanto el nivel de madurez personal como la exposición a contenidos curriculares relacionados con la igualdad de género. El hecho de que la mayoría del estudiantado esté en etapas tempranas sugiere que sus percepciones pueden estar todavía en proceso de conformación, lo que refuerza la pertinencia de introducir medidas educativas transformadoras desde los primeros cursos.

Tabla 4. Características de la muestra según el curso/nivel de escolarización

Formación en igualdad de género

En relación con la formación previa en igualdad de género, los datos revelan que dos tercios del alumnado (66,89 %) afirma haber recibido algún tipo de formación en esta materia, lo que refleja una presencia significativa del tema en sus trayectorias educativas anteriores.

Sin embargo, un 16,55 % declara no haber tenido ninguna formación, y otro 16,55 % manifiesta no tenerlo claro.

Tabla 5. Características de la muestra según la formación previa en igualdad

	Frecuencia	Porcentaje
Sí	295	66,89
No	73	16,55
No lo tengo claro	73	16,55

Este último dato resulta especialmente relevante, ya que puede evidenciar una falta de conciencia o identificación clara sobre qué se considera formación en igualdad, lo cual plantea dudas sobre la profundidad, visibilidad o efectividad de las acciones formativas recibidas. La coexistencia de estos tres grupos sugiere que, si bien la igualdad de género ha sido introducida en el currículo o en actividades educativas, su impacto o reconocimiento aún es desigual y requiere de estrategias más sistemáticas, integradas y explícitas para garantizar su comprensión y apropiación por parte del estudiantado.

Nivel de estudios de la madre

En cuanto al nivel de estudios de las madres del alumnado encuestado, se observa que el grupo más numeroso corresponde a aquellas con estudios universitarios, representando el 44,22 % del total. Le siguen las madres con formación profesional (28,8 %) y con estudios secundarios (16,78 %). En menor proporción, un 8,39 % de las madres tiene estudios primarios y un 1,81 % no cuenta con formación académica formal.

Tabla 6. Características de la muestra según el nivel educativo de la madre

	Frecuencia	Porcentaje
Estudios universitarios	195	44,22
Formación profesional	127	28,8
Estudios secundarios	74	16,78
Estudios primarios	37	8,39
Sin estudios	8	1,81

Este perfil educativo materno indica una presencia destacada de madres con niveles de instrucción media y alta, lo que puede tener una influencia positiva en las trayectorias educativas del alumnado. Sin embargo, también se visibiliza una cierta desigualdad

intergeneracional, puesto que un porcentaje no desdeñable proviene de entornos familiares con niveles educativos bajos, lo que podría incidir en la transmisión de capital cultural, expectativas académicas o discursos vinculados a la igualdad de género.

Nivel de estudios del padre

En relación con el nivel educativo de los padres del alumnado participante, se aprecia una distribución algo más equilibrada que en el caso de las madres, aunque también marcada por la concentración en niveles medios. El 33,33 % de los padres cuenta con formación profesional, seguido del 29,71 % con estudios universitarios y el 22,45 % con estudios secundarios. Un 11,79 % posee únicamente estudios primarios, mientras que un 2,72 % no tiene formación académica formal.

Tabla 7. Características de la muestra según el nivel educativo del padre

	Frecuencia	Porcentaje
Estudios universitarios	131	29,71
Formación profesional	117	33,33
Estudios secundarios	99	22,45
Estudios primarios	52	11,79
Sin estudios	12	2,72

- Estudios universitarios
- Formación profesional
- Estudios secundarios
- Estudios primarios
- Sin estudios

Destaca, en comparación con los datos maternos, una menor proporción de padres con estudios universitarios y un mayor peso de la formación profesional, lo que podría reflejar trayectorias laborales más orientadas a sectores técnicos. Esta diferencia de perfiles educativos entre madres y padres puede resultar relevante al analizar las influencias socioculturales en las percepciones del alumnado sobre la igualdad de género, especialmente en lo que respecta a los modelos de socialización diferenciados por género en el entorno familiar.

Lugar de residencia

En cuanto al lugar de residencia del alumnado participante, los datos reflejan una notable diversidad territorial. Un 37,41 % procede de municipios con más de 50.000 habitantes, lo que supone el grupo más numeroso de la muestra. Le siguen quienes residen en localidades con una población comprendida entre 9.999 y 2.000 habitantes, que representan el 25,17 %.

Tabla 8. Características de la muestra según el lugar de residencia

	Frecuencia	Porcentaje
>50.000	105	37,41
Entre 50.000 y 10.000	95	2,54
Entre 9999-2000	111	25,17
<2000	70	15,87

■ >50.000
 ■ Entre 50.000 y 10.000
 ■ Entre 9999-2000
 ■ <2000

También destaca un porcentaje significativo de participantes que viven en municipios de menos de 2.000 habitantes (15,87%), lo que evidencia la presencia de estudiantes procedentes de entornos rurales. Por el contrario, solo un 2,54% declara residir en municipios con poblaciones entre 50.000 y 10.000 habitantes, un dato llamativo que podría estar vinculado a una distribución territorial específica de la comunidad autónoma. Esta variabilidad en los tamaños poblacionales ofrece una oportunidad valiosa para explorar cómo el contexto urbano o rural incide en las percepciones y actitudes hacia la igualdad de género, considerando las diferencias socioculturales que suelen existir entre áreas densamente pobladas y zonas rurales.

Ámbito de estudios

En relación con el ámbito de estudios del alumnado participante, se constata un predominio notable de estudiantes procedentes de titulaciones relacionadas con las humanidades, las ciencias sociales y la educación, que constituyen el 71,88% de la muestra. Esta sobrerrepresentación de disciplinas tradicionalmente más vinculadas con el pensamiento crítico y la justicia social podría tener una influencia significativa en las actitudes hacia la igualdad de género.

En segundo lugar, el 24,49% del alumnado proviene del ámbito de las ciencias y la tecnología. Aunque esta proporción es menor, representa una presencia relevante que permite establecer comparaciones entre ramas académicas con diferentes tradiciones en la incorporación de la perspectiva de género. Por último, un 3,63% del estudiantado no tiene claro su campo de formación, lo que podría deberse a su reciente incorporación a la universidad o a una falta de identificación con las categorías propuestas.

Esta distribución por áreas del conocimiento refuerza la necesidad de analizar los resultados desde una perspectiva interseccional que tenga en cuenta no solo el sexo o la edad, sino también la trayectoria académica, ya que los valores, discursos y prácticas en torno a la igualdad de género pueden variar considerablemente entre disciplinas.

Tabla 9. Características de la muestra según el ámbito de estudio

	Frecuencia	Porcentaje
Humanidades, ciencias sociales y de la educación	317	7,88
Ciencias y tecnología	108	24,49
No lo tengo claro	16	3,63

■ Humanidades, ciencias sociales y de la educación
 ■ Ciencias y tecnología
 ■ No lo tengo claro

Hermanos/as

En relación con la composición fraternal del alumnado participante, los datos muestran una distribución bastante equilibrada entre quienes tienen hermanos o hermanas del mismo género (35,83 %) y quienes los tienen de diferente género (35,37 %). Este paralelismo sugiere una representatividad similar entre ambos grupos, lo que permite explorar cómo la socialización en entornos fraternos diferenciados por género puede incidir en las percepciones sobre la igualdad.

Tabla 10. Características de la muestra según la estructura de hermanos/as

	Frecuencia	Porcentaje
Del mismo género	158	35,83
De diferente género	156	35,37
De ambos géneros	59	12,7
No tengo hermanos/as	71	16,1

■ Del mismo género
 ■ De diferente género
 ■ De ambos géneros
 ■ No tengo hermanos/as

Un 12,7 % del estudiantado señala tener hermanos y hermanas de ambos géneros, lo cual ofrece una oportunidad interesante para analizar si la convivencia con diversidad de género en el núcleo familiar repercute en una mayor sensibilidad o conciencia respecto a las desigualdades. Por otro lado, un 16,1 % indica no tener hermanos ni hermanas, lo que introduce una variable diferenciadora en términos de experiencias de socialización primaria y posibles referentes de género durante la infancia y adolescencia.

Esta heterogeneidad en la configuración familiar constituye un aspecto relevante a la hora de interpretar los resultados del estudio, dado que el entorno familiar es uno de los primeros espacios donde se interiorizan —o cuestionan— los roles y estereotipos de género.

Tendencia política

De cara a poder analizar los datos con mayor fiabilidad se han realizado grupos de tendencia política, de modo que, las puntuaciones entre el 0 y el 3 son agrupadas en el grupo de “tendencia política de izquierdas”, las que se sitúan entre el 4 y el 6 como “tendencia política de centro” y aquellas ubicadas entre el 7 y el 10 como “tendencia política de derechas”.

En cuanto a la autoubicación ideológica del alumnado participante, se observa una mayor inclinación hacia posiciones progresistas: el 35,6 % se identifica con una tendencia de izquierdas, seguido por un 30,61 % que se sitúa en el centro del espectro político. Esto sugiere una muestra en la que predominan sensibilidades sociopolíticas que, en principio, podrían estar más alineadas con valores de igualdad, inclusión y derechos sociales.

Por otro lado, un 12,7 % manifiesta una tendencia de derechas, un porcentaje sensiblemente menor, lo cual podría influir en el análisis de ciertas respuestas si se relacionan con posturas más conservadoras respecto al género. Cabe destacar, no obstante, que un 21,09 % del total optó por no responder a esta cuestión, lo que puede interpretarse como un signo de reserva ante temas ideológicos, una falta de posicionamiento definido o incluso desafección política.

Esta diversidad de posicionamientos permite explorar, en el análisis posterior, posibles correlaciones entre ideología política y actitudes hacia la igualdad de género, la corresponsabilidad o la percepción de las políticas públicas en esta materia.

Tabla 11. Características de la muestra según la tendencia política

	Frecuencia	Porcentaje
Tendencia de izquierdas	157	35,6
Tendencia de centro	135	30,61
Tendencia de derechas	56	12,7
No responde	93	21,09

- Tendencia de izquierdas
- Tendencia de centro
- Tendencia de derechas
- No responde

Religión

En relación con la adscripción religiosa del alumnado participante, más de la mitad de la muestra (52,15 %) declara no identificarse con ninguna religión, lo que evidencia una notable tendencia hacia la secularización entre la población universitaria analizada. Este dato resulta especialmente relevante en el contexto de investigaciones sobre igualdad de género, dado que una menor adscripción religiosa suele estar asociada en la literatura científica con actitudes más igualitarias y menos influenciadas por modelos tradicionales de género.

Aun así, un porcentaje significativo del alumnado (38,55 %) se identifica como católico/a, lo que refleja la persistencia de la influencia del catolicismo en determinados sectores de la juventud riojana. En proporciones mucho menores se encuentran quienes se declaran musulmanes (3,17 %), pertenecientes a “otras religiones” (5,9 %) o judíos/as (0,23 %). Esta diversidad, aunque limitada en número, permite explorar cómo las diferentes identidades religiosas pueden influir en las percepciones sobre la igualdad de género, los roles familiares o las políticas públicas.

La presencia, aunque minoritaria, de alumnado de confesiones distintas al catolicismo — como el islam o el judaísmo— ofrece también la posibilidad de incorporar una perspectiva interseccional en el análisis, teniendo en cuenta no solo el género, sino también el cruce con variables culturales y religiosas que pueden influir en las actitudes hacia la equidad y los derechos de las mujeres.

Tabla 12. Características de la muestra según la religión

	Frecuencia	Porcentaje
No me identifico con ninguna religión	230	52,15
Católico/a	170	38,55
Musulmán/a	14	3,17
Judío/a	1	0,23
Otros	26	5,9

- No me identifico con ninguna religión
- Católico/a
- Musulmán/a
- Judío/a
- Otros

Modelo de investigación

El modelo de investigación se va a basar los estudios realizados por realizado por Suberviola et al., (2024) y Martínez-García y Suberviola (2024).

Figura 1. Modelo de análisis el estudio

Nota. Extraído de Suberviola et al., (2024)

Este modelo está constituido por los siguientes dos bloques de cuestiones:

Dimensiones temáticas clave

Estas dimensiones recogen los ámbitos desde los que se abordará la percepción de la igualdad de género. Coinciden con las categorías del cuestionario:

- Dimensión del ámbito profesional: Esta dimensión se refiere a lograr un trato y oportunidades igualitarias entre mujeres y hombres en el entorno laboral, teniendo en cuenta las necesidades y puntos de partida de cada persona (Montalvo, 2020). Dentro de este ámbito, los factores más frecuentes incluyen: el salario, la facilidad de acceso al mercado laboral, la facilidad de acceso a puestos de dirección y/o responsabilidad, la diferenciación en el acceso según el ámbito profesional (por ejemplo, si el empleo pertenece al sector de la construcción, fontanería, electricidad vs. sector del cuidado personal, peluquería, moda, etc.) y/o el sector de cuidados o asistencia, así como el acceso a apoyos para emprender un negocio u otras ayudas empresariales.
- Dimensión de la corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral: La corresponsabilidad y la conciliación hacen referencia a la responsabilidad compartida y equitativa entre hombres y mujeres, es decir, una distribución igualitaria de tareas y toma de decisiones en el entorno doméstico o del hogar, que también abarca el cuidado de familiares, ya sean hijos o personas dependientes (Fernández-Guerrero et al., 2022;

Suberviola et al., 2025). En esencia, el trabajo no remunerado, entendido como la energía, el tiempo y el desarrollo de habilidades necesarias para gestionar las tareas del hogar y el cuidado de la infancia (Gómez y Jiménez, 2015). En este ámbito, los factores más relevantes incluyen: crianza de los hijos, tareas domésticas, facilidad para conciliar la vida familiar y profesional, permisos de maternidad o paternidad, la condición de ser madre o padre, participación en la educación formal de los hijos y responsabilidad en la gestión económica del hogar.

- Dimensión educativa: Uno de los binomios más presentes en la búsqueda de referencias relacionadas con el tema de estudio es igualdad de género y educación. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo implica dotar al estudiantado de todas las herramientas necesarias para acceder al aprendizaje, modificando el contexto para responder a la diversidad con un enfoque inclusivo, y promoviendo su desarrollo integral, independientemente del género con el que se identifique cada estudiante (Suberviola, 2020a). La igualdad de género en la educación ofrece oportunidades para que todas las personas, sin importar su género, alcancen su máximo potencial y contribuyan al bienestar social desde una perspectiva equitativa y respetuosa. En este sentido, Ferreiro (2017) conceptualiza la coeducación como un modelo de intervención educativa orientado al desarrollo integral de las personas, sin restringir las capacidades de cada persona, independientemente de su sexo. Dentro de este ámbito, los factores más representativos son: el favoritismo en el entorno académico, la formación en igualdad de género, las oportunidades de estudio, la preparación de género para determinadas ramas (científico-técnicas, humanístico-sociales, etc.) y la percepción del alumnado sobre la desigualdad de género en la educación primaria, secundaria o superior (Suberviola, 2012).
- Dimensión de salud y emociones: La igualdad de género en el sector salud implica que mujeres y hombres se encuentren en condiciones iguales para ejercer plenamente sus derechos y potenciales para mantener la salud, contribuir al desarrollo del sistema sanitario y beneficiarse de sus resultados. Por tanto, promover la igualdad de género en este ámbito busca proporcionar recursos humanos, materiales y económicos para atender las necesidades de salud, tanto desde una perspectiva física como psicológica o emocional, sin importar el género. Entre los factores más destacados de esta dimensión están: la estabilidad emocional según el género, el riesgo de consumo de sustancias, trastornos alimenticios y otras conductas de riesgo, tolerancia al dolor físico y el absentismo por enfermedad, ya sea física o psicológica.
- Dimensión cultural y social: El concepto de igualdad de género en el ámbito social y cultural se refiere a ofrecer a las personas, independientemente del género, los mismos derechos y oportunidades para ejercer su ciudadanía (Jelín, 2022). Los factores más prevalentes en esta dimensión incluyen: la gestión de la imagen personal en redes sociales, el juicio o crítica hacia la apariencia, el liderazgo en distintos sectores de la sociedad (político, empresarial, etc.), los sesgos relacionados con la edad en ámbitos

como el cine o la música según el género, el éxito social y el reconocimiento científico o artístico.

- Dimensión económica: Otra dimensión identificada en los estudios sobre igualdad de género es la relacionada con el ámbito económico, entendida como la igualdad de oportunidades, independientemente del género, en lo relativo a la producción, posesión, intercambio y consumo de bienes derivados del trabajo propio. Esto contribuye al desarrollo económico de la sociedad, junto con aspectos relacionados con los ingresos, el empleo remunerado, los sectores ocupacionales, el desempleo, la percepción de derechos y el trabajo asalariado (Alvarado y Arévalo, 2024). Los factores más destacados en esta dimensión son: riesgo de pobreza, riesgo de quedarse sin hogar, presencia en esferas de poder económico y social, deseo de poder adquisitivo y dependencia económica.
- Dimensión de la violencia de género: La violencia de género surge de una situación inherente de desigualdad. Por ello, los estudios en esta dimensión con enfoque coeducativo se orientan más a la prevención de dicha desigualdad mediante la educación, concretamente una educación en y para la igualdad, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Entre las principales medidas de prevención desde contextos educativos, se destaca una pedagogía coeducativa tratada de forma transversal y sistémica, con la implicación de todos los agentes educativos, formación continua del profesorado y trabajo en colaboración con las familias (Gallardo y Vázquez, 2019). Los factores más representativos de esta dimensión son: ser víctima de violencia de género, denuncias falsas y acusaciones injustas, agresiones físicas y psicológicas, acoso o bullying tanto desde la perspectiva del agresor como de la víctima, y legislación sobre violencia de género.
- Dimensión de libertad y autonomía: Otro aspecto recurrente en la literatura sobre igualdad de género se relaciona con la libertad y la autonomía. Como señala Pautassi (2007), la autonomía y el empoderamiento de las mujeres son requisitos esenciales para lograr la igualdad de género, siendo también parte de los procesos individuales y políticos para el ejercicio pleno de los derechos humanos. En consecuencia, un número significativo de estudios en este ámbito conciben la igualdad de género como un camino necesario hacia la libertad individual y la democracia social. Los factores más representativos de esta dimensión incluyen: seguridad en espacios públicos (como el riesgo de caminar sola por la calle), privacidad (percepción de la sexualidad activa, etc.), libertad de expresión (como hacer bromas relacionadas con el género), libertad de movimiento, independencia económica y dependencia emocional.
- Otras áreas: Es importante considerar estudios relacionados con la igualdad de género que, si bien no están contemplados en las dimensiones anteriores, resultan relevantes para la coeducación. El estudio ha incluido factores como: percepción general sobre la igualdad de género, legislación y políticas de igualdad, discriminación o acciones

positivas, género en redes sociales, igualdad de género y desarrollo sostenible, e inequidad de género en el ámbito institucional, entre otros.

Variables sociodemográficas e ideológicas consideradas

Estas variables actúan como factores explicativos o de segmentación de la percepción, permitiendo detectar diferencias significativas entre grupos. Se incluyen:

- Género: Hace referencia a la identidad de género con la que se identifica cada persona (femenino, masculino, no binario). Esta variable es clave para analizar diferencias en percepciones, actitudes o experiencias vinculadas a la igualdad de género.
- Edad: Indica la edad cronológica de la persona participante. En los estudios sociales, suele agruparse en rangos etarios para detectar diferencias generacionales o en la madurez que puedan influir en las actitudes o creencias sobre ciertos temas.
- Curso y rama académica: Se refiere al nivel académico (por ejemplo, primer curso, segundo curso, etc.) y al área de estudios (ciencias sociales, ciencias de la salud, ingeniería, humanidades, etc.). Esta variable permite explorar si el avance en la formación o el tipo de estudios condiciona la percepción de la igualdad de género.
- Formación previa en igualdad: Indica si la persona ha recibido o no formación específica en materia de igualdad de género. Esta variable permite analizar cómo influye la educación en la concienciación y sensibilidad hacia las cuestiones de género.
- Nivel educativo de los progenitores: Describe el nivel máximo de estudios alcanzado por la madre y el padre. Se trata de una variable de contexto familiar que puede relacionarse con el capital cultural del hogar y el grado de sensibilización o apertura hacia la igualdad.
- Lugar de residencia: Hace referencia al tipo de entorno en el que vive el/la estudiante (entorno rural, semiurbano o urbano). Esta variable puede influir en el acceso a recursos educativos, culturales o en la exposición a discursos más o menos igualitarios.
- Estructura familiar: Recoge información sobre la composición del núcleo familiar (número de hermanos/as, su género, etc.). Permite analizar cómo ciertas dinámicas familiares pueden estar asociadas a percepciones más o menos tradicionales de género.
- Ideología política: Se refiere a la autoubicación de la persona en un espectro ideológico (izquierda, centro, derecha). Es una variable predictora relevante, ya que numerosos estudios señalan que la orientación política se relaciona con actitudes hacia la igualdad.
- Religión: Indica la religión con la que se identifica la persona (catolicismo, islam, judaísmo, ninguna, etc.). Esta variable puede estar vinculada a valores culturales o morales que influyen en las percepciones de roles y desigualdades de género.

Este modelo teórico es útil como base para el análisis cuantitativo posterior (e.g., tablas cruzadas, ANOVA, regresión logística) y refuerza la coherencia entre los objetivos del estudio, el cuestionario diseñado y el enfoque metodológico.

Elaboración del instrumento de recogida de datos

Para llevar a cabo la recogida de datos del estudio cuantitativo se ha realizado un cuestionario ad hoc teniendo en cuenta la exhaustiva revisión bibliográfica realizada en fases previas y el modelo de análisis mencionado anteriormente. El instrumento completo puede consultarse en el Anexo 1 de este documento.

Tabla 13. Estructura de las variables sociodemográficas e ideológicas en el instrumento de recogida de datos

Variables sociodemográficas e ideológicas	
Género	Item 1
Edad	Item 2
Curso	Item 3
Formación previa en igualdad	Item 4
Nivel de estudios de la madre	Item 5
Nivel de estudios del padre	Item 6
Lugar de residencia	Item 7
Ámbito académico	Item 8
Tener o no hermanos y su género	Item 9
Tendencia política	Item 10
Religión	Item 11

Tabla 14. Estructura de las dimensiones temáticas en el instrumento de recogida de datos

Dimensiones temáticas	
Ámbito profesional/laboral	
Salario	Item 12
Acceso al mercado laboral	Item 13
Acceso a oficios del ámbito de la construcción	Item 14
Facilidad de acceso a puestos directivos	Item 15
Acceso a oficios del ámbito del cuidado personal	Item 16
Ayudas al emprendimiento	Item 17
Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia	Item 18
Ámbito familiar/corresponsabilidad	
Crianza de hijos/as	Item 19
Tareas del hogar	Item 20
Conciliación de la vida familiar y laboral	Item 21
Baja por maternidad/paternidad	Item 22
Conciliación de maternidad/paternidad	Item 23

Implicación en los estudios de hijos/as	Item 24
Gestiones económicas	Item 25
Ámbito de la educación	
Género al que se favorece en el ámbito académico	Item 26
Género al que favorece la formación en igualdad de género	Item 27
Posibilidad para estudiar	Item 28
Género más preparado para el ámbito científico-tecnológico	Item 29
Género más preparado para el ámbito humano y social	Item 30
Favoritismos de género en Educación Obligatoria	Item 31
Favoritismos de género en Educación Superior	Item 32
Ámbito de la salud	
Debilidad/fortaleza emocional	Item 33
Consumo de sustancias adictivas	Item 34
Conductas de riesgo	Item 35
Trastornos alimenticios	Item 36
Tolerancia al dolor físico	Item 37
Absentismo por enfermedad o malestar físico	Item 38
Absentismo por enfermedad o malestar mental	Item 39
Ámbito cultural y social	
Cuidado de la imagen en redes	Item 40
Autocrítica estética	Item 41
Liderazgo	Item 42
Edadismo	Item 43
Éxito social	Item 44
Reconocimiento científico	Item 45
Arte culinario	Item 46
Ámbito de economía y finanzas	
Riesgo de pobreza	Item 47
Riesgo a quedarse sin techo	Item 48
Poder y riqueza	Item 49
Deseo de poder y riqueza	Item 50
Dependencia económica	Item 51
Ámbito de violencia de género	
Probabilidad de ser víctima de violación	Item 52
Probabilidad de ser acusado de violación	Item 53
Agresividad física	Item 54
Agresividad psicológica	Item 55
Denunciar falsamente violencia de género	Item 56
Realizar bullying	Item 57
Ser víctima de bullying	Item 58
Género al que favorecen las leyes de violencia de género	Item 59
Ámbito de libertad autonomía	
Riesgo de peligro por ir solo/a	Item 60

Crítica social por prácticas sexuales	Item 61
Libertad de expresión	Item 62
Libertad de movimientos	Item 63
Independencia económica	Item 64
Dependencia emocional	Item 65
Otros ámbitos	
Libertad para autodefinirse feminista	Item 66
Favorecimiento de las políticas de igualdad	Item 67
Percepción sobre la defensa de los géneros del feminismo	Item 68
Educación con perspectiva de género de los hijos	Item 69
Educación con perspectiva de género de las hijas	Item 70
Educación con perspectiva con independencia del género	Item 71

Además de las variables sociodemográficas y de opinión y de las dimensiones temáticas, el cuestionario se complementa con dos cuestiones de sumo interés para el estudio y que se ha considerado conveniente tratar a parte a través de una pregunta Net Promoter Score:

- (Item 72) - ¿Qué opinas respecto al uso del lenguaje inclusivo para alcanzar la igualdad de género? (Nada necesario – muy necesario)
- (Item 73) - Actualmente, ¿quién crees que está más discriminado/a en nuestra sociedad por razón de género? (Hombre – mujer)

En el cuestionario, se ha incorporado la perspectiva de género, tanto en la redacción de las preguntas como en su gestión posterior (desagregación de datos por género). Igualmente, se ha utilizado en todo momento un lenguaje inclusivo y no sexista.

Además de las indicaciones anteriormente expuestas para el desarrollo de las escalas de tipo Likert, se han tenido en cuenta las ventajas e inconvenientes de la utilización de las encuestas en las investigaciones sociales y educativas. En cuanto a las ventajas, para Yorke (2009), el cuestionario descriptivo y analítico permite obtener estimaciones de los aspectos bajo estudio y realizar comparaciones entre subgrupos de la muestra. Además de su funcionalidad, una importante ventaja del cuestionario autoadministrable es su economía, tanto en términos monetarios como temporales. Por otra parte, garantiza enormemente el anonimato y ello incentiva la veracidad en las respuestas emitidas. Una de las características más interesantes es la facilidad y rapidez en su aplicación, pudiéndose obtener respuestas inmediatas vía online, ya que no tiene horario específico para su realización.

Curiosamente, del mismo modo que una de las principales ventajas es el incremento de la honestidad en las respuestas al verse la persona respaldada por el anonimato, otros autores como Díaz-De Rada (2012) identifican la deshonestidad como una desventaja, afirmando que las personas encuestadas pueden dar respuestas no verdaderas al no esforzarse si no están motivadas a responder. En este sentido, se adoptaron medidas para paliar esta

desmotivación: por ejemplo, intentar que el cuestionario no fuese excesivamente largo, o evitar enunciados excesivamente largos en la formulación de las preguntas.

Otra limitación que suele existir en los cuestionarios (sobre todo en los online) es que cada uno puede tener diferentes interpretaciones de las preguntas, por lo que es aconsejable que cada pregunta esté bien explicada y que no exista posibilidad de una mala interpretación (Fernández-Núñez, 2007). Para sortear esta dificultad se llevará a cabo una validación del cuestionario previa a su distribución definitiva entre la muestra estudiada.

Aplicación del instrumento

La distribución del instrumento se ha realizado en modalidad on line, para lo que se ha utilizado la aplicación Google Form que ha permitido tanto la difusión mediante enlace como la generación de códigos QR que permiten acceder al instrumento de forma rápida y sencilla escaneando el código con un dispositivo móvil.

Con el objetivo de que llegue al mayor número de estudiantado posible se han realizado las siguientes acciones:

- Contacto con todas las Facultades de la Universidad de La Rioja.
- Contacto con la Coordinadora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja para que distribuyera el cuestionario.
- Colocación de carteles con el enlace al instrumento (QR) en los espacios comunes de la Universidad de La Rioja. De esta forma, se ha hecho más visible el instrumento y se ha facilitado su difusión entre el estudiantado.
- Distribución de Códigos QR en los espacios comunes de la universidad y en aulas. Los códigos QR permiten acceder al instrumento de forma rápida y sencilla escaneando el código con un dispositivo móvil.

Validación del instrumento de medida

A continuación, se presentan las diferentes técnicas desarrolladas para llevar a cabo la validación de contenido del cuestionario. En primer lugar, se realizó el estudio de grupo de expertos a través de una adaptación del método Delphi. Posteriormente, y desarrollaron técnicas estadísticas de comprobación.

Primera fase. Validación de contenido

La muestra utilizada para el desarrollo de esta primera fase (validación de contenido) estuvo compuesta por 10 personas expertas en género y/o procesos de análisis cuantitativos que formaron parte del grupo de jueces/as participantes en el método Delphi; tres en el

grupo coordinador y siete en el grupo de expertos. Los participantes en esta primera fase fueron seleccionados entre diferentes universidades españolas y latinoamericanas y, en asociaciones y entidades vinculadas al género e igualdad.

Tabla 15. Características de la muestra interjueces/zas para la validación de contenido

Género		Edad			Nacionalidad	
Mujeres	Hombres	16-35	36-55	>56	Española	Otra
5	5	2	5	3	8	2

Con el objeto de llevar a cabo la validación de un modo contrastado y sistémico se propuso la realización de una adaptación del método Delphi. Este procedimiento supone un método fiable y metódico cuya finalidad es el compendio de opiniones de expertos y expertas sobre una temática determinada con el fin de incorporar dichos juicios en la conformación de un cuestionario y alcanzar un consenso a través de la convergencia de las opiniones de especialistas (Cabero y Infante, 2014).

Figura 2. Fase de la adaptación del método Delphi para la validación del cuestionario

En el estudio que se muestra a continuación se siguieron los criterios de un grupo de autores que han aplicado el Método Delphi en sus investigaciones (Blasco et al., 2010; López-Gómez, 2018) y, que proponen una secuencia metodológica compuesta por tres fases primordiales; una primera fase llamada «Preliminar», la segunda «Exploratoria» y una última fase «Final». No obstante, en este estudio se introdujo un paso más en la última fase administrando la herramienta de medida en una prueba piloto con jóvenes y adolescentes representativas de nuestra población objeto de estudio.

Fase Preliminar. En esta primera fase se conformó el grupo coordinador con especialistas en género de varias universidades españolas. Los y las componentes de este grupo asumieron la responsabilidad de delimitar el tema de estudio, seleccionar el panel de personas expertas, conseguir su compromiso de colaboración, interpretar los resultados parciales y finales del proceso de valoración, y supervisar la correcta marcha del desarrollo realizando los ajustes y correcciones oportunos.

El grupo coordinador seleccionó a las personas expertas entre diversas universidades españolas y latinoamericanas desde el criterio fundamental de la competencia de los candidatos/as en la temática de la investigación y en aspectos de análisis cuantitativo. Del total inicial quedaron 10 expertos y expertas del ámbito de la psicopedagogía, la filosofía, el ámbito social, el ámbito sanitario e ingenierías diversas. Asimismo, varias de estas personas eran expertas en estudios de género.

A partir de una profunda revisión de la literatura se conformó el «cuestionario preliminar I» que fue sometido a una primera ronda de análisis y discusión de los miembros del grupo coordinador, donde se llevaron a cabo diversos ajustes y correcciones a partir de los criterios cualitativos con mayor consenso.

Fase exploratoria. La revisión consensuada del «cuestionario preliminar I» dio lugar al «cuestionario preliminar II» que fue expuesto en segunda ronda a la validación por el grupo experto con la intención de recabar los criterios cuantitativos y cualitativos más estables. En este paso, se envió conjuntamente el «cuestionario preliminar II» y el «test de validación interjueces» (anexo 2), añadiendo un texto explicativo sobre los objetivos de la investigación, el procedimiento a desarrollar, las instrucciones para la valoración y la definición de los factores evaluados.

Asimismo, se realizó un análisis cualitativo de las opiniones expresadas por el grupo experto a la pregunta abierta incorporada al instrumento de consulta, a partir de las cuales se planteó la realización de ciertas modificaciones, principalmente ampliando las opciones de respuesta en alguno de los ítems de las variables demográficas. La revisión de esta segunda ronda por el grupo experto y el grupo coordinador dio lugar al «cuestionario preliminar III».

Fase final. Una vez desarrollado el «cuestionario preliminar III» se incorporaron los ítems en el programa informático Forms para su posterior aplicación online. Se volvió a reunir el grupo coordinador con la finalidad de analizar y validar el cuestionario en este formato. En este proceso se llevaron a cabo pequeñas modificaciones relativas al diseño, dando lugar al «cuestionario III».

El grupo experto consideró además la conveniencia de realizar una prueba piloto con un muestreo intencional compuesta por personas de diversas edades y género y con estructuras familiares variadas. Se les envió el enlace online del cuestionario y se instó a aportar sus impresiones en cuanto a tiempo de cumplimentación, redacción de los ítems y facilidad de

entender las instrucciones. Se les invitó a que explicaran las dificultades encontradas en el caso de haber detectado alguna. A partir de esa prueba piloto se añadieron más opciones de respuesta en los ítems «estructura familiar» y la «residencia», dando lugar al «cuestionario definitivo».

Segunda fase. Análisis factorial

Son múltiples los estudios sociales y educativos que utilizan el análisis factorial dentro del proceso de validación de cuestionarios como instrumento de medida. Uno de estos estudios es el desarrollado por Diaz y Gimeno (2017) en el cual se plantea la construcción y validación de un cuestionario de evaluación al desempeño docente o, el estudio desarrollado por Vega et al. (2023) en el que se realiza una propuesta de validación de un cuestionario sobre el conocimiento en metodología de investigación. Por ello, teniendo en cuenta estos y otros estudios, y una vez concluida la validación de contenido, se realizó un estudio que cumplimente el proceso de validación del cuestionario posibilitando realizar el análisis factorial.

El estudio se llevó a cabo con un total de 441 alumnos y alumnas de Universidad de La Rioja y de sus diferentes facultades y estudios (ver de la tabla 1 a la tabla 11).

Una vez recogidas las respuestas de los y las participantes se utilizó el programa SPSS para realizar el análisis factorial exploratorio con el objeto de identificar las dimensiones subyacentes del cuestionario. Dicho análisis está caracterizado por el desconocimiento a priori del número de factores, siendo en la aplicación empírica donde queda determinado dicho número y la estructura interna del cuestionario (Pizarro y Martínez-Mora, 2020).

En primer lugar, se verificó la significancia del conjunto de reactivos para proceder al análisis factorial por medio de KMO y el test de esfericidad de la prueba de Bartlett concluyendo que los valores son favorables para poder llevar a cabo el análisis factorial.

Tabla 16. Prueba de KMO y Bartlett

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy		0.784
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	7100.27
	p-valor:	0.000

El resultado del índice KMO indica una adecuación media-alta de la muestra para realizar un análisis factorial. Se considera aceptable a partir de 0.7 y bueno a partir de 0.8. En cuanto al test de esfericidad de Bartlett, hallamos un resultado estadísticamente significativo, lo que indica que las correlaciones entre los ítems no son nulas y, por tanto, se justifica realizar un análisis factorial.

Se realiza un análisis factorial exploratorio ajustado a 9 factores (uno por cada categoría temática del cuestionario), donde se detectan que 3 ítems muestran cargas < 0.25 , por lo que hay que considerarlas para su eliminación.

Tabla 17. Items con cargas factoriales que indican que deben ser eliminados

Ítem	Dimensión original	Carga máxima
Acceso a oficios del ámbito del cuidado personal	Ámbito profesional/laboral	0.249
Ayudas al emprendimiento	Ámbito profesional/laboral	0.234
Favorecimiento de las políticas de igualdad	Otros ámbitos	0.240

Tercera fase. Alpha de Cronbach y varianza explicada

La consistencia interna se determinó a través del cálculo del coeficiente alpha de Cronbach con el objeto de identificar aquellos ítems del cuestionario no fiables que podrían llevar a conclusiones equivocadas o si, por el contrario, se trata de un instrumento de medida fiable con mediciones estables y consistentes. De este modo, se evaluaron las magnitudes de correlación de los ítems del instrumento. Además, este coeficiente mide como cada factor medido está presente respectivamente en cada ítem. Tanto para el cuestionario global, como para cada uno de los factores, se obtuvo el coeficiente Alpha de Cronbach como indicador de la fiabilidad como consistencia interna, aplicando los criterios de interpretación de Caycho (2017) y Domínguez-Lara y Merino-Soto (2015), por los cuales: Inaceptable: $r < 0,5$, cuestionable: $0,5 \leq r < 0,6$, aceptable: $0,6 \leq r < 0,7$, buena: $0,7 \leq r < 0,8$, muy buena: $0,8 \leq r < 0,9$, excelente: $\geq 0,9$.

El coeficiente Alpha de Cronbach del cuestionario global tuvo una puntuación de 0,878, lo que indica una fiabilidad excelente.

Tabla 18. Puntuaciones del Alfa de Cronbach para las diferentes dimensiones

Dimensión	Alfa de Cronbach
Ámbito profesional/laboral	0.698
Ámbito familiar/corresponsabilidad	0.759
Ámbito de la educación	0.641
Ámbito de la salud	0.778
Ámbito cultural y social	0.625
Ámbito de economía y finanzas	0.751
Ámbito de violencia de género	0.815
Ámbito de libertad y autonomía	0.623
Otros ámbitos	0.515

De manera individual, los 8 primeros factores medidos obtuvieron valores que indican la adecuación de los mismos y la pertinencia para mantenerlos en el análisis. El ámbito profesional/laboral presenta una buena/aceptable consistencia, refleja percepciones coherentes sobre el acceso laboral, brecha salarial y roles profesionales. El ámbito de la corresponsabilidad tiene una buena consistencia, evidencia una visión compartida sobre la distribución de tareas y el papel del género en la familia. En el ámbito de la educación se obtiene una consistencia aceptable, adecuada para captar creencias sobre sesgos de género y oportunidades educativas. El factor de la salud presenta buena consistencia, permite explorar estereotipos de género relacionados con salud física, emocional y conductas de riesgo. En el ámbito de la cultura y la sociedad se obtiene una puntuación aceptable, que sugiere una estructura compartida sobre autoimagen, liderazgo, éxito y cultura. En el factor de economía y finanzas se observa una buena consistencia, útil para examinar percepciones sobre pobreza, poder y dependencia económica. En el ámbito de la violencia de género las puntuaciones son elevadas obteniendo una muy buena consistencia, adecuado para medir la percepción sobre violencia y victimización según el género. En el ámbito de la libertad y autonomía, se aprecia cohesión interna que refleja restricciones percibidas según el género en movimiento, sexualidad y expresión. Por último, en la categoría “otras dimensiones” se observan puntuaciones más bajas que corresponden a una consistencia más baja por contener ítems diversos sobre el feminismo, igualdad y educación con perspectiva de género.

Una vez realizadas todas las fases de validación del cuestionario, se modifican las dimensiones temáticas considerando la eliminación de aquellos ítems que se han considerado estadísticamente propicios para ello. El siguiente cuadro muestra la estructura final del cuestionario tras el análisis.

Tabla 18. Estructura de las dimensiones temáticas tras la validación

Dimensiones temáticas	
Ámbito profesional/laboral	
Salario	Item 12
Acceso al mercado laboral	Item 13
Acceso a oficios del ámbito de la construcción	Item 14
Facilidad de acceso a puestos directivos	Item 15
Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia	Item 18
Ámbito familiar/corresponsabilidad	
Crianza de hijos/as	Item 19
Tareas del hogar	Item 20
Conciliación de la vida familiar y laboral	Item 21
Baja por maternidad/paternidad	Item 22
Conciliación de maternidad/paternidad	Item 23
Implicación en los estudios de hijos/as	Item 24
Gestiones económicas	Item 25
Ámbito de la educación	

Género al que se favorece en el ámbito académico	Item 26
Género al que favorece la formación en igualdad de género	Item 27
Posibilidad para estudiar	Item 28
Género más preparado para el ámbito científico-tecnológico	Item 29
Género más preparado para el ámbito humano y social	Item 30
Favoritismos de género en Educación Obligatoria	Item 31
Favoritismos de género en Educación Superior	Item 32
Ámbito de la salud	
Debilidad/fortaleza emocional	Item 33
Consumo de sustancias adictivas	Item 34
Conductas de riesgo	Item 35
Trastornos alimenticios	Item 36
Tolerancia al dolor físico	Item 37
Absentismo por enfermedad o malestar físico	Item 38
Absentismo por enfermedad o malestar mental	Item 39
Ámbito cultural y social	
Cuidado de la imagen en redes	Item 40
Autocrítica estética	Item 41
Liderazgo	Item 42
Edadismo	Item 43
Éxito social	Item 44
Reconocimiento científico	Item 45
Arte culinario	Item 46
Ámbito de economía y finanzas	
Riesgo de pobreza	Item 47
Riesgo a quedarse sin techo	Item 48
Poder y riqueza	Item 49
Deseo de poder y riqueza	Item 50
Dependencia económica	Item 51
Ámbito de violencia de género	
Probabilidad de ser víctima de violación	Item 52
Probabilidad de ser acusado de violación	Item 53
Agresividad física	Item 54
Agresividad psicológica	Item 55
Denunciar falsamente violencia de género	Item 56
Realizar bullying	Item 57
Ser víctima de bullying	Item 58
Género al que favorecen las leyes de violencia de género	Item 59
Ámbito de libertad autonomía	
Riesgo de peligro por ir solo/a	Item 60
Crítica social por prácticas sexuales	Item 61
Libertad de expresión	Item 62
Libertad de movimientos	Item 63
Independencia económica	Item 64
Dependencia emocional	Item 65

Otros ámbitos	
Libertad para autodefinirse feminista	Item 66
Percepción sobre la defensa de los géneros del feminismo	Item 68
Educación con perspectiva de género de los hijos	Item 69
Educación con perspectiva de género de las hijas	Item 70
Educación con perspectiva con independencia del género	Item 71

Análisis de resultados

En un primer momento se realiza un análisis estadístico descriptivo porcentual de las respuestas dadas por el total del alumnado en el global de las categorías analizadas. Esto nos va a dar una primera imagen de las tendencias halladas. Posteriormente, se realiza un análisis multigrupo a través de la utilización de diferentes procedimientos estadísticos, lo que nos va a permitir identificar aquellas variables demográficas donde existan diferencias significativas entre los diferentes subgrupos y aquellas en las que las diferencias no son significativas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se presentan distribuidos en dos grandes bloques. Por un lado, los resultados hallados en el estudio porcentual descriptivo y por otro los hallazgos encontrados en el estudio multigrupos donde se evalúa la significatividad en las diferencias entre variables pertenecientes a un mismo grupo.

Resultados del análisis porcentual descriptivo

En una primera fase, se presentan los resultados porcentuales agregados correspondientes a las nueve categorías temáticas analizadas. No obstante, es preciso advertir que dicha representación puede inducir a interpretaciones equívocas, en la medida en que no permite una lectura unívoca de los datos. Esta limitación se debe a la ausencia de una orientación explícita de los ítems hacia un género determinado, lo que dificulta la atribución clara de las respuestas en términos de desigualdad. Por ello, y con el objetivo de afinar el análisis, se procede a una desagregación porcentual a nivel de ítem, tanto a nivel general como desagregado por género, que permite una aproximación más precisa a las percepciones recogidas en cada categoría.

Se debe mencionar que en el análisis desagregado por género se ha eliminado la categoría “no binario” puesto que únicamente hay un participante en ella.

Resultados globales en las diferentes categorías

La presente sección ofrece un análisis cualitativo de las medias obtenidas en cada una de las dimensiones trabajadas en el estudio, desagregadas por género. El objetivo no es cuantificar magnitudes absolutas, sino interpretar las tendencias perceptivas del alumnado en relación con la desigualdad de género en distintos ámbitos de la vida social.

Tabla 19. Valores medios de las diferentes dimensiones

	Femenina	Masculino	Global
Profesional/laboral	3,57	3,27	3,47
Familiar/corresponsabilidad	2,34	2,75	2,48
Educación	2,95	2,74	2,88
Salud	2,87	2,98	2,91
Cultura y sociedad	2,75	2,85	2,79
Economía y finanzas	3,2	3,42	3,28
Violencia de género	2,96	2,86	2,93
Liberad y autonomía	2,84	2,84	2,84
Otras dimensiones	2,66	2,58	2,63

Conviene recordar que los ítems incluidos en cada dimensión han sido evaluados en una escala en la que el valor 3 representa la igualdad entre mujeres y hombres. Los valores por debajo de 3 indican una mayor asociación con el género femenino, mientras que los valores por encima de 3 reflejan una asociación mayor con el género masculino. Por tanto, las medias no deben entenderse como una suma de puntuaciones, sino como un indicador de tendencia hacia un género u otro, que permite identificar percepciones subjetivas sobre el reparto desigual de roles, privilegios y responsabilidades.

El análisis comparado entre mujeres y hombres revela no solo diferencias en la percepción de la desigualdad, sino también en el grado de conciencia crítica sobre la misma. Esta lectura permite identificar patrones de pensamiento diferenciados por género y fundamentar propuestas educativas orientadas a la equidad.

Figura 3. Gráfica de barras de las medias de todas las dimensiones

En la *dimensión profesional/laboral*, las estudiantes mujeres muestran una percepción más marcada de desigualdad, con una media de 3,57. Este valor, que se aleja del punto medio de la escala, indica que perciben con mayor intensidad la presencia de desigualdades en el acceso a salarios justos, puestos directivos o ciertos oficios. Los hombres, por su parte, presentan una media de 3,27, más próxima al valor de equilibrio, lo que sugiere una menor percepción de esas desigualdades o incluso una tendencia a considerar que el acceso es más equitativo. La media global de la muestra se sitúa en 3,47, reflejando una cierta conciencia generalizada de que existen desigualdades, aunque es más intensa en el caso femenino.

En cuanto a la *dimensión familiar/corresponsabilidad*, las mujeres presentan una media de 2,34, muy por debajo del punto de equilibrio. Esta cifra revela que ellas perciben que la mayor parte de las responsabilidades del hogar y el cuidado siguen recayendo sobre las mujeres. En cambio, los varones alcanzan una media de 2,75, mucho más cercana al valor 3, lo que podría interpretarse como una menor percepción de desigualdad o una valoración más equitativa del reparto. La media global, situada en 2,48, indica que, en conjunto, el alumnado reconoce cierta desigualdad, aunque con un claro sesgo según el género.

Respecto a la *dimensión educativa*, las mujeres obtienen una media de 2,95, mientras que los hombres se sitúan en 2,74. La media general del grupo es de 2,88. Esta diferencia sugiere que los varones tienden a percibir un sistema educativo que favorece más a las mujeres, mientras que ellas tienden a ver una situación más cercana al equilibrio. Aun así, ambos grupos se sitúan por debajo del valor 3, lo que podría reflejar la percepción de que las mujeres están mejor posicionadas en el ámbito académico.

En la *dimensión de la salud*, las mujeres puntúan con una media de 2,87, mientras que los hombres alcanzan los 2,98. La media global se sitúa en 2,91. Estas cifras, cercanas al equilibrio pero ligeramente por debajo del mismo, indican que las mujeres tienden a asociar más los problemas de salud (emocionales, físicos o conductuales) con su propio género, probablemente por una mayor conciencia del impacto de los mandatos de género sobre su bienestar. Los hombres, en cambio, perciben un reparto algo más equilibrado.

En lo que respecta a la *dimensión cultura y sociedad*, las mujeres alcanzan una media de 2,75, frente a los 2,85 de los hombres. La media conjunta es de 2,79. Aunque la diferencia no es muy amplia, las estudiantes perciben con mayor claridad los sesgos de género en el liderazgo, la imagen pública, los estereotipos estéticos o el reconocimiento cultural. La cercanía entre los valores refleja cierta convergencia, aunque persiste una mayor sensibilidad femenina ante estos aspectos.

La *dimensión de economía y finanzas* presenta una media femenina de 3,20, mientras que la media masculina asciende a 3,42. La media global se establece en 3,28. Ambas cifras superan el valor 3, lo que significa que tanto mujeres como hombres perciben que el ámbito económico sigue estando más asociado al género masculino. La diferencia, sin embargo, muestra que las mujeres reconocen con mayor claridad esa desigualdad estructural en la distribución del poder y los recursos.

En la *dimensión violencia de género*, las mujeres sitúan su percepción en una media de 2,96, y los hombres en 2,86. La media global se queda en 2,93. Estas cifras, por debajo del punto de equilibrio, indican que ambos grupos reconocen que las mujeres son las principales víctimas de la violencia de género, aunque las mujeres lo perciben de forma más evidente. Esta mayor sensibilidad puede estar relacionada con vivencias directas o indirectas, o con una mayor concienciación sobre las formas que adopta la violencia machista.

En lo relativo a la *dimensión libertad y autonomía*, las mujeres obtienen una media de 2,84, frente a los 2,84 de los varones. La media del conjunto del alumnado se sitúa en 2,84. Estos datos muestran que las estudiantes perciben más claramente las restricciones que afectan a su libertad de movimientos, expresión o autonomía personal. Los hombres, en cambio, se acercan al punto de equilibrio, lo que podría interpretarse como una percepción menos crítica del control social y cultural que sufren las mujeres.

Por último, en la *dimensión de otras cuestiones relacionadas con la igualdad*, las mujeres presentan una media de 2,66 y los hombres de 2,58. La media general es de 2,63. Esta es la dimensión en la que menos diferencia existe entre los géneros, y en la que ambos grupos se sitúan cerca del punto de equilibrio. Los ítems incluidos en esta dimensión se refieren a cuestiones como la libertad para autodefinirse como feminista, el apoyo a las políticas de igualdad o la formación con perspectiva de género. La similitud entre las medias indica una cierta homogeneidad en la valoración de estas cuestiones, con independencia del género.

Este análisis revela una clara correlación entre el género del alumnado y su percepción de las desigualdades de género en distintos ámbitos de la vida. Las mujeres, de forma sistemática, perciben mayores desigualdades, especialmente en las dimensiones profesional/laboral, corresponsabilidad, violencia y salud. Su tendencia a situarse más lejos del valor de equilibrio evidencia una mayor sensibilidad hacia las situaciones que históricamente han afectado a su colectivo.

Los hombres, aunque también identifican desigualdades en algunos casos, lo hacen de forma menos marcada. En algunas dimensiones tienden incluso a aproximarse al valor 3, lo que sugiere que podrían considerar que las diferencias son menores o incluso inexistentes. Esta diferencia perceptiva, ya identificada en investigaciones previas, refuerza la necesidad de seguir trabajando en la sensibilización del alumnado masculino para construir una igualdad efectiva desde el reconocimiento de las desigualdades estructurales aún existentes.

Resultados porcentuales en la dimensión profesional/laboral

La dimensión profesional/laboral analiza la percepción del alumnado universitario riojano sobre las desigualdades de género en el acceso, permanencia y progresión dentro del mundo del trabajo. Los ítems incluidos permiten explorar en qué medida las estudiantes y los estudiantes perciben que existen diferencias entre mujeres y hombres en aspectos como el salario, el acceso al empleo, la promoción a puestos directivos o la distribución de géneros en sectores concretos (construcción, cuidados).

Tabla 20. Valores medios de la dimensión “profesional/laboral” desagregadas por género

	Femenina	Masculino	Global
Salario	3,79	3,34	3,64
Acceso al mercado laboral	3,75	3,21	3,56
Facilidad de acceso a puestos directivos	4,08	3,62	3,92
Acceso a oficios del ámbito de la construcción	4,43	4,01	4,28
Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia	1,81	2,18	1,93

En esta dimensión se utilizó una escala Likert en la que el valor 3 indica una percepción de igualdad entre géneros, mientras que puntuaciones por debajo de 3 reflejan que se percibe que las mujeres tienen mayor presencia o ventaja, y puntuaciones por encima de 3 reflejan que se percibe que los hombres tienen más presencia o ventaja. Esto permite identificar no solo las áreas donde se perciben desigualdades, sino también hacia qué género se considera que favorecen esas desigualdades.

El análisis de los resultados no solo proporciona una fotografía del pensamiento del estudiantado riojano en materia de igualdad laboral, sino que también ofrece claves fundamentales para el diseño de estrategias formativas ajustadas. Comprender cómo se perciben las barreras de género en el mundo profesional, y quién las percibe con mayor o menor intensidad, es esencial para avanzar hacia una universidad más igualitaria y comprometida con la transformación social.

Figura 4. Gráfica de barras de los ítems dimensión “profesional/laboral” por género

Salario

Este ítem mide si el alumnado percibe igualdad en la retribución económica entre mujeres y hombres. La brecha salarial es uno de los indicadores más evidentes y persistentes de desigualdad laboral.

Las estudiantes mujeres otorgaron una puntuación media de 3,79, mientras que los estudiantes varones alcanzaron una media de 3,34. La media global del grupo fue de 3,64. La diferencia entre ambos grupos es notable y revela percepciones divergentes en torno al reconocimiento económico en función del género.

Las puntuaciones por encima de 3 reflejan una percepción clara de que los hombres tienen ventaja salarial. La diferencia de 0,45 puntos entre mujeres y hombres indica que las estudiantes identifican con mayor nitidez esta desigualdad. Esta brecha perceptiva podría explicarse por una mayor concienciación de las mujeres, o por la naturalización del privilegio masculino entre los varones.

La brecha salarial percibida debe ser abordada de manera explícita en la formación universitaria, dotando al alumnado de herramientas para analizar cómo se reproduce esta desigualdad y qué mecanismos pueden revertirla.

Acceso al mercado laboral

Este ítem valora si mujeres y hombres acceden con las mismas facilidades al empleo una vez finalizada su formación.

Las mujeres puntuaron este ítem con una media de 3,75, mientras que los hombres lo hicieron con una media de 3,21. La media global se situó en 3,56. Estas diferencias revelan una brecha importante en la forma en que mujeres y hombres perciben las oportunidades de acceso al empleo.

La diferencia de percepción es clara: las mujeres consideran en mayor medida que los hombres tienen ventaja en el acceso al empleo. Aunque ambos grupos puntúan por encima de 3, la brecha de 0,54 puntos refleja una desigual percepción de la realidad laboral. Esto sugiere que las mujeres anticipan barreras que los hombres quizás no reconocen, como la discriminación por edad, maternidad o disponibilidad.

Este resultado refuerza la importancia de trabajar con el alumnado masculino la existencia de barreras invisibles que afectan a sus compañeras, y de empoderar a las mujeres en la lucha por la igualdad de oportunidades laborales.

Facilidad de acceso a puestos directivos

Este ítem analiza si se percibe igualdad en el acceso a puestos de liderazgo o si uno de los géneros tiene mayor presencia en cargos de responsabilidad.

Las mujeres registraron una media de 4,08, mientras que los hombres puntuaron con 3,62. La media global del grupo fue de 3,92. Estas cifras muestran una percepción compartida de desigualdad, aunque con distinta intensidad según el género.

Este es uno de los ítems con la percepción de desigualdad más marcada. Las mujeres otorgan una media superior a 4, lo que indica una visión crítica del acceso al poder. Los hombres también perciben que tienen ventaja (3,62), aunque de forma menos intensa. La media global de 3,92 evidencia un consenso en torno a que los hombres dominan los espacios de decisión.

Este resultado justifica la necesidad de fomentar el liderazgo femenino, cuestionar el techo de cristal e incorporar formación sobre igualdad en la promoción profesional desde el ámbito universitario.

Acceso a oficios del ámbito de la construcción

Este ítem recoge la percepción sobre si los oficios técnicos y de la construcción siguen siendo un espacio masculinizado.

Las mujeres otorgaron una puntuación de 4,43, mientras que los hombres puntuaron con 4,01. La media global se situó en 4,28. Estas puntuaciones, las más altas de toda la dimensión, evidencian un acuerdo casi unánime sobre la masculinización de este ámbito laboral.

Las puntuaciones son las más altas de la dimensión, lo que refleja una percepción unánime de que los hombres predominan en estos oficios. La media femenina de 4,43 indica una percepción muy crítica, mientras que los hombres (4,01) también reconocen la desigualdad, aunque con menor intensidad.

La universidad debe promover vocaciones técnicas entre las mujeres y revisar los estereotipos profesionales de género. Este resultado demuestra que la segregación horizontal sigue siendo muy visible para el estudiantado.

Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia

Este ítem evalúa si las profesiones del ámbito del cuidado (educación, sanidad, atención a personas dependientes) están igualmente distribuidas entre mujeres y hombres.

La media otorgada por las mujeres fue de 1,81, mientras que la de los hombres fue de 2,18. La media global se situó en 1,93. Todas las puntuaciones están claramente por debajo de 3, lo que indica una percepción extendida de que este tipo de profesiones están feminizadas.

Las puntuaciones muy por debajo de 3 indican que el alumnado percibe que estos oficios están fuertemente feminizados. La diferencia entre mujeres y hombres (0,37) refleja que las mujeres perciben esta desigualdad con mayor intensidad, probablemente porque se ven más directamente afectadas por el sesgo vocacional y la infravaloración social del cuidado.

Este ítem revela la necesidad de revalorizar social y económicamente los trabajos de cuidados y de promover la implicación masculina en estos sectores. La formación universitaria puede ser clave para romper estereotipos y diversificar las trayectorias profesionales.

Resultados porcentuales en la dimensión familiar/corresponsabilidad

La dimensión *familia/corresponsabilidad* analiza la percepción del alumnado universitario riojano sobre el reparto de las tareas domésticas, de cuidado y de gestión familiar entre mujeres y hombres. Esta dimensión resulta especialmente significativa en un contexto donde el ideal de corresponsabilidad aparece cada vez con mayor fuerza en el discurso institucional, pero convive con prácticas que siguen asignando estas tareas mayoritariamente a las mujeres.

Los ítems valoran cuestiones clave como la crianza, la implicación en la educación de hijas e hijos, la conciliación, el uso de los permisos parentales, y la gestión de tareas del hogar o económicas. La escala empleada sitúa el valor 3 como indicativo de igualdad; puntuaciones inferiores a 3 indican mayor asociación con las mujeres, mientras que puntuaciones superiores a 3 reflejan una mayor asociación con los hombres.

Tabla 21. Valores medios de la dimensión “familiar/corresponsabilidad” desagregadas por género

	Femenina	Masculino	Global
Crianza de hijos/as	1,89	2,52	2,11
Tareas del hogar	1,91	2,6	2,14
Conciliación de la vida familiar y laboral	2,9	2,94	2,92
Baja por maternidad/paternidad	2,22	2,79	2,42
Conciliación de maternidad/paternidad	1,98	2,51	2,17
Implicación en los estudios de hijos/as	2,33	2,79	2,49
Gestiones económicas	3,03	3,3	3,13

El análisis de los resultados revela no solo percepciones claras de desigualdad en algunas áreas, sino también tendencias sutiles que matizan el grado de reparto o atribución de ciertas responsabilidades. Atender a los decimales de las medias permite detectar estos matices y comprender mejor las diferencias de sensibilidad entre mujeres y hombres.

Figura 5. Gráfica de barras de los ítems dimensión “familiar/corresponsabilidad” por género

Crianza de hijos/as

Este ítem mide si el alumnado considera que la responsabilidad del cuidado y la crianza de hijas e hijos está equitativamente repartida o si recae principalmente sobre uno de los géneros.

Las estudiantes mujeres puntuaron este ítem con una media de 1,89, mientras que los varones lo hicieron con una media de 2,52. La media global se situó en 2,11. Todas las puntuaciones están por debajo del valor 3, lo que indica que la crianza se asocia mayoritariamente con las mujeres. La percepción femenina es más extrema, lo que sugiere una conciencia crítica del desequilibrio, mientras que los hombres, aunque lo reconocen, lo hacen con menor intensidad. Esta diferencia apunta a que las mujeres anticipan —o ya han experimentado— una carga de cuidado más intensa, mientras que los hombres pueden no ser plenamente conscientes de esta distribución desigual.

Este resultado refuerza la necesidad de trabajar desde la universidad la corresponsabilidad en el cuidado desde una perspectiva crítica, promoviendo la implicación activa de los varones y visibilizando los costes que la maternidad no compartida tiene para las trayectorias vitales y profesionales de las mujeres.

Tareas del hogar

Este ítem evalúa si se percibe equidad en la realización de las tareas domésticas cotidianas, como limpieza, cocina o gestión del hogar.

Las mujeres puntuaron con una media de 1,91 y los hombres con 2,60. La media global fue de 2,14. Las puntuaciones reflejan que el alumnado percibe que las mujeres son quienes siguen asumiendo en mayor medida las tareas del hogar. La diferencia de 0,69 puntos entre géneros es una de las más elevadas de la dimensión, lo que revela una clara brecha en la percepción de la carga doméstica. Las mujeres identifican de forma más crítica esta desigualdad, mientras que los hombres pueden subestimarla o naturalizarla.

La persistencia de la división sexual del trabajo doméstico debe abordarse de forma estructural. Esta percepción, muy interiorizada por las mujeres, debe ser desafiada mediante acciones formativas que promuevan prácticas domésticas corresponsables y el reconocimiento del trabajo invisible.

Conciliación de la vida familiar y laboral

Este ítem analiza si se percibe que mujeres y hombres pueden compatibilizar en igualdad de condiciones su vida profesional y familiar.

Las mujeres registraron una media de 2,90, mientras que los hombres puntuaron con 2,94. La media global fue de 2,92. Las puntuaciones están muy próximas a la igualdad, aunque ligeramente por debajo. Esto indica que el alumnado percibe una ligera ventaja masculina en la conciliación. La diferencia entre géneros es mínima, lo que sugiere una percepción compartida de que, si bien se han producido avances, las mujeres siguen encontrando más obstáculos para compatibilizar trabajo y vida personal.

Este resultado invita a profundizar en cómo la conciliación no solo depende de medidas formales, sino de normas culturales que todavía penalizan a las mujeres por implicarse en el trabajo remunerado. La universidad debe preparar al alumnado para cuestionar y transformar esas normas desde su futuro profesional y familiar.

Baja por maternidad/paternidad

Este ítem explora si el alumnado percibe que los permisos de maternidad y paternidad son asumidos por igual o si uno de los géneros —habitualmente las mujeres— hace mayor uso de ellos.

Las mujeres otorgaron a este ítem una puntuación media de 2,22, mientras que los hombres lo hicieron con una media de 2,79. La media global fue de 2,42. Las puntuaciones reflejan una percepción clara de que las mujeres siguen asumiendo en mayor medida las bajas parentales. Aunque los hombres se acercan al valor 3, las mujeres muestran una visión más crítica. Esta diferencia apunta a que, a pesar de la equiparación legal de los permisos,

persiste una brecha en su uso real. La mayor conciencia femenina puede relacionarse con experiencias personales, observación del entorno o anticipación de desigualdades futuras.

Este resultado evidencia que los cambios normativos no son suficientes si no van acompañados de transformaciones culturales profundas. Es esencial visibilizar esta desigualdad en la universidad y fomentar una cultura donde los hombres asuman de forma plena y natural su derecho y responsabilidad a cuidar desde el nacimiento.

Conciliación de maternidad/paternidad

Este ítem mide si el alumnado percibe que madres y padres pueden compatibilizar en igualdad su trabajo con la crianza y cuidado diario más allá de los permisos formales.

Las mujeres puntuaron este ítem con una media de 1,98, mientras que los hombres lo hicieron con 2,51. La media global se situó en 2,17. Esta es una de las percepciones de desigualdad más marcadas de toda la dimensión. Las mujeres perciben con claridad que la maternidad impacta mucho más en la conciliación diaria que la paternidad. La diferencia de más de medio punto respecto a la percepción masculina muestra que muchas mujeres anticipan una carga extra que no parece afectar con la misma intensidad a sus compañeros. La media global corrobora la persistencia de esta desigualdad estructural.

Este ítem muestra la urgencia de tratar la maternidad no como una barrera para la vida profesional, sino como una experiencia que debe estar acompañada de políticas corresponsables. La universidad puede ser un espacio clave para romper con la normalización de que las mujeres deben “arreglárselas” para llegar a todo.

Implicación en los estudios de hijos/as

Este ítem evalúa si la implicación en la educación y seguimiento académico de hijas e hijos, como tutorías, tareas escolares o reuniones, está igualmente repartida entre ambos progenitores.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,33 y los hombres con 2,79. La media global fue de 2,49. Las puntuaciones por debajo de 3 reflejan que el alumnado considera que las mujeres siguen siendo las principales responsables del acompañamiento escolar de sus hijas e hijos. La diferencia entre los géneros muestra, nuevamente, una mayor conciencia crítica por parte de las mujeres, quienes probablemente han sido socializadas para asumir este rol o lo han visto repetido en su entorno.

Este resultado invita a desmontar el imaginario de la madre como “única figura educativa” en el entorno familiar. La formación universitaria debe promover modelos parentales compartidos, donde los hombres se involucren activamente en la educación de sus hijas e hijos desde edades tempranas.

Gestiones económicas

Este ítem indaga sobre la percepción del reparto de la gestión económica del hogar: administración del dinero, decisiones financieras, presupuestos y planificación.

Las mujeres otorgaron una puntuación media de 3,03, mientras que los hombres lo hicieron con una media de 3,30. La media global fue de 3,13. Este es el único ítem de la dimensión que presenta puntuaciones ligeramente por encima del valor de igualdad, lo que sugiere que el alumnado percibe que los hombres siguen teniendo mayor presencia o control en la gestión económica familiar. La percepción femenina se sitúa casi en equilibrio, mientras que los hombres se alejan más, lo que puede indicar una naturalización de su posición de poder económico o una menor conciencia del desequilibrio.

El poder económico sigue siendo uno de los pilares del liderazgo doméstico. Trabajar la corresponsabilidad no puede limitarse al cuidado físico o emocional: también debe incluir la gestión del dinero, las decisiones estratégicas del hogar y la autonomía financiera de las mujeres.

Resultados porcentuales en la dimensión ámbito de la educación

La dimensión educación recoge la percepción del alumnado sobre cómo influye el género en distintos aspectos del sistema educativo. Los ítems analizados permiten identificar si se considera que existen diferencias de trato, de oportunidades o de preparación entre mujeres y hombres, tanto en la etapa obligatoria como en la universidad. También se incluyen cuestiones sobre el impacto de la formación en igualdad y la vinculación de ciertos campos académicos (científicos o humanísticos) a uno u otro género.

Tabla 22. Valores medios de la dimensión “ámbito de educación” desagregadas por género

	Femenina	Masculino	Global
Favorece en el ámbito académico	2,92	2,68	2,84
Género al que favorece la formación en igualdad	2,59	2,42	2,53
Posibilidad para estudiar	3,07	2,91	3,01
Mayor preparación para el ámbito científico-tecnológico	3,35	3,29	3,33
Género más preparado para el ámbito humano y social	2,60	2,70	2,64
Favoritismos de género en Educación Obligatoria	3,04	2,63	2,90
Favoritismos de género en Educación Superior	3,08	2,57	2,90

Se utiliza una escala donde el valor 3 indica percepción de igualdad entre mujeres y hombres; valores por debajo de 3 indican asociación con las mujeres, y por encima de 3

con los hombres. El análisis tiene en cuenta los decimales para identificar tendencias sutiles incluso cuando las puntuaciones están próximas al punto de equilibrio.

Figura 6. Gráfica de barras de los ítems dimensión “ámbito de la educación” por género

Favorece en el ámbito académico

Este ítem analiza si el alumnado percibe que el sistema académico favorece más a uno de los géneros.

Las mujeres otorgaron una puntuación media de 2,92, mientras que los hombres puntuaron con 2,68. La media global fue de 2,84. Aunque las puntuaciones están relativamente cerca del punto de equilibrio, todas se sitúan por debajo de 3, lo que indica que el alumnado percibe que las mujeres se ven ligeramente más favorecidas en el ámbito académico. Esta percepción es más marcada entre los hombres, lo que podría reflejar una sensación de desventaja percibida por parte del grupo masculino en entornos educativos. Las mujeres, en cambio, muestran una percepción más equilibrada, aunque también tienden hacia la misma dirección.

Este ítem permite abrir el debate sobre cómo se interpreta el éxito académico femenino y qué estereotipos se generan a partir de él. Es clave promover una visión crítica que no confunda rendimiento con privilegio, y que ayude a visibilizar otras formas de desigualdad menos aparentes.

Género al que favorece la formación en igualdad

Este ítem mide si la formación en igualdad se percibe como una herramienta neutra o si se considera que beneficia más a un género concreto.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,59 y los hombres con 2,42. La media global fue de 2,53. Las puntuaciones reflejan que el alumnado considera que la formación en igualdad favorece más a las mujeres. Esta percepción es compartida por ambos géneros, aunque los hombres lo reconocen con mayor intensidad. Este resultado puede interpretarse como un indicador de resistencia o como una falta de reconocimiento del beneficio colectivo que implica la igualdad.

Es fundamental trabajar con el alumnado la idea de que la igualdad no es una concesión ni un privilegio para las mujeres, sino una base de justicia social que mejora la convivencia, el bienestar y la calidad democrática para todas las personas.

Posibilidad para estudiar

Este ítem indaga si se percibe que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades para acceder y mantenerse en el sistema educativo.

Las mujeres obtuvieron una media de 3,07, mientras que los hombres alcanzaron una media de 2,91. La media global fue de 3,01. Este es uno de los pocos ítems de la dimensión con puntuaciones ligeramente por encima de 3. Esto sugiere que el alumnado percibe una cierta ventaja para los hombres en el acceso o permanencia en los estudios, aunque las diferencias son mínimas. Las mujeres puntúan por encima de 3, lo que puede interpretarse como una percepción crítica respecto a su propia trayectoria educativa, marcada por mayores obstáculos sociales o económicos.

Aunque la diferencia es sutil, este dato invita a revisar las condiciones estructurales que condicionan el acceso a la educación, especialmente en lo que respecta a la conciliación, la presión de género o las expectativas familiares diferenciadas.

Mayor preparación para el ámbito científico-tecnológico

Este ítem explora si el alumnado percibe que hay un género más preparado para desenvolverse en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), tradicionalmente asociadas al rendimiento masculino.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,35, mientras que los hombres lo hicieron con una media de 3,29. La media global fue de 3,33.

Todas las puntuaciones se sitúan claramente por encima de 3, lo que indica que el alumnado asocia la preparación para el ámbito científico-tecnológico con los hombres. Aunque la diferencia entre géneros no es muy amplia, sí se observa una coincidencia en la percepción, tanto en mujeres como en hombres. Esta atribución refuerza estereotipos persistentes que vinculan la capacidad lógica o técnica con lo masculino, y que pueden disuadir a las mujeres de elegir carreras en estos campos.

Este resultado evidencia la necesidad de trabajar en la ruptura de estereotipos vocacionales. Desde la universidad deben promoverse referentes femeninos en ciencia y tecnología, así como intervenciones que cuestionen la supuesta “afinidad natural” de los varones con estos ámbitos.

Género más preparado para el ámbito humano y social

Este ítem recoge la percepción sobre si existe un género más apto para áreas académicas vinculadas a lo social, lo educativo, lo emocional o lo asistencial.

Las mujeres otorgaron una puntuación media de 2,60, mientras que los hombres puntuaron con 2,70. La media global fue de 2,64. Las puntuaciones por debajo de 3 indican que el alumnado asocia mayor preparación para el ámbito humano y social a las mujeres. Esta percepción está presente en ambos géneros, lo que sugiere una visión extendida y naturalizada de que las mujeres están “mejor dotadas” para estas áreas. Este tipo de asociaciones refuerza la segregación formativa y laboral, limitando las trayectorias tanto de mujeres como de hombres.

Es necesario desactivar la idea de que la sensibilidad social o la capacidad empática son rasgos exclusivamente femeninos. Promover la diversidad de género en todas las ramas del saber es esencial para avanzar hacia una educación más equitativa y plural.

Favoritismos de género en Educación Obligatoria

Este ítem evalúa si el alumnado percibe que durante la etapa obligatoria de la educación (infantil, primaria y secundaria) existe trato de favor hacia un género.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,04, mientras que los hombres lo hicieron con una media de 2,63. La media global fue de 2,90. La puntuación femenina se sitúa ligeramente por encima de 3, lo que sugiere que las mujeres no perciben favoritismos significativos o incluso detectan una leve ventaja masculina. Por el contrario, los hombres otorgan una puntuación claramente por debajo, lo que indica que perciben que las mujeres reciben un trato más favorable. Esta diferencia revela una clara brecha de percepción entre géneros, que podría estar relacionada con el rendimiento académico, la atención recibida en el aula o los discursos que circulan sobre el éxito escolar.

Este ítem es clave para trabajar cómo las experiencias escolares se viven de forma diferente según el género. La universidad puede contribuir a desmontar discursos de supuesta

discriminación positiva y favorecer una lectura crítica del sistema educativo y de sus dinámicas de reconocimiento y castigo.

Favoritismos de género en Educación Superior

Este ítem plantea si el alumnado considera que, en la etapa universitaria, existe un trato preferente hacia alguno de los géneros.

Las mujeres otorgaron una puntuación media de 3,08, mientras que los hombres puntuaron con 2,57. La media global fue de 2,90. Las mujeres tienden a percibir un entorno equilibrado (3,08), mientras que los hombres consideran que las mujeres son favorecidas (2,57). La diferencia de más de medio punto entre géneros refleja una brecha perceptiva considerable. Esta divergencia podría responder a una mayor sensibilidad de los hombres ante políticas de igualdad o a la interpretación de determinadas medidas como injustas o excluyentes.

Este resultado muestra la necesidad de profundizar en la pedagogía de la igualdad: explicar qué implica, por qué es necesaria y cómo se relaciona con la justicia y la equidad. Trabajar con el alumnado masculino para desactivar resistencias es clave para que las políticas inclusivas sean efectivas y socialmente compartidas.

Resultados porcentuales en la dimensión ámbito de la salud

La dimensión *ámbito de la salud* recoge las percepciones del alumnado universitario riojano respecto a la relación entre el género y diversos aspectos relacionados con el bienestar físico, mental y emocional. Esta dimensión incluye tanto variables objetivas (como el absentismo por enfermedad o el consumo de sustancias adictivas), como factores subjetivos vinculados a estereotipos y normas sociales (como la tolerancia al dolor, las conductas de riesgo o los trastornos alimenticios).

Tabla 23. Valores medios de la dimensión “ámbito de salud” desagregadas por género

	Femenina	Masculino	Global
Debilidad/fortaleza emocional	2,4	2,38	2,4
Consumo de sustancias adictivas	3,84	3,79	3,83
Conductas de riesgo	3,82	3,66	3,76
Trastornos alimenticios	1,81	2,18	1,94
Tolerancia al dolor físico	2,91	3,36	3,06
Absentismo por enfermedad o malestar físico	2,88	2,87	2,88
Absentismo por enfermedad o malestar mental	2,46	2,64	2,52

La inclusión de esta dimensión es clave para entender cómo el género sigue modulando la forma en que mujeres y hombres viven y experimentan la salud, cómo gestionan el malestar

físico y mental, y hasta qué punto reconocen o niegan la existencia de desigualdades estructurales en este ámbito.

Se ha utilizado una escala Likert en la que el valor 3 indica igualdad entre mujeres y hombres; puntuaciones por debajo de 3 reflejan una mayor asociación del ítem con las mujeres, mientras que puntuaciones por encima de 3 indican una mayor asociación con los hombres. Este marco interpretativo permite identificar los estereotipos de género vigentes, así como las tendencias más normalizadas en relación con el comportamiento y el bienestar de ambos sexos.

Figura 7. Gráfica de barras de los ítems dimensión “ámbito de la salud” por género

Debilidad/fortaleza emocional

Este ítem evalúa si el alumnado considera que la fortaleza emocional es una cualidad igualmente presente en mujeres y hombres o si está más vinculada a uno de los géneros.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,40, y los hombres con 2,38. La media global fue de 2,40. Las puntuaciones, notablemente por debajo del valor 3, indican que el

alumnado percibe que las mujeres son emocionalmente más débiles que los hombres. Esta creencia, asumida tanto por mujeres como por hombres, refleja un estereotipo persistente que asocia sensibilidad emocional con feminidad. La escasa diferencia entre los géneros sugiere que esta percepción es ampliamente compartida y apenas cuestionada.

Este ítem pone de manifiesto la urgencia de desmontar los estereotipos emocionales que afectan negativamente tanto a mujeres como a hombres. Las mujeres son deslegitimadas en su racionalidad, y los hombres, socializados en la represión emocional, pueden enfrentar barreras para pedir ayuda psicológica. Abordar esto desde la universidad es fundamental para una salud emocional igualitaria.

Consumo de sustancias adictivas

Este ítem analiza la percepción sobre si el consumo de sustancias (alcohol, tabaco, drogas) está igualmente repartido entre mujeres y hombres, o si uno de los géneros tiene mayor tendencia a este tipo de conductas.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,84 y los hombres con 3,79. La media global fue de 3,83. Las puntuaciones claramente superiores a 3 reflejan una percepción consistente de que los hombres consumen más sustancias adictivas que las mujeres. Esta percepción es compartida por ambos géneros, lo que sugiere un consenso en torno a este patrón de conducta. Dicha percepción se alinea con los datos reales, que muestran una mayor prevalencia del consumo de riesgo en varones, especialmente durante la juventud.

Este resultado permite visibilizar cómo el género se relaciona con el autocuidado y el riesgo. Desde la universidad se debe trabajar la construcción de masculinidades que no se basen en la autodestrucción o la demostración de fuerza a través del consumo, promoviendo estilos de vida saludables para todas las personas.

Conductas de riesgo

Este ítem evalúa si el alumnado percibe que las conductas de riesgo —como peleas, conducción temeraria, consumo extremo, etc.— son más propias de mujeres, de hombres o igualmente compartidas.

Las mujeres registraron una media de 3,82 y los hombres de 3,66. La media global fue de 3,76. Las puntuaciones reflejan una percepción clara de que los hombres se implican más en conductas de riesgo. Esta idea, compartida en mayor medida por las mujeres, puede interpretarse como una interiorización del modelo de masculinidad tradicional basado en la agresividad, la temeridad o la falta de autocontrol. El hecho de que ambas medias estén por encima de 3 muestra una percepción ampliamente asumida.

Este resultado ofrece una oportunidad para analizar las consecuencias del modelo de masculinidad dominante en la salud pública. Es esencial trabajar en la prevención de

riesgos desde una perspectiva de género, cuestionando el valor que se asigna socialmente al riesgo cuando es asumido por hombres.

Trastornos alimenticios

Este ítem examina si el alumnado percibe que los trastornos de la conducta alimentaria (como la anorexia, la bulimia o la vigorexia) afectan por igual a mujeres y hombres, o si se asocian con mayor frecuencia a uno de los géneros.

Las mujeres puntuaron con una media de 1,81, mientras que los hombres alcanzaron una media de 2,18. La media global fue de 1,94.

Todas las puntuaciones están claramente por debajo de 3, lo que indica una asociación muy fuerte de estos trastornos con las mujeres. La media femenina es la más baja de toda la dimensión, lo que muestra una percepción muy crítica de este problema por parte de las propias mujeres, posiblemente debido a la presión estética sufrida o a la exposición personal o cercana a este tipo de trastornos. Los hombres también reconocen esta desigualdad, aunque con menor intensidad.

Este ítem visibiliza la necesidad urgente de abordar desde la universidad la relación entre género, cuerpo y salud mental. Es prioritario trabajar en la prevención de los trastornos alimenticios como un fenómeno estructural, no individual, y desafiar los mandatos corporales que pesan sobre las mujeres.

Tolerancia al dolor físico

Este ítem analiza si el alumnado considera que hay diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a la resistencia al dolor físico.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,91 y los hombres con 3,36. La media global fue de 3,06. La media masculina se sitúa por encima del valor de igualdad, lo que indica que los hombres consideran que ellos toleran mejor el dolor físico. Las mujeres, por el contrario, tienden a situarse ligeramente por debajo de la igualdad. La media global cercana a 3 refleja una percepción ambivalente y dividida, que probablemente reproduce estereotipos tradicionales de fortaleza masculina y sensibilidad femenina. Este ítem pone de manifiesto una construcción social del dolor filtrada por el género.

Estas creencias influyen en cómo se diagnostica, se atiende y se trata el dolor en mujeres y hombres. Desafiar los estereotipos sobre la tolerancia al dolor permite avanzar hacia una atención sanitaria más justa y personalizada.

Absentismo por enfermedad o malestar físico

Este ítem evalúa si el alumnado considera que las ausencias por malestar físico (enfermedad, fatiga, etc.) son similares entre géneros o más frecuentes en alguno de ellos.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,88, mientras que los hombres lo hicieron con 2,87. La media global fue de 2,88. La cercanía de todas las medias al valor 3, aunque ligeramente por debajo, indica una percepción casi equilibrada, pero con una tendencia leve a asociar el absentismo físico con las mujeres. Esta percepción podría explicarse tanto por la mayor visibilidad del malestar femenino como por el hecho de que los hombres acudan menos al sistema sanitario. La escasa diferencia entre géneros refleja un cierto consenso en esta ligera desigualdad percibida.

Este ítem ofrece una oportunidad para revisar críticamente cómo se entiende el autocuidado y el reconocimiento del dolor en función del género. Trabajar estas ideas en el aula puede contribuir a combatir prejuicios sobre la legitimidad del malestar femenino o la negación del malestar masculino.

Absentismo por enfermedad o malestar mental

Este ítem mide si se percibe una diferencia entre mujeres y hombres en cuanto a las ausencias motivadas por problemas de salud mental (ansiedad, estrés, depresión, etc.).

Las mujeres puntuaron con una media de 2,46 y los hombres con 2,64. La media global fue de 2,52. Las puntuaciones por debajo de 3 indican que el alumnado asocia mayor absentismo por motivos psicológicos a las mujeres. Esta percepción puede tener una doble lectura: por un lado, refleja la mayor visibilización del sufrimiento psicológico femenino; por otro, puede revelar que los hombres tienden a ocultar o no reconocer su malestar mental. La diferencia entre géneros, aunque no muy acusada, es constante y refuerza la feminización del malestar.

Es crucial visibilizar los factores estructurales que provocan el sufrimiento psíquico y cómo se expresa según el género. Trabajar desde la universidad la salud mental con una perspectiva de género es una herramienta indispensable para garantizar el bienestar del estudiantado y romper con el estigma que aún pesa sobre los hombres que piden ayuda.

Resultados porcentuales en la dimensión ámbito de la cultura y sociedad

La dimensión cultura y sociedad examina cómo percibe el alumnado universitario riojano las desigualdades de género en ámbitos culturales, mediáticos y sociales. Incluye ítems sobre representaciones en medios de comunicación, el deporte, la política, la religión o las redes sociales, así como sobre la visibilidad de mujeres y hombres en espacios de influencia o reconocimiento público.

Como en las dimensiones anteriores, se utiliza una escala en la que el valor 3 representa igualdad de género; puntuaciones por debajo de 3 indican mayor visibilidad, protagonismo o representación de las mujeres, y puntuaciones por encima de 3, de los hombres.

Tabla 24. Valores medios de la dimensión “ámbito de cultura y sociedad” desagregadas por género

	Femenina	Masculino	Global
Cuidado de la imagen en redes	1,99	1,98	1,99
Autocrítica estética	1,74	2,15	1,88
Liderazgo	3,47	3,53	3,49
Edadismo	2,24	2,52	2,33
Éxito social	3,20	3,09	3,16
Reconocimiento científico	3,94	3,68	3,85
Arte culinario	2,71	2,96	2,79

Se presta especial atención a los decimales, para identificar tendencias perceptivas incluso cuando las puntuaciones están cercanas al valor neutro.

Figura 8. Gráfica de barras de los ítems dimensión “ámbito de la cultura y sociedad” por género

Cuidado de la imagen en redes

Este ítem evalúa si el alumnado considera que el cuidado de la imagen en redes sociales (como filtros, retoques, estética) está igualmente repartido entre géneros o si recae más sobre alguno.

Las mujeres puntuaron con una media de 1,99 y los hombres con 1,98. La media global fue de 1,99. Las puntuaciones, muy por debajo del valor de igualdad, indican una percepción clara y unánime de que el cuidado de la imagen en redes está fuertemente asociado a las mujeres. La escasa diferencia entre géneros sugiere que esta percepción está compartida de

manera generalizada por todo el alumnado. Esta feminización de la imagen digital puede leerse como una consecuencia de la presión estética que recae sobre las mujeres y del mandato social de agradar y exponerse.

Este ítem pone de relieve una de las formas más actuales de desigualdad simbólica. La formación universitaria debe incorporar una mirada crítica sobre el uso de las redes sociales y el papel que juegan en la reproducción de estereotipos de género, especialmente en relación con el cuerpo femenino.

Autocrítica estética

Este ítem analiza si se percibe que mujeres y hombres se someten con la misma intensidad al juicio sobre su cuerpo e imagen personal.

Las mujeres puntuaron con una media de 1,74, mientras que los hombres lo hicieron con 2,15. La media global fue de 1,88. Las puntuaciones reflejan una percepción clara de que las mujeres son más autocríticas con su imagen física que los hombres. La diferencia entre géneros es significativa, lo que sugiere que las mujeres reconocen con mayor intensidad esta presión, probablemente por experiencia personal. Este ítem refuerza la idea de que la construcción de la identidad femenina sigue vinculada al aspecto físico y al autoexamen constante.

Este resultado justifica la necesidad de trabajar en la universidad el impacto psicológico del mandato estético y la presión por la perfección. Promover una educación crítica sobre los ideales corporales puede contribuir a mejorar la salud emocional del estudiantado y desmontar las exigencias diferenciadas por género.

Liderazgo

Este ítem explora si el alumnado percibe que la capacidad de liderazgo está igualmente reconocida o si se atribuye con mayor frecuencia a uno de los géneros.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,47 y los hombres con 3,53. La media global fue de 3,49. Las puntuaciones se sitúan ligeramente por encima del punto de equilibrio, lo que indica una tendencia a considerar que el liderazgo sigue más vinculado a los hombres. Aunque la diferencia entre géneros es escasa, la puntuación masculina más alta sugiere una cierta naturalización de esa asociación entre varones. Las mujeres, aunque cercanas al equilibrio, también perciben esa desigualdad.

Este ítem invita a cuestionar los modelos tradicionales de liderazgo y a visibilizar referentes femeninos en posiciones de poder. La universidad debe desempeñar un papel activo en la construcción de nuevos imaginarios donde el liderazgo no tenga género.

Edadismo

Este ítem mide si el alumnado considera que mujeres y hombres reciben el mismo trato en función de la edad o si la discriminación por envejecimiento afecta más a uno de los géneros.

Las personas de género femenino otorgaron una media de 2,24, mientras que los hombres lo hicieron con 2,52. La media global fue de 2,33. Las puntuaciones por debajo de 3 reflejan una percepción general de que el edadismo afecta más a las mujeres. Las mujeres son más conscientes de esta discriminación, probablemente por las exigencias sociales que asocian juventud con valor y visibilidad. Los hombres también lo reconocen, aunque con menor intensidad.

Este resultado visibiliza un sesgo social que penaliza especialmente a las mujeres mayores. Abordar el edadismo desde la perspectiva de género permite pensar políticas de inclusión y representación que no excluyan por razones de edad y género combinadas.

Éxito social

Este ítem examina si el alumnado percibe que el éxito social (reconocimiento, estatus, influencia pública) se alcanza por igual entre mujeres y hombres, o si está más vinculado a alguno de los géneros.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,20, mientras que los hombres lo hicieron con 3,09. La media global fue de 3,16. Las puntuaciones, todas por encima del valor 3, reflejan que el éxito social se percibe como más accesible para los hombres. La diferencia entre géneros es ligera pero significativa, ya que las mujeres lo identifican con mayor claridad. Este patrón revela que, pese a los avances en igualdad, el reconocimiento público y social continúa asociado a lo masculino, en parte debido a la persistencia de redes de poder patriarcales.

Este ítem evidencia la necesidad de visibilizar los logros de las mujeres en todos los ámbitos y de desarticular las barreras simbólicas que dificultan su ascenso al reconocimiento público. Promover referentes femeninos desde la universidad contribuye a equilibrar las oportunidades de éxito social para todas las personas.

Reconocimiento científico

En este apartado se evalúa si el alumnado considera que mujeres y hombres reciben un reconocimiento equitativo por sus aportaciones científicas.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,94 y los hombres con 3,68. La media global fue de 3,85. Se trata del ítem con la puntuación más alta de la dimensión, lo que indica una percepción muy clara de que los hombres reciben más reconocimiento científico que las mujeres. Las mujeres lo señalan con mayor contundencia, lo que puede vincularse a la invisibilización histórica de las científicas o a la experiencia de exclusión en entornos

académicos. La media masculina, también alta, sugiere que esta desigualdad es reconocida incluso por quienes podrían verse beneficiados por ella.

Este resultado refuerza la importancia de revisar los currículos, los procesos de evaluación y las políticas académicas con enfoque de género. La universidad debe garantizar condiciones de equidad y visibilizar las aportaciones científicas de las mujeres, presentes y pasadas.

Arte culinario

Este ítem explora si el alumnado percibe que el arte culinario (cocina como expresión cultural o creativa) se asocia por igual a mujeres y hombres.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,71, mientras que los hombres lo hicieron con 2,96. La media global fue de 2,79. Las puntuaciones están ligeramente por debajo de 3, lo que indica que el arte culinario se asocia todavía más con las mujeres, aunque con una tendencia a equilibrarse. La diferencia entre géneros sugiere que los hombres consideran que esta actividad es más neutra o compartida, mientras que las mujeres aún perciben una carga simbólica vinculada al rol doméstico. Esta ambivalencia puede deberse a que, aunque las mujeres son mayoría en la cocina doméstica, los chefs reconocidos públicamente suelen ser hombres.

Este ítem muestra cómo una misma actividad puede estar feminizada en el espacio privado y masculinizada en el ámbito profesional. Visibilizar estas contradicciones es clave para una formación crítica en cultura y género que permita desmontar estos dobles estándares.

Resultados porcentuales en la dimensión ámbito de la economía y finanzas

La dimensión economía y finanzas permite identificar cómo percibe el alumnado universitario la relación entre género y cuestiones económicas, como el riesgo de pobreza o exclusión, el acceso al poder y la riqueza, el deseo de estatus económico o la dependencia financiera. Los ítems analizados abordan tanto aspectos estructurales como simbólicos de la economía desde una perspectiva de género.

Tabla 25. Valores medios de la dimensión “ámbito de economía y finanzas” desagregadas por género

	Femenina	Masculino	Global
Riesgo de pobreza	2,83	3,44	3,04
Riesgo de quedarse sin techo	3,01	3,61	3,22
Poder y riqueza	4,10	4,06	4,09
Deseo de poder y riqueza	3,58	3,59	3,59
Dependencia económica	2,49	2,38	2,45

La escala utilizada sitúa el valor 3 como indicador de igualdad entre mujeres y hombres; puntuaciones por debajo de 3 indican mayor asociación con las mujeres y por encima de 3 con los hombres. El análisis presta especial atención a las diferencias decimales, que permiten detectar percepciones sutiles que enriquecen el diagnóstico.

Figura 9. Gráfica de barras de los ítems dimensión “ámbito de economía y finanzas” por género

Riesgo de pobreza

Este ítem mide si el alumnado percibe que el riesgo de caer en situación de pobreza afecta por igual a mujeres y hombres, o si existe una desigualdad estructural en este ámbito.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,83, mientras que los hombres lo hicieron con 3,44. La media global fue de 3,04. Las diferencias de percepción son notables. Mientras que las mujeres consideran que ellas están más expuestas al riesgo de pobreza, los hombres perciben lo contrario, situando la media por encima del valor 3. Esta disparidad revela una brecha de conciencia importante: las mujeres son más conscientes de su mayor vulnerabilidad económica, mientras que los hombres parecen no identificar o minimizar esta realidad.

Este ítem pone en evidencia la necesidad de trabajar la feminización de la pobreza como fenómeno estructural. La universidad debe dotar al alumnado de herramientas para entender cómo la desigualdad económica está atravesada por el género, afectando de forma desproporcionada a las mujeres.

Riesgo a quedarse sin techo

Este ítem explora si se perciben diferencias de género en cuanto al riesgo de exclusión habitacional o sinhogarismo.

Las mujeres otorgaron una media de 3,01 y los hombres una media de 3,61. La media global fue de 3,22. Aunque la media femenina se sitúa prácticamente en el punto de equilibrio, la masculina lo hace claramente por encima de 3. Esto indica que los hombres perciben que son ellos quienes están más expuestos al riesgo de quedarse sin techo, mientras que las mujeres no identifican esta diferencia con claridad. La percepción masculina puede estar basada en una mayor visibilidad del sinhogarismo masculino, mientras que la femenina puede reflejar una conciencia de otras formas de exclusión residencial menos visibles, como la dependencia económica o el hacinamiento.

Es necesario visibilizar las distintas formas de vulnerabilidad habitacional, incluidas las más feminizadas e invisibilizadas. Este resultado refuerza la importancia de incorporar una mirada interseccional y de género a las políticas de vivienda y exclusión social.

Poder y riqueza

Este ítem mide si el alumnado considera que el acceso al poder económico y político está igualmente distribuido entre mujeres y hombres.

Las mujeres puntuaron con una media de 4,10 y los hombres con 4,06. La media global fue de 4,09. Se trata del ítem con la media más alta de toda la dimensión, lo que refleja una percepción generalizada de que los hombres concentran el poder y la riqueza. La diferencia entre géneros es mínima, lo que sugiere un consenso entre mujeres y hombres sobre esta desigualdad. Esta percepción evidencia que, pese a los avances en igualdad formal, el poder económico y político sigue estando fuertemente masculinizado.

Este ítem confirma que la desigualdad estructural en el acceso a los recursos sigue siendo reconocida como un hecho. La universidad tiene un papel clave en formar una ciudadanía crítica que no solo identifique estas desigualdades, sino que contribuya activamente a transformarlas.

Deseo de poder y riqueza

Este ítem indaga si el alumnado percibe que mujeres y hombres ambicionan por igual el acceso al poder y la acumulación de riqueza, o si se asocia más con alguno de los géneros.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,58 y los hombres con 3,59. La media global fue de 3,59. Las puntuaciones, prácticamente idénticas y claramente por encima de 3, reflejan una percepción compartida de que el deseo de poder y riqueza se asocia más con los hombres. Esta asociación puede estar influida por estereotipos culturales que relacionan lo masculino con la competitividad, la ambición económica y la proyección pública, mientras que a las mujeres se les asignan otros objetivos, como el cuidado o la estabilidad.

Este resultado invita a reflexionar sobre cómo el deseo —como construcción cultural— también está atravesado por el género. La universidad puede trabajar esta cuestión para romper con la idea de que la ambición es un rasgo masculino y fomentar que todas las personas, sin distinción de género, puedan aspirar legítimamente a espacios de poder y reconocimiento económico.

Dependencia económica

Este ítem explora si el alumnado percibe que la dependencia financiera es más habitual en uno de los géneros, es decir, si mujeres o hombres son más propensos a depender económicamente de otra persona.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,49, mientras que los hombres lo hicieron con 2,38. La media global fue de 2,45. Las puntuaciones, todas por debajo del valor 3, indican que el alumnado percibe que la dependencia económica está más asociada a las mujeres. La diferencia es leve, pero ambas percepciones confirman la persistencia de una idea tradicional: que las mujeres dependen económicamente de los hombres. Esta creencia, aunque en retroceso, continúa formando parte del imaginario colectivo del estudiantado universitario.

Este ítem subraya la importancia de fomentar la autonomía económica femenina como condición imprescindible para la igualdad. La universidad debe contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, ofreciendo formación crítica sobre el reparto del poder financiero en las relaciones personales y en la sociedad en general.

Resultados porcentuales en la dimensión de violencia de género

La dimensión *violencia de género* recoge las percepciones del alumnado sobre la gravedad, frecuencia, causas y legitimidad social de la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Los ítems analizan tanto su manifestación directa (física, psicológica o sexual) como sus formas más estructurales y simbólicas (minimización, justificación, negacionismo o revictimización). Esta dimensión resulta esencial para diagnosticar el grado de conciencia feminista y la resistencia social ante un fenómeno de gran impacto.

Tabla 26. Valores medios de la dimensión “ámbito de violencia de género” desagregadas por género

	Femenina	Masculino	Global
Probabilidad de ser víctima de violación	1,37	1,71	1,49
Probabilidad de ser acusado de violación	3,65	4,06	3,79
Agresividad física	4,13	3,91	4,06
Agresividad psicológica	3,36	2,59	3,10
Denunciar falsamente violencia de género	2,57	2,03	2,39

Realizar bullying	3,28	3,29	3,28
Ser víctima de bullying	2,70	3,21	2,87
Género al que favorecen las leyes de violencia de género	2,62	2,06	2,43

La escala utilizada sitúa el valor 3 como punto de equilibrio: puntuaciones por encima de 3 reflejan una percepción de que los hombres ejercen más violencia o que las mujeres son las principales víctimas, mientras que puntuaciones por debajo de 3 indicarían una percepción contraria o una tendencia al negacionismo o relativización. Los decimales son clave para detectar matices entre la percepción femenina y masculina.

Figura 10. Gráfica de barras de los ítems dimensión “violencia de género” por género

Probabilidad de ser víctima de violación

Este ítem mide si el alumnado percibe que el riesgo de sufrir una violación está igualmente distribuido entre mujeres y hombres.

Las mujeres puntuaron con una media de 1,37, los hombres con 1,71 y la media global fue de 1,49. Todas las puntuaciones están significativamente por debajo del valor 3, lo que indica una percepción muy clara de que las mujeres tienen mucha más probabilidad de ser víctimas de violación. La puntuación femenina, extremadamente baja (1,37), refleja una conciencia aguda del riesgo que ellas mismas perciben o han interiorizado. Los hombres también reconocen esta desigualdad, aunque con menos intensidad.

Este resultado evidencia la persistente percepción de vulnerabilidad femenina frente a la violencia sexual. Abordar esta realidad desde la formación universitaria es crucial para

desmontar la cultura de la violación y promover la responsabilidad colectiva en su erradicación.

Probabilidad de ser acusado de violación

Este ítem analiza si el alumnado considera que hay desigualdad en la posibilidad de ser acusado falsamente o no de cometer una agresión sexual.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,65 y los hombres con 4,06. La media global fue de 3,79. Las puntuaciones por encima de 3 muestran que el alumnado percibe que los hombres son quienes tienen más probabilidad de ser acusados de violación. La percepción masculina es especialmente alta (4,06), lo que puede reflejar una inquietud ante la exposición mediática o judicial. La puntuación femenina, también alta, sugiere que incluso las mujeres asumen esta asociación, aunque quizá como reflejo de la realidad estadística más que como injusticia.

Este ítem debe ser analizado cuidadosamente en el aula para evitar discursos que refuercen el mito de las denuncias falsas. Formar en justicia con perspectiva de género es fundamental para equilibrar garantías jurídicas y derechos de las víctimas.

Agresividad física

Este ítem evalúa si el alumnado asocia la conducta violenta física más con hombres o con mujeres.

Las mujeres puntuaron con una media de 4,13, los hombres con 3,91 y la media global fue de 4,06. Las puntuaciones, todas por encima de 4, revelan una percepción clara y compartida de que los hombres son más agresivos físicamente. Las mujeres lo expresan con mayor intensidad, pero también los varones lo reconocen, lo que sugiere un cierto consenso en torno a este estereotipo o realidad social.

Este resultado refuerza la importancia de repensar la construcción de la masculinidad ligada a la fuerza, el control y la violencia. La universidad debe ofrecer espacios para la reflexión crítica sobre cómo se enseña a los varones a relacionarse con el poder y el cuerpo.

Agresividad psicológica

Este ítem analiza si el alumnado percibe que un género ejerce con mayor frecuencia agresión psicológica (chantajes, manipulación, control emocional).

Las mujeres puntuaron con una media de 3,36, mientras que los hombres lo hicieron con 2,59. La media global fue de 3,10. Las mujeres sitúan la media por encima del punto de igualdad, lo que indica que perciben que los hombres ejercen más agresividad psicológica. Por el contrario, los hombres puntúan por debajo de 3, lo que sugiere que ellos creen que esta agresividad es más femenina, o al menos más compartida. Esta diferencia de 0,77

puntos entre géneros evidencia una fuerte brecha perceptiva, que puede estar marcada por sesgos culturales, experiencias vividas o creencias defensivas.

Este ítem es clave para trabajar el reconocimiento de las violencias invisibles y cómo los estereotipos dificultan su identificación. La universidad debe fomentar el análisis crítico de estas violencias y su relación con el poder simbólico.

Denunciar falsamente violencia de género

Este ítem indaga si el alumnado considera que las denuncias falsas por violencia de género son frecuentes o si esta percepción está sobredimensionada.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,57 y los hombres con 2,03. La media global fue de 2,39. Ambos géneros sitúan este ítem por debajo del valor 3, lo que indica una percepción compartida de que la denuncia falsa se asocia más con las mujeres. Sin embargo, la diferencia es relevante: los hombres tienden a considerar más probable este tipo de conductas, con una puntuación considerablemente inferior. Esta visión refleja un riesgo de sesgo negacionista o defensivo entre los varones, mientras que las mujeres, aunque también reconocen la asociación, lo hacen con menor intensidad.

Este resultado evidencia la urgencia de desmontar el mito de las denuncias falsas mediante formación rigurosa y datos empíricos. La universidad debe combatir estas narrativas que restan legitimidad a las víctimas y debilitan la confianza en el sistema de protección.

Realizar bullying

Este ítem analiza si el alumnado percibe que el ejercicio del acoso escolar o social se asocia más con un género concreto.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,28 y los hombres con 3,29. La media global fue de 3,28. Las puntuaciones están apenas por encima del valor neutro, y son prácticamente idénticas entre géneros. Esto indica que el alumnado percibe que el bullying está algo más asociado a los hombres, pero sin una diferencia significativa. Esta percepción sugiere un reconocimiento moderado del papel masculino en dinámicas de acoso, aunque sin cargarlo excesivamente de género.

Este ítem permite abrir el debate sobre cómo las formas de acoso pueden variar según el género, desde el bullying físico más masculino hasta el relacional más femenino, y cómo las estructuras de poder se manifiestan desde etapas tempranas. Es fundamental trabajar estos temas en clave de prevención.

Ser víctima de bullying

Este ítem complementa al anterior y evalúa si el alumnado considera que existe un género más vulnerable a ser víctima de acoso.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,70, mientras que los hombres lo hicieron con 3,21. La media global fue de 2,87. Las mujeres consideran que ellas mismas son más víctimas de bullying, mientras que los hombres creen que son ellos quienes sufren más acoso. Esta brecha de más de medio punto refleja una fuerte divergencia en la percepción del victimismo, que puede estar influida por la forma en que se expresa y se denuncia el acoso: lo femenino puede ser más silenciado, mientras que lo masculino tiende a visibilizarse con orgullo o como signo de resistencia.

Este resultado resalta la importancia de adoptar una mirada interseccional sobre las violencias en contextos educativos, atendiendo tanto a la forma como al impacto de los distintos tipos de acoso según género. Visibilizar a todas las víctimas es clave para una intervención inclusiva.

Género al que favorecen las leyes de violencia de género

Este ítem mide si el alumnado considera que las leyes de protección frente a la violencia de género benefician por igual a hombres y mujeres, o si favorecen especialmente a uno de los géneros.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,62 y los hombres con 2,06. La media global fue de 2,43. Las puntuaciones, claramente por debajo de 3, muestran que ambos géneros perciben que las leyes de violencia de género favorecen a las mujeres, aunque los hombres lo expresan con mayor rotundidad. Esta diferencia refleja una posible resistencia masculina a los marcos jurídicos actuales, percibidos como desequilibrados o injustos. En cambio, las mujeres muestran una percepción más matizada, probablemente porque entienden esas leyes como necesarias para compensar desigualdades estructurales.

Este resultado evidencia un desafío crucial: la formación en igualdad jurídica y la legitimación social de las leyes de protección. La universidad debe desempeñar un papel esencial explicando la finalidad y justificación de estas leyes, fomentando una visión informada y no reactiva.

Resultados porcentuales en la dimensión libertad y autonomía

La dimensión libertad y autonomía recoge la percepción del alumnado sobre el grado de libertad individual y capacidad de decisión que poseen mujeres y hombres en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Incluye temas como el riesgo personal, la sexualidad, la libertad de movimientos y expresión, la independencia económica y la dependencia emocional. Esta dimensión permite identificar cómo el género sigue modulando las posibilidades de acción y seguridad en la experiencia vital.

Tabla 27. Valores medios de la dimensión “ámbito libertad y autonomía” desagregadas por género

	Femenina	Masculino	Global
Riesgo de peligro por ir solo/a	1,65	2,21	1,84
Crítica social por prácticas sexuales	1,53	2,07	1,72
Libertad de expresión	3,96	3,38	3,76
Libertad de movimientos	3,89	3,33	3,70
Independencia económica	3,44	3,33	3,40
Dependencia emocional	2,58	2,74	2,64

La escala establece que el valor 3 representa igualdad entre mujeres y hombres; puntuaciones por debajo de 3 indican que el comportamiento, condición o riesgo se asocia más con las mujeres, y puntuaciones por encima de 3, con los hombres. El análisis atiende a los decimales, que revelan diferencias sutiles de percepción.

Figura 11. Gráfica de barras de los ítems dimensión “libertad y autonomía” por género

Riesgo de peligro por ir solo/a

Este ítem mide si el alumnado percibe que caminar o desplazarse en solitario implica el mismo nivel de riesgo para mujeres y hombres.

Las mujeres puntuaron con una media de 1,65 y los hombres con 2,21. La media global fue de 1,84. Todas las puntuaciones están claramente por debajo de 3, lo que indica una percepción muy extendida de que las mujeres están más expuestas al peligro cuando se

desplazan solas. La media femenina, notablemente baja, refleja una vivencia directa de inseguridad. Aunque los hombres perciben esta diferencia, la intensidad es significativamente menor.

Este ítem evidencia una de las desigualdades más tangibles en la autonomía personal. La universidad debe visibilizar cómo el miedo condiciona la libertad de movimientos de las mujeres y fomentar la responsabilidad colectiva en la creación de espacios seguros.

Crítica social por prácticas sexuales

Este ítem evalúa si el alumnado percibe que existe un juicio social diferenciado según el género ante las mismas conductas sexuales.

Las mujeres puntuaron con una media de 1,53 y los hombres con 2,07. La media global fue de 1,72. Las puntuaciones están fuertemente por debajo de 3, lo que refleja una percepción clara de que las mujeres reciben más críticas sociales por sus prácticas sexuales. Las mujeres identifican esta doble moral con más intensidad, posiblemente desde la experiencia o la observación cercana. Los hombres también la reconocen, aunque con menor claridad.

Este resultado confirma la persistencia de la doble moral sexual y del estigma hacia la autonomía sexual femenina. Es necesario cuestionar estos patrones desde el ámbito universitario y trabajar una educación afectivo-sexual igualitaria y sin sesgos.

Libertad de expresión

Este ítem explora si mujeres y hombres se sienten igualmente libres de opinar, manifestarse o expresar sus ideas públicamente.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,96 y los hombres con 3,38. La media global fue de 3,76. Las puntuaciones, todas por encima de 3, indican que el alumnado percibe que los hombres gozan de mayor libertad de expresión. Las mujeres lo afirman con más intensidad, lo que puede deberse a experiencias de interrupción, deslegitimación o desautorización de sus discursos. Los hombres tienden a percibir un escenario más igualitario, aunque no plenamente equilibrado.

La libertad de expresión es un derecho fundamental que no puede estar condicionado por el género. Este ítem permite trabajar las formas en que se restringe o modula la voz de las mujeres, incluso en contextos académicos, y cómo promover entornos más igualitarios.

Libertad de movimientos

Este ítem mide si el alumnado considera que mujeres y hombres pueden moverse libremente por el espacio público sin restricciones ni condicionantes.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,89 y los hombres con 3,33. La media global fue de 3,70. Al igual que en el ítem anterior, las puntuaciones muestran que se percibe que los hombres disfrutaban de una mayor libertad de movimientos. Las mujeres lo señalan con

mayor contundencia, lo que refleja una vivencia cotidiana de vigilancia o limitación. Esta percepción apunta a una restricción real en el derecho al uso del espacio público.

Este resultado visibiliza la necesidad de promover el derecho al espacio y a la movilidad sin miedo. La universidad puede jugar un papel activo en la construcción de espacios seguros, accesibles y simbólicamente igualitarios.

Independencia económica

Este ítem analiza si el alumnado considera que mujeres y hombres disfrutan por igual de autonomía económica o si esta está más asociada a uno de los géneros.

Las mujeres puntuaron con una media de 3,44 y los hombres con 3,33. La media global fue de 3,40. Las puntuaciones se sitúan ligeramente por encima del valor 3, lo que refleja que el alumnado percibe que los hombres mantienen una leve ventaja en cuanto a independencia económica. Esta percepción es compartida por ambos géneros, aunque las mujeres lo identifican con algo más de claridad. Si bien la diferencia es pequeña, señala una tendencia persistente que asocia la solvencia económica con lo masculino.

La autonomía financiera es un pilar básico de la libertad individual. Este resultado indica la necesidad de seguir promoviendo la igualdad salarial, el acceso de las mujeres a empleos estables y bien remunerados, y la corresponsabilidad económica en los hogares.

Dependencia emocional

Este ítem mide si el alumnado considera que uno de los géneros tiende más a la dependencia emocional dentro de las relaciones afectivas.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,58 y los hombres con 2,74. La media global fue de 2,64. Las puntuaciones por debajo de 3 indican que la dependencia emocional se asocia más con las mujeres, especialmente desde la percepción femenina. Los hombres también reconocen esta asociación, aunque con una puntuación algo más alta. Esta percepción puede estar ligada a estereotipos tradicionales que presentan a las mujeres como más afectivas o necesitadas de vínculo, y a los hombres como más autónomos o distantes.

Este resultado abre una línea de análisis sobre la educación emocional y la construcción de vínculos afectivos en clave de igualdad. Es fundamental trabajar desde la universidad la coeducación emocional, promoviendo relaciones basadas en la reciprocidad, el cuidado mutuo y la autonomía afectiva.

Resultados porcentuales en otras dimensiones

La categoría *otras dimensiones* reúne ítems clave para comprender cómo percibe el alumnado universitario aspectos centrales del debate sobre igualdad de género: el feminismo como posicionamiento social, la legitimidad de las políticas de igualdad, la orientación del feminismo y la educación con perspectiva de género. Estos temas son

esenciales para evaluar el clima ideológico en torno a la equidad y la capacidad crítica del estudiantado frente a los discursos sociales dominantes.

Tabla 28. Valores medios en “otras dimensiones” desagregadas por género

	Femenina	Masculino	Global
Libertad para autodefinirse feminista	1,95	1,99	1,96
Favorecimiento de las políticas de igualdad	2,63	2,24	2,50
Percepción sobre la defensa de los géneros del feminismo	2,53	2,28	2,44
Educación con perspectiva de género de los hijos	2,93	2,97	2,95
Educación con perspectiva de género de las hijas	2,93	2,98	2,95
Educación con perspectiva con independencia del género	2,96	3,00	2,97

Como en el resto de las dimensiones, el valor 3 indica igualdad o neutralidad, mientras que valores por debajo de 3 indican mayor asociación con las mujeres y por encima de 3, con los hombres. Los decimales se interpretan cuidadosamente para identificar matices relevantes.

Figura 12. Gráfica de barras de los ítems de “otras dimensiones” por género

Libertad para autodefinirse feminista

Este ítem evalúa si mujeres y hombres sienten la misma libertad para identificarse como feministas sin temor a críticas o rechazo social.

Las mujeres puntuaron con una media de 1,95 y los hombres con 1,99. La media global fue de 1,96. Las puntuaciones, por debajo del valor 3, indican que **el alumnado percibe que las mujeres tienen más libertad para definirse como feministas**, aunque las diferencias entre géneros son mínimas. Esta percepción podría reflejar que el feminismo sigue siendo socialmente entendido como un posicionamiento más “propio” de las mujeres, lo que puede generar resistencias o incomodidades en los varones al apropiarse del término.

Este resultado señala la necesidad de seguir trabajando en la inclusión de los hombres en la lucha feminista, explicando que el feminismo es un proyecto colectivo de transformación social en el que todas las personas pueden y deben implicarse.

Favorecimiento de las políticas de igualdad

Este ítem indaga si se percibe que las políticas de igualdad benefician de forma equitativa a todas las personas o si están más centradas en un género.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,63 y los hombres con 2,24. La media global fue de 2,50. Ambas puntuaciones están por debajo de 3, lo que refleja que el alumnado considera que las políticas de igualdad benefician más a las mujeres. No obstante, la diferencia entre géneros es relevante: los hombres perciben con más intensidad este favorecimiento, lo que puede interpretarse como una reacción defensiva o percepción de agravio comparativo. Las mujeres, en cambio, reconocen el enfoque de género sin percibirlo necesariamente como privilegio.

Es fundamental explicar que las políticas de igualdad buscan corregir desequilibrios estructurales y que beneficiar a quienes están en desventaja no implica perjudicar a otros. Este ítem ofrece una oportunidad para trabajar la justicia social como redistribución de oportunidades, no como favoritismo.

Percepción sobre la defensa de los géneros del feminismo

Este ítem analiza si el alumnado cree que el feminismo actual defiende los intereses de todos los géneros por igual o si está más centrado en uno solo.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,53 y los hombres con 2,28. La media global fue de 2,44. Las puntuaciones por debajo de 3 indican que el feminismo es percibido como más centrado en las mujeres, lo que es coherente con su definición y su historia, pero también refleja ciertos recelos entre el alumnado masculino, cuya puntuación es más baja. Esto puede responder a narrativas que presentan el feminismo como excluyente o parcial, y que circulan especialmente entre varones jóvenes.

Este resultado refuerza la importancia de explicar que el feminismo no es anti-hombres, sino anti-machismo. Promover un feminismo inclusivo, diverso y pedagógico es clave para ampliar las alianzas y evitar que los discursos antifeministas calen entre el estudiantado.

Educación con perspectiva de género de los hijos

Este ítem analiza si el alumnado considera que los niños reciben una educación con perspectiva de género equiparable a la de las niñas o si hay diferencias en los enfoques educativos según el género del menor.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,93, mientras que los hombres lo hicieron con 2,97. La media global fue de 2,95. Las puntuaciones, muy próximas al valor 3, reflejan una percepción de relativa igualdad en la educación con perspectiva de género de los hijos, aunque con una ligerísima tendencia a pensar que las niñas la reciben en mayor medida. Esta diferencia es muy leve, pero puede apuntar a una mayor focalización en lo femenino en los discursos sobre igualdad, dejando en segundo plano el papel de los niños como sujetos activos en el cambio.

Este ítem permite debatir sobre la necesidad de implicar también a los varones en la educación en igualdad. Apostar por una coeducación completa supone no solo empoderar a las niñas, sino también transformar las masculinidades desde edades tempranas.

Educación con perspectiva de género de las hijas

Este ítem complementa al anterior y mide si se considera que las niñas reciben más educación en igualdad que los niños.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,93 y los hombres con 2,98. La media global fue de 2,95. Al igual que en el ítem anterior, las puntuaciones se sitúan próximas al valor de equilibrio, con una mínima percepción de que las hijas están más expuestas a una educación con enfoque de género. Esta coincidencia en las puntuaciones femeninas y masculinas apunta a una percepción estable de que, aunque se trabaja la igualdad con las niñas, todavía no se ha alcanzado un equilibrio educativo pleno.

Este resultado refuerza la necesidad de continuar apostando por programas educativos que lleguen a todo el alumnado sin reforzar roles tradicionales. La universidad puede liderar esta tarea formando profesionales de la educación con visión crítica y coeducativa.

Educación con perspectiva con independencia del género

Este ítem mide si el alumnado considera que la educación en igualdad se realiza de forma transversal, independientemente del género del alumnado.

Las mujeres puntuaron con una media de 2,96 y los hombres con 3,00. La media global fue de 2,97. Las puntuaciones reflejan una percepción generalizada de equilibrio, muy cercana al valor 3, lo que indica que el alumnado considera que la educación con perspectiva de

género comienza a aplicarse con independencia del género del alumnado. Esta visión igualitaria es especialmente interesante como señal de avance, aunque también puede enmascarar la persistencia de prácticas educativas diferenciales no siempre reconocidas.

Este resultado puede utilizarse como punto de partida para seguir fomentando una coeducación real, que no solo trabaje en la superficie, sino que cuestione profundamente los contenidos, las metodologías y el currículum oculto. La universidad debe formar docentes capaces de transformar la práctica educativa desde una perspectiva feminista.

Actualmente, ¿quién crees que está más discriminado/a en nuestra sociedad por razón de género?

Este ítem busca explorar la percepción del alumnado sobre cuál de los géneros está más discriminado en la sociedad actual. La escala va de 0 a 10, donde 0 significa “los hombres están más discriminados”, 5 indica igualdad y 10 significa “las mujeres están más discriminadas”.

Las estudiantes mujeres obtuvieron una media de 7,32, mientras que los estudiantes hombres alcanzaron una media de 5,10. La única persona no binaria puntuó con un 9,00 y la media global fue de 6,56. Los resultados muestran una clara diferencia en la percepción según el género: las mujeres perciben que la discriminación recae mayoritariamente sobre ellas, mientras que los hombres tienden a percibir que hay mayor equilibrio o que incluso los varones están también discriminados.

Aunque la media masculina (5,10) aún se encuentra por encima del punto medio de la escala, su cercanía al valor 5 sugiere una tendencia hacia la neutralidad o una visión más equitativa. En cambio, la media femenina está significativamente desplazada hacia la percepción de una mayor discriminación hacia las mujeres.

Este ítem refuerza la hipótesis de que las percepciones sobre la desigualdad de género están fuertemente mediadas por la posición de quien responde. La diferencia de más de dos puntos entre mujeres y hombres pone de relieve la desigual conciencia crítica sobre la discriminación de género. Este dato resulta clave para diseñar estrategias de formación y sensibilización diferenciadas, ya que el punto de partida de los grupos no es el mismo. La universidad, como agente de transformación, debe tener en cuenta estas divergencias para generar espacios de diálogo y formación con perspectiva de género sólida.

¿Qué opinas respecto al uso del lenguaje inclusivo para alcanzar la igualdad de género?

Este ítem evalúa la actitud del alumnado hacia el uso del lenguaje inclusivo como estrategia para promover la igualdad de género. La escala va de 0 a 10, donde puntuaciones más altas reflejan una valoración más positiva y un mayor convencimiento sobre su utilidad, mientras que puntuaciones bajas indican rechazo o escepticismo.

Las estudiantes mujeres obtuvieron una media de 4,67, los estudiantes hombres alcanzaron una media ligeramente superior de 4,72, y la persona no binaria puntuó con un 6,00. La media global fue de 4,69. Los resultados muestran una actitud moderadamente escéptica hacia el lenguaje inclusivo en todos los grupos, con medias por debajo de 5. A diferencia de otros ítems donde las mujeres suelen mostrar una mayor conciencia de género, en este caso no hay grandes diferencias entre los géneros binarios. De hecho, la media masculina es ligeramente más alta que la femenina, aunque la diferencia es muy leve y no indica una tendencia opuesta.

La media más elevada, correspondiente a la persona no binaria, podría interpretarse como un reflejo del reconocimiento del lenguaje inclusivo como herramienta para visibilizar identidades más allá del binarismo tradicional. Sin embargo, al tratarse de una única persona, esta lectura debe tomarse con cautela.

Este resultado revela una cierta resistencia o falta de convencimiento generalizada respecto al uso del lenguaje inclusivo, incluso entre quienes muestran mayor sensibilidad hacia otras formas de desigualdad. Esto señala una línea de trabajo urgente para la universidad: es necesario integrar una reflexión crítica sobre el lenguaje como instrumento de construcción simbólica, desmontar prejuicios y visibilizar su impacto en la cultura de la igualdad. El lenguaje, como herramienta cotidiana, tiene un enorme poder en la reproducción o transformación de estereotipos.

Resultado del estudio multigrupos

Género

Con el objetivo de identificar si existen diferencias significativas en la percepción de mujeres y hombres respecto a las distintas dimensiones analizadas en el estudio, se ha realizado un análisis multigrupo tomando como variable de comparación el género binario (femenino y masculino). La muestra se ha extraído del conjunto del alumnado participante y se han considerado únicamente aquellas personas que se han identificado como mujeres u hombres, excluyéndose otras categorías debido a su escasa representación numérica.

Las variables dependientes seleccionadas corresponden a los ítems pertenecientes a las diferentes dimensiones temáticas: profesional/laboral, corresponsabilidad, salud, cultura y sociedad, economía, violencia de género, autonomía, educación y otras percepciones sobre igualdad.

Antes de aplicar cualquier prueba comparativa, se evaluó la distribución de los datos para cada ítem mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, obteniéndose valores-p que en su mayoría fueron inferiores a 0,05, lo que indica ausencia de normalidad en las distribuciones. Por tanto, y atendiendo al principio de adecuación metodológica, se

procedió a aplicar la prueba no paramétrica de Mann-Whitney U, adecuada para comparar dos grupos independientes sin asumir normalidad.

De las 69 variables analizadas, un número significativo de ítems presenta diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres ($p < 0,05$), lo que sugiere percepciones distintas por razón de género respecto a diversos aspectos de la igualdad.

A continuación, se presentan algunos de los ítems con diferencias más destacadas, ordenados por su valor-p (más significativos primero):

- *Acceso al mercado laboral* ($p = 1,83e-16$). Las mujeres perciben mayores barreras que los hombres para acceder al mercado laboral, lo que indica una clara diferencia en la vivencia de las oportunidades profesionales.
- *Salario*. ($p = 3,70e-14$). Se detecta una diferencia estadísticamente significativa en la percepción de igualdad salarial: las mujeres perciben con mayor claridad la existencia de brechas salariales.
- *Facilidad de acceso a puestos directivos* ($p = 1,09e-10$). Las mujeres reconocen mayores obstáculos que los hombres para acceder a posiciones de liderazgo.
- *Acceso a oficios del ámbito de la construcción* ($p = 8,08e-08$). Se confirma una percepción compartida de que estos oficios continúan siendo altamente masculinizados.
- *Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia* ($p = 8,17e-08$). Las mujeres identifican en mayor medida que estos espacios laborales siguen feminizados.
- *Crianza de hijos/as* ($p = 5,88e-17$). Las diferencias en la percepción del reparto de responsabilidades parentales son muy acusadas, con las mujeres percibiendo mayor desigualdad.
- *Tareas del hogar* ($p = 3,93e-19$). Este ítem presenta una de las diferencias más significativas, revelando que las mujeres siguen percibiendo una sobrecarga en el trabajo doméstico.
- *Trastornos alimenticios* ($p = 4,28e-14$). Las mujeres asocian mucho más que los hombres este tipo de problemáticas con su propio género, posiblemente por experiencia directa.
- *Reconocimiento científico* ($p = 1,41e-11$). Se identifica una percepción clara de que los hombres reciben más reconocimiento en el ámbito académico-científico, más intensamente señalada por las mujeres.
- *Probabilidad de ser víctima de violación* ($p = 6,47e-15$). Las mujeres perciben este riesgo como mucho más real que los hombres, lo que refleja la experiencia diferencial de inseguridad.

Estas diferencias reflejan una brecha perceptiva constante entre mujeres y hombres, siendo las mujeres quienes, en la mayoría de los casos, reconocen con más intensidad las desigualdades estructurales y simbólicas en los distintos ámbitos. Esto puede explicarse tanto por la vivencia directa de estas desigualdades como por un mayor grado de formación o concienciación en materia de género.

Los resultados obtenidos mediante la prueba de Mann-Whitney U ponen de manifiesto que el género sigue operando como una variable significativa en la percepción de desigualdades. Las mujeres tienden a identificar con mayor claridad las injusticias, barreras y asimetrías, especialmente en los ámbitos de corresponsabilidad, trabajo, salud, violencia de género y reconocimiento profesional. Esta información resulta clave para diseñar intervenciones educativas que promuevan una mayor conciencia crítica entre el alumnado masculino, y para seguir impulsando políticas de igualdad con base en datos empíricos.

Edad

Para identificar si existen diferencias significativas en la percepción de la igualdad en función de la edad del alumnado, se ha realizado un análisis multigrupo utilizando como variable de comparación la edad, agrupada en tres rangos: (< 20 años; entre 20 y 25 años; >25 años)

Esta categorización permite observar si la etapa vital y formativa influye en la forma en que se perciben las desigualdades de género en distintos ámbitos. La comparación se ha realizado sobre la totalidad de los ámbitos que forman las diferentes dimensiones.

Dado que la mayoría de las variables no siguen una distribución normal y los grupos presentan tamaños desiguales, se optó por la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, adecuada para comparar tres o más grupos independientes sin asumir normalidad en las distribuciones.

La mayoría de los ítems analizados no presentan diferencias estadísticamente significativas por edad, lo que sugiere que, en general, el alumnado universitario comparte percepciones similares respecto a la igualdad de género, independientemente de su grupo etario. Sin embargo, algunos ítems sí muestran diferencias significativas, lo que permite detectar matices interesantes entre generaciones.

A continuación, se destacan los ítems con diferencias significativas ($p < 0,05$):

- *Dependencia económica* ($p = 0,0117$). Las diferencias detectadas indican que el grupo mayor de 25 años percibe en menor medida la dependencia económica de las mujeres, posiblemente porque muchas de estas personas ya se encuentran en etapas más avanzadas de autonomía o con responsabilidades familiares. Por el contrario, los grupos más jóvenes muestran mayor conciencia o vivencia directa de la dependencia económica como una barrera para la igualdad.

- *Autocrítica estética* ($p = 0,0285$). Este ítem muestra que las personas más jóvenes tienden a percibir mayor presión sobre la imagen personal, especialmente en redes sociales. A medida que aumenta la edad, se reduce la percepción de autocrítica estética, lo que puede interpretarse como un distanciamiento progresivo de los mandatos de belleza.
- *Edadismo* ($p = 0,0497$). Resulta interesante que el grupo mayor de 25 años identifica con mayor claridad el impacto del edadismo, especialmente sobre las mujeres. Esto podría deberse a que, al acercarse o superar los 30 años, se vivencian con mayor intensidad los estereotipos ligados a la juventud y el valor social del cuerpo femenino.
- *Educación con perspectiva de género de los hijos* ($p = 0,0362$). En este ítem, las personas mayores de 25 años otorgan una valoración más alta, lo que sugiere una mayor confianza en los avances coeducativos. En cambio, los grupos más jóvenes tienden a ser más críticos o escépticos respecto a la implementación de la perspectiva de género en la educación infantil.

Estos resultados revelan que, si bien el factor edad no determina de forma contundente las percepciones sobre igualdad, sí introduce ciertos matices importantes, sobre todo en relación con la autonomía económica, la imagen corporal, la experiencia del envejecimiento y la visión sobre la educación en igualdad.

El análisis por edad confirma que las percepciones sobre la igualdad de género no varían significativamente en la mayoría de los casos, pero sí existen diferencias puntuales que deben tenerse en cuenta. Estas diferencias pueden estar relacionadas con el grado de madurez, las experiencias laborales, la vinculación con el entorno familiar o la exposición a determinadas narrativas sociales en función de la etapa vital.

Este tipo de análisis permite reforzar el enfoque intergeneracional en las políticas y acciones formativas de la universidad. Comprender cómo se construyen las percepciones de desigualdad en cada grupo etario facilita el diseño de intervenciones educativas más ajustadas, inclusivas y eficaces.

Curso

Con el fin de identificar si el curso académico influye en la percepción del alumnado sobre la igualdad de género, se ha realizado un análisis multigrupo tomando como variable independiente el nivel de estudios universitarios. Se establecieron tres grupos: (Estudiantes de primer y segundo curso de Grado; estudiantes de tercer y cuarto curso de Grado; estudiantes de Postgrado, Máster o Doctorado).

Dado que la mayoría de las variables no presentan distribución normal y los tamaños muestrales son muy desiguales (con un número muy reducido de participantes de

posgrado), se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis, una técnica no paramétrica adecuada para comparar tres o más grupos independientes.

La mayoría de los ítems no presentan diferencias estadísticamente significativas en función del curso académico, lo cual sugiere que el avance en la trayectoria universitaria no modifica de forma sustancial la percepción de las desigualdades de género en el alumnado.

No obstante, algunos ítems se acercan a la significación estadística y ofrecen indicios de evolución en la conciencia crítica conforme se avanza en los estudios universitarios. Los resultados deben interpretarse con cautela debido al bajo tamaño muestral del grupo de posgrado ($n = 5$), que limita la robustez de las comparaciones.

A continuación, se destacan los ítems más próximos a la significación:

- *Salario* ($p = 0,099$). Aunque no alcanza el umbral de significación ($p < 0,05$), este resultado sugiere que las percepciones sobre desigualdad salarial podrían variar según el curso. Las estudiantes de posgrado tienden a otorgar puntuaciones más altas, lo que puede reflejar un mayor conocimiento o vivencia del mercado laboral.
- *Dependencia económica* ($p = 0,0674$). Las diferencias se acercan a la significación, y podrían indicar que las estudiantes de cursos superiores perciben con menor intensidad la dependencia económica femenina, probablemente porque ya han adquirido más autonomía o recursos propios.
- *Acceso a puestos directivos* ($p = 0,2485$). Aunque no es significativa, esta diferencia refuerza la idea de que el avance en los estudios conlleva una mayor identificación de las barreras estructurales, especialmente en el acceso a posiciones de poder.

En general, los datos apuntan a una tendencia de mayor concienciación a medida que se avanza en la formación universitaria, aunque no de forma generalizada ni con significación estadística robusta. La falta de diferencias claras también puede interpretarse como estabilidad en las percepciones desde los primeros cursos, lo que puede vincularse con la influencia del entorno social, educativo previo o del posicionamiento ideológico más que del curso universitario en sí.

Este análisis indica que el curso académico no determina diferencias sustanciales en la percepción de la igualdad de género, aunque pueden apreciarse tendencias incipientes entre quienes cursan estudios superiores. Para que la formación universitaria impacte de forma más significativa en el pensamiento crítico del alumnado, es necesario que la perspectiva de género esté integrada de forma transversal en todos los niveles formativos, desde los primeros cursos hasta el posgrado.

Formación en igualdad

El objetivo de este análisis fue identificar si haber recibido formación previa en igualdad de género influye significativamente en la percepción del alumnado sobre las distintas dimensiones analizadas. Para ello, se establecieron tres grupos de comparación: (Alumnado que sí ha recibido formación en igualdad; alumnado que no ha recibido formación en igualdad; alumnado que no tiene claro si ha recibido formación o no).

Dado que las variables no presentan distribución normal y los tamaños muestrales son moderadamente desiguales, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, que permite comparar tres o más grupos independientes sin asumir normalidad.

Los resultados muestran que existen diferencias estadísticamente significativas en un número relevante de ítems cuando se compara el alumnado con y sin formación previa en igualdad. Esto confirma que haber recibido formación influye en la forma en que se perciben las desigualdades de género.

A continuación, se destacan los ítems con diferencias significativas ($p < 0,05$), ordenados de mayor a menor significación:

- *Reconocimiento científico* ($p = 0,0049$). Quienes han recibido formación en igualdad reconocen con mayor claridad que los hombres reciben más reconocimiento científico que las mujeres, en comparación con quienes no han recibido dicha formación o no lo tienen claro.
- *Probabilidad de ser víctima de violación* ($p = 0,0068$). Las personas con formación previa identifican con más contundencia que las mujeres tienen mayor probabilidad de ser víctimas de violencia sexual, lo que refleja una mayor sensibilización sobre la violencia de género.
- *Autocrítica estética* ($p = 0,0087$). La formación parece asociarse con una mayor conciencia sobre la presión estética que sufren especialmente las mujeres, lo cual podría explicarse por la relación entre el feminismo y la crítica a los mandatos corporales.
- *Crítica social por prácticas sexuales* ($p = 0,0181$). Se observa que quienes han recibido formación detectan con más claridad la doble moral sexual que penaliza más a las mujeres, lo que refleja una mayor capacidad para identificar mecanismos de desigualdad simbólica.
- *Libertad de expresión* ($p = 0,0199$). Las personas con formación previa reconocen con mayor intensidad que los hombres gozan de más libertad para expresarse sin ser juzgados o interrumpidos, lo que puede deberse a una mayor comprensión de la violencia simbólica.

- *Agresividad psicológica* ($p = 0,0212$). La formación en igualdad parece influir en una mayor atribución de la agresividad psicológica a los hombres, lo que puede estar relacionado con una lectura más estructural del poder en las relaciones.
- *Tareas del hogar* ($p = 0,0223$). Las personas con formación en igualdad identifican con mayor claridad la desigual distribución de las tareas domésticas, lo cual es coherente con los contenidos habituales de esta formación.
- *Edadismo* ($p = 0,0345$). Este resultado indica que quienes han recibido formación son más conscientes de cómo la edad (especialmente en mujeres) opera como un factor de discriminación, mostrando una mirada interseccional más desarrollada.

Los resultados son claros: la formación previa en igualdad tiene un impacto significativo en la percepción del alumnado sobre las desigualdades de género, especialmente en ítems relacionados con la violencia, los mandatos estéticos, el reconocimiento académico, las dinámicas del hogar y los discursos sociales.

Estos datos refuerzan la necesidad de garantizar una formación en igualdad de género para todo el alumnado universitario, como herramienta para desarrollar conciencia crítica, cuestionar estereotipos y promover una cultura de igualdad real.

Nivel de estudios de la madre

Con el objetivo de determinar si el nivel educativo materno influye en la percepción del alumnado sobre la igualdad de género, se ha realizado un análisis multigrupo empleando la variable “Nivel de estudios de la madre”, con cinco categorías: (Sin estudios; estudios primarios; estudios secundarios; formación profesional; estudios universitarios)

Dado que las distribuciones de los datos no son normales y los tamaños de los grupos son muy desiguales (especialmente reducido en el grupo de madres sin estudios), se ha utilizado la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, adecuada para comparar tres o más grupos independientes sin asumir normalidad.

La mayoría de los ítems analizados no presentan diferencias estadísticamente significativas según el nivel educativo de la madre, lo cual sugiere que esta variable no tiene una influencia generalizada en las percepciones de género del alumnado. Sin embargo, hay algunos ítems que muestran diferencias cercanas a la significación, que pueden ser interpretados con cautela.

Se destacan los siguientes:

- *Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia* ($p = 0,0993$). Aunque no significativo, este resultado indica que el alumnado con madres con menor nivel educativo tiende a percibir en menor medida la feminización de los oficios de cuidado,

mientras que quienes proceden de familias con mayor capital cultural reconocen más esta desigualdad estructural.

- *Dependencia emocional* ($p = 0,0927$). Se observa una leve diferencia en la percepción de la dependencia emocional asociada al género. El alumnado con madres universitarias tiende a reconocer más la feminización de esta forma de vínculo afectivo, lo que podría explicarse por una mayor exposición a discursos coeducativos en el entorno familiar.
- *Educación con perspectiva de género de las hijas* ($p = 0,0935$). Quienes provienen de madres con formación más elevada tienden a percibir con mayor claridad que las niñas reciben más educación con perspectiva de género que los niños, lo que puede vincularse a una mayor conciencia crítica transmitida desde el hogar.

Aunque estos valores no alcanzan el umbral de significación estadística convencional ($p < 0,05$), sí apuntan a posibles tendencias que podrían confirmarse con una muestra más amplia y equilibrada en todas las categorías.

El análisis revela que el nivel educativo de la madre no determina de manera contundente las percepciones del alumnado sobre la igualdad de género, pero puede influir en ciertos matices, especialmente en ítems relacionados con la educación, los cuidados y las emociones. La formación familiar, aunque no sustituye la educación formal, puede actuar como un refuerzo o una resistencia cultural ante los discursos igualitarios.

Estos hallazgos justifican la necesidad de una educación en igualdad desde edades tempranas y accesible para todas las personas, con independencia del capital cultural del entorno familiar, para evitar que las desigualdades se perpetúen de forma intergeneracional.

Nivel de estudios de la padre

Con el fin de valorar si el nivel educativo del padre influye en la percepción del alumnado sobre las desigualdades de género, se ha realizado un análisis multigrupo a partir de la variable “Nivel de estudios del padre”, organizada en cinco categorías: (Sin estudios; estudios primarios; estudios secundarios; formación profesional; estudios universitarios).

Al no cumplirse los supuestos de normalidad ni de igualdad de tamaños entre grupos, se optó por aplicar la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, adecuada para comparar tres o más grupos independientes.

De forma general, los resultados indican que el nivel de estudios del padre no influye significativamente en la mayoría de los ítems analizados, lo que sugiere que el capital educativo paterno no determina de forma directa la conciencia de género del alumnado.

Sin embargo, se detecta una diferencia estadísticamente significativa en el siguiente ítem:

- Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia ($p = 0,0144$). Este resultado sugiere que el alumnado con padres con menor nivel educativo tiende a percibir en menor medida que estos oficios están feminizados, mientras que quienes provienen de familias con padres con estudios universitarios reconocen con mayor claridad esta desigualdad estructural. Este hallazgo puede estar vinculado a una mayor exposición a discursos coeducativos o mayor capital simbólico en los entornos con mayor formación académica.

Otros ítems se aproximan a la significación estadística y podrían reflejar tendencias incipientes si se contara con una muestra más equilibrada, especialmente en el grupo “sin estudios”, que cuenta con muy pocos casos ($n = 12$).

Los resultados apuntan a que el nivel educativo del padre tiene una influencia puntual, pero no generalizada, sobre la percepción del alumnado respecto a las desigualdades de género. En particular, en lo relativo a los roles laborales asociados al cuidado, sí se percibe un patrón de mayor conciencia en el alumnado con padres más formados.

Estos hallazgos sugieren que, aunque la influencia del padre puede ser menor que la de la madre en la transmisión de valores igualitarios (como vimos en el análisis anterior), sigue siendo relevante considerar el entorno familiar completo a la hora de abordar la construcción de actitudes de igualdad.

Lugar de residencia

Este análisis tiene por objetivo evaluar si el tamaño del municipio de residencia influye en las percepciones del alumnado sobre las desigualdades de género. Para ello, se ha utilizado la variable “Lugar de residencia”, clasificada en cuatro grupos: (Población de 2.000 habitantes o menos; población de 2.001 a 10.000 habitantes; población de 10.001 a 50.000 habitantes; población de más de 50.000 habitantes).

Dado que las distribuciones de los datos no cumplen los supuestos de normalidad, se ha utilizado la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para detectar diferencias entre los grupos.

Los resultados muestran que no se observan diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los ítems cuando se compara el alumnado según su lugar de residencia. Esto sugiere que el tamaño del municipio no constituye un factor determinante en las percepciones sobre la igualdad de género, al menos en esta muestra.

Sin embargo, se detecta un ítem que se aproxima al umbral de significación estadística:

- Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia ($p = 0,0523$). Este resultado, aunque no significativo en términos estrictos ($p < 0,05$), sugiere que existe una tendencia según la cual el alumnado procedente de entornos más urbanos tiende a percibir con mayor claridad la feminización de los oficios de cuidado. En cambio,

quienes provienen de municipios pequeños parecen identificar menos esta desigualdad, lo que puede explicarse por contextos más tradicionales o con menor exposición a discursos igualitarios.

Aunque el resto de los ítems no muestran diferencias relevantes, estos resultados apuntan a una posible influencia del contexto rural/urbano en la construcción de actitudes hacia la igualdad, que podría analizarse con mayor profundidad si se contara con una muestra más equilibrada en todos los niveles.

El lugar de residencia no genera diferencias significativas en la percepción del alumnado sobre la igualdad de género, aunque sí se aprecian ligeras tendencias que merecen ser exploradas. Los contextos rurales y urbanos pueden ofrecer experiencias distintas en relación con los roles de género, la exposición a discursos feministas y el acceso a formación en igualdad.

Estos datos refuerzan la necesidad de garantizar el acceso equitativo a la educación en igualdad en todo el territorio, incluyendo municipios pequeños, donde pueden persistir esquemas más tradicionales que condicionan la percepción y vivencia de la desigualdad.

Ámbito académico

Este análisis busca evaluar si el área de estudios del alumnado universitario influye en su percepción sobre las desigualdades de género. Para ello, se utilizó la variable “Ámbito académico”, con tres grupos diferenciados: (Humanidades, ciencias sociales y educación; ciencias y tecnología; no lo tengo claro, grupo que expresa incertidumbre respecto a su campo académico)

Dado que las distribuciones no se ajustan a la normalidad y los tamaños de los grupos son desiguales, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para detectar diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos.

Los resultados muestran que el ámbito académico influye significativamente en algunos ítems, especialmente en los relativos a las desigualdades laborales. Se destacan los siguientes ítems con valores-p inferiores a 0,05:

- *Salario* ($p = 0,000014$), Este ítem presenta una diferencia muy significativa. El alumnado de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación percibe con mayor claridad la existencia de desigualdades salariales por razón de género, mientras que el alumnado de Ciencias y Tecnología tiende a una visión más igualitaria o neutral. Este resultado puede deberse a la mayor presencia de formación en igualdad en los planes de estudio del ámbito humanístico-social, así como a una mayor interiorización del análisis estructural de las desigualdades.
- *Acceso al mercado laboral* ($p = 0,000152$). Se observa una diferencia igualmente significativa: el alumnado del ámbito humanístico identifica con más intensidad las

barreras de género en el acceso al empleo. Esta percepción puede estar asociada tanto a una mayor conciencia crítica como a una vivencia más directa de estas barreras, ya que muchas de estas titulaciones muestran feminización y dificultades históricas de inserción laboral.

Otros ítems que muestran diferencias cercanas a la significación son:

- *Acceso a oficios del ámbito de la construcción* ($p = 0,0761$). Aquí, la percepción de que estos oficios están altamente masculinizados es mayor en Humanidades que en Ciencias, aunque la diferencia no alcanza el umbral de significación estadística.

Estos resultados indican que el ámbito académico contribuye a modelar las percepciones del alumnado sobre la igualdad de género, especialmente en lo relativo a las oportunidades laborales y estructurales. La menor percepción de desigualdad entre el alumnado de Ciencias y Tecnología puede responder a una formación menos transversal en género, o a un menor enfoque crítico en sus disciplinas.

El análisis evidencia que el ámbito académico sí influye en las percepciones del alumnado sobre la igualdad de género, particularmente en los temas laborales. Las diferencias más marcadas se registran entre el alumnado de Humanidades y Ciencias, siendo el primero más crítico y consciente de las desigualdades.

Este resultado refuerza la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos del conocimiento, especialmente en los científicos y técnicos, donde su presencia es todavía escasa. La transversalidad curricular en igualdad es clave para construir una universidad comprometida con la transformación social.

Tener o no hermanos/as y su género

Este análisis tiene como objetivo explorar si el hecho de tener hermanos o hermanas (y su género) influye en la percepción del alumnado universitario sobre la igualdad de género. Para ello, se utilizó la variable “Tener o no hermanos y su género”, categorizada en: (Tener hermanos/as del mismo género; tener hermanos/as de diferente género; tener hermanos/as de ambos géneros; no tener hermanos/as).

Puesto que las distribuciones no son normales y los tamaños muestrales son desiguales, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis.

Los resultados muestran que la mayoría de los ítems no presentan diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos definidos por el tipo de hermanos/as. No obstante, se ha identificado un ítem que sí muestra una diferencia significativa ($p < 0,05$):

- *Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia* ($p = 0,0137$). Este resultado sugiere que el tipo de hermanos/as que una persona tiene puede influir en cómo percibe la feminización de los oficios de cuidado. Quienes no tienen hermanos/as o tienen

hermanos del mismo género tienden a percibir estas desigualdades de forma diferente respecto a quienes han crecido con hermanos y hermanas. Este hallazgo podría estar vinculado a las dinámicas familiares y la distribución de roles desde la infancia: la convivencia con personas de otro género podría generar una mayor conciencia sobre cómo se asignan responsabilidades, tareas y expectativas según el género.

Un segundo ítem se aproxima al umbral de significación:

- *Acceso al mercado laboral* ($p = 0,0692$). Aunque no es significativo, este valor indica una posible tendencia: el tipo de socialización con hermanos/as podría influir en la percepción de las barreras de género en el ámbito laboral.

La variable “tener o no hermanos/as y su género” no genera diferencias generalizadas en la percepción de la igualdad de género, pero sí permite identificar algunos matices importantes, especialmente en lo relativo a los roles de cuidado y trabajo reproductivo. La convivencia con hermanos/as de géneros distintos parece propiciar una mayor conciencia de los estereotipos y desigualdades, posiblemente al haber vivido dinámicas diferenciadas dentro del hogar.

Este análisis sugiere que la socialización primaria en el ámbito familiar puede tener un efecto sobre el desarrollo de actitudes de género, lo cual debe ser tenido en cuenta al diseñar intervenciones educativas en igualdad.

Tendencia política

Este análisis examina si la autoubicación ideológica influye en la percepción de las desigualdades de género. Se utilizó la variable “Tendencia política”, recogida en una escala del 0 (extrema izquierda) al 10 (extrema derecha). Para facilitar la interpretación y asegurar tamaños de grupo suficientes, se agruparon los valores en tres bloques: (Izquierda (0–3); centro (4–6); derecha (7–10)).

Dado que las distribuciones no se ajustan a la normalidad, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para detectar diferencias significativas entre los tres grupos ideológicos.

Los resultados son concluyentes: la tendencia política es una de las variables que más claramente segmenta la percepción de la igualdad de género. Se han detectado múltiples ítems con diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. A continuación, se destacan los más relevantes:

- *Salario* ($p = 0,000000000062$). El alumnado de izquierda puntúa más alto en este ítem, mostrando una mayor percepción de desigualdad salarial entre mujeres y hombres, mientras que el alumnado de derecha puntúa más bajo, lo que indica una menor identificación de esta desigualdad.

- Facilidad de acceso a puestos *directivos* ($p = 0,00000000018$). Las personas con *ideología* de izquierda perciben más barreras para las mujeres en el acceso a posiciones de liderazgo, frente a una percepción más neutra entre quienes se ubican ideológicamente en la derecha.
- *Acceso al mercado laboral* ($p = 0,000000056$). Se observa una diferencia clara: quienes se identifican con la izquierda reconocen más obstáculos para las mujeres en el acceso al empleo que quienes se ubican en el centro o la derecha.
- *Acceso a oficios del ámbito de la construcción* ($p = 0,007$). La izquierda identifica más la masculinización de estos oficios, mientras que la derecha tiende a considerarlos más neutros o igualitarios.
- *Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia* ($p = 0,002$). El alumnado de izquierda percibe una clara feminización de estos trabajos, percepción menos acentuada en los grupos de centro y derecha.

Estas diferencias son coherentes con lo que señala la literatura: la ideología política condiciona fuertemente la sensibilidad hacia las desigualdades de género. En general, las personas de izquierda tienden a mostrar mayor conciencia crítica y sensibilidad hacia la desigualdad estructural, mientras que quienes se sitúan más a la derecha tienden a minimizar o relativizar estas desigualdades.

La variable ideológica marca una diferencia nítida en la percepción de la igualdad de género en el ámbito universitario. Los datos evidencian que el alumnado con posiciones políticas más progresistas muestra mayor conciencia de las desigualdades estructurales, especialmente en el ámbito laboral, mientras que el alumnado conservador tiende a negar o infravalorar dichas brechas.

Estos resultados refuerzan la importancia de que la universidad actúe como espacio de formación crítica y de diálogo inter ideológico. La educación en igualdad debe trascender los marcos ideológicos personales para convertirse en un eje transversal de justicia social y convivencia democrática.

Religión

Este análisis tiene como objetivo determinar si la adscripción religiosa del alumnado influye en su percepción sobre las desigualdades de género. Para ello, se empleó la variable “Religión”, agrupando las categorías en tres grupos con tamaño muestral suficiente: (católico/a; no se identifica con ninguna religión; otros, que agrupa las opciones “musulmán/a” y “judío/a” por su bajo número)

Al no cumplirse los supuestos de normalidad ni de igualdad de varianzas, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, adecuada para comparar tres grupos independientes.

Los resultados indican que la variable religión no genera diferencias significativas en la mayoría de los ítems, aunque sí se identifican diferencias relevantes en algunos aspectos vinculados a la dimensión laboral.

Los ítems con diferencias estadísticamente significativas son:

- *Facilidad de acceso a puestos directivos* ($p = 0,000067$). Las personas no creyentes (sin adscripción religiosa) perciben con mayor claridad que las mujeres enfrentan más obstáculos para acceder a posiciones de liderazgo. Esta diferencia puede reflejar una mayor inclinación hacia discursos igualitarios y críticos con las estructuras jerárquicas tradicionales entre quienes no se identifican con religiones institucionalizadas.
- *Salario* ($p = 0,0067$). En este ítem, las personas no religiosas también puntúan más alto, lo que indica que reconocen con mayor intensidad la existencia de brechas salariales entre mujeres y hombres. En cambio, el grupo católico y, en menor medida, el grupo “otros”, presentan puntuaciones más bajas, lo que puede estar relacionado con un enfoque más tradicional sobre las relaciones laborales y de género.

Otros ítems analizados no alcanzaron significación estadística, pero en varios se detectan tendencias consistentes: quienes no se identifican con ninguna religión tienden a puntuar más alto en los ítems que evalúan desigualdad de género, lo que podría interpretarse como una mayor sensibilidad crítica en torno a la equidad.

El análisis sugiere que la adscripción religiosa puede influir en la percepción de las desigualdades de género, especialmente en ámbitos estructurales como el mercado laboral. Las personas no religiosas presentan, de forma sistemática, una mayor conciencia crítica sobre la existencia de desigualdades, mientras que quienes se identifican con creencias religiosas, especialmente católicas, tienden a minimizar estas diferencias.

Este resultado refuerza la importancia de fomentar espacios de reflexión en clave de igualdad dentro de todos los contextos culturales y religiosos, respetando la pluralidad de creencias, pero sin renunciar al objetivo de construir una universidad comprometida con los derechos humanos y la justicia de género.

DISCUSIÓN

Los resultados relativos al **ámbito profesional/laboral** muestran una percepción mayoritaria de que persisten desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso a ciertos puestos de trabajo, en la promoción profesional y en la remuneración. Esta percepción es especialmente destacada entre las mujeres de la muestra, que muestran una mayor sensibilidad hacia las brechas laborales, frente a los hombres, cuya percepción tiende a minimizar estas diferencias. Esta diferencia por género se alinea con hallazgos previos en el contexto español e internacional, donde tradicionalmente las mujeres han mostrado mayor conciencia sobre las desigualdades estructurales en el mercado laboral (Pla-Julián y Díez, 2019; Orfan y Samady, 2023).

El hecho de que la percepción de desigualdad sea más alta entre mujeres puede explicarse, en parte, por la experiencia directa o indirecta de discriminaciones laborales, tales como techos de cristal, segregación vertical y horizontal, o menores oportunidades para acceder a cargos de responsabilidad. Asimismo, las narrativas sociales y mediáticas sobre la desigualdad de género suelen incidir más intensamente en el colectivo femenino, promoviendo una conciencia crítica más temprana.

En cuanto a los ítems relacionados con el acceso a sectores tradicionalmente masculinizados (como la construcción o cargos directivos), se observó una percepción de mayores barreras para las mujeres, lo que refleja la persistencia de estereotipos de género fuertemente arraigados. Esta visión es coherente con estudios como los de Ünlüoğlu y Demiray (2024), quienes señalan que, incluso en contextos universitarios, se mantienen representaciones rígidas sobre qué profesiones “corresponden” a cada género. La segmentación del mercado laboral sigue operando no solo a nivel estructural, sino también en las expectativas y autopercepciones del alumnado joven.

En contraposición, el acceso al empleo en sectores feminizados (como los cuidados o el ámbito estético) es percibido como más fácil para las mujeres, lo cual, lejos de constituir una ventaja, reproduce lógicas de desigualdad al asociar a las mujeres con tareas menos valoradas socialmente y con menor retribución. Este fenómeno, descrito ampliamente en la literatura, evidencia cómo la feminización de ciertas profesiones tiende a correlacionarse con una mayor precariedad y desvalorización (Alvarado y Arévalo, 2024).

Es relevante también destacar que el alumnado muestra cierta ambivalencia respecto a la igualdad salarial: aunque muchos reconocen la existencia de una brecha, también aparecen discursos que la relativizan o que atribuyen las diferencias a otros factores como la “libre elección” de estudios o carreras, lo cual refleja la influencia de discursos meritocráticos. Este tipo de razonamientos ha sido identificado en investigaciones como la de Columban et al. (2020), donde se advierte que parte del estudiantado universitario tiende a negar la

existencia de desigualdades estructurales, especialmente entre los varones y los estudiantes de ramas tecnocientíficas.

En términos generales, los resultados indican que, si bien existe una conciencia creciente sobre la necesidad de igualdad en el ámbito laboral, esta conciencia está marcada por el género y el área de conocimiento del alumnado. Las mujeres y el estudiantado procedente de áreas como educación o ciencias sociales tienden a mostrar posturas más igualitarias y críticas, mientras que los hombres y quienes estudian en ámbitos como ingeniería o tecnología evidencian mayores resistencias. Este patrón coincide con lo hallado en otros contextos universitarios (Nkosi y Mulaudzi, 2017; Tenedero et al., 2024; Suberviola, 2025).

Por último, cabe señalar que la percepción sobre las ayudas al emprendimiento como mecanismo para igualar oportunidades fue uno de los ítems eliminados tras el análisis factorial, lo que puede sugerir una menor claridad en la relación entre género y acceso a recursos para emprender. Esto apunta a la necesidad de reforzar la educación financiera con perspectiva de género, y de visibilizar cómo las condiciones de partida influyen en las trayectorias laborales.

Los resultados correspondientes a la **dimensión familiar y de corresponsabilidad** reflejan una percepción persistente de desigualdad en la distribución de las tareas domésticas y del cuidado, a pesar del discurso social generalizado sobre la igualdad. La mayoría del alumnado encuestado considera que las mujeres siguen asumiendo en mayor medida las responsabilidades familiares, especialmente en lo que respecta a la crianza de hijos/as, las tareas del hogar y la gestión económica del hogar. Esta percepción es especialmente fuerte entre las mujeres, lo que apunta no solo a una mayor conciencia crítica, sino probablemente también a una experiencia directa o cercana con estas dinámicas.

Esta realidad es coherente con la literatura que denuncia la brecha de corresponsabilidad como uno de los grandes núcleos de resistencia a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres (Fernández-Guerrero et al., 2022). Aunque existe un discurso social que promueve la corresponsabilidad, su interiorización y práctica efectiva sigue siendo limitada, especialmente entre los varones jóvenes. Este patrón también ha sido documentado en investigaciones internacionales como la de Nkosi y Mulaudzi (2017) en Sudáfrica y la de Tenedero et al. (2024) en Filipinas, donde se identificaron contradicciones entre los discursos igualitarios del estudiantado y sus prácticas reales.

El análisis por género revela una brecha significativa: las mujeres tienden a valorar más negativamente la distribución actual de las tareas del hogar y el cuidado, mientras que los hombres muestran una mayor satisfacción o neutralidad al respecto. Esta asimetría en la percepción sugiere que los hombres no siempre son conscientes del desequilibrio, o bien lo perciben como algo naturalizado. Como señalan Pautassi (2007) y Subrahmanian (2005), la transformación de roles familiares requiere no solo de reformas institucionales, sino de una revisión profunda de los imaginarios culturales y los modelos de socialización.

Otro hallazgo importante es la baja percepción de equidad en el uso de los permisos de maternidad y paternidad. Aunque formalmente ambos progenitores tienen acceso a licencias, el alumnado sigue considerando que son las mujeres quienes mayoritariamente los utilizan, lo que refuerza su rol como cuidadoras principales. Este dato es relevante porque refleja la persistencia de los estereotipos tradicionales de género que vinculan a las mujeres con lo privado y a los hombres con lo público. Como han advertido autores como Jelín (2022), esta división simbólica sigue operando con fuerza en las estructuras familiares, incluso entre las generaciones más jóvenes.

Asimismo, la implicación en la educación formal de los hijos/as es percibida como una responsabilidad más asumida por las madres que por los padres. Esta percepción confirma lo observado en otros contextos: aunque los hombres han incrementado su presencia en la vida doméstica, el peso de la gestión educativa y emocional sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. Este fenómeno es una muestra clara de que la igualdad formal no implica igualdad real si no se transforman los patrones culturales y las expectativas sociales.

Un dato llamativo es que, pese a que la mayoría del alumnado reconoce estas desigualdades, no siempre se refleja una actitud activa para revertirlas. Es decir, se podría hablar de la existencia de una conciencia pasiva que identifica las injusticias, pero no necesariamente se traduce en compromiso o cambio conductual. Este tipo de actitud ha sido también documentada por Columban et al. (2020), quienes alertan del riesgo de un “feminismo discursivo” sin implicación práctica, especialmente entre los varones jóvenes universitarios.

En conclusión, los resultados de esta dimensión apuntan a una disonancia entre el discurso normativo y las prácticas reales respecto a la corresponsabilidad. Aunque la mayoría del alumnado afirma valorar la igualdad en el ámbito doméstico y familiar, las percepciones evidencian que las mujeres siguen soportando una carga desigual. Esta situación refleja la necesidad de intervenir de manera más decidida desde el ámbito educativo, incorporando la corresponsabilidad como contenido transversal, no solo en términos legales, sino como valor ético y social que debe ser promovido activamente desde la universidad y las políticas públicas.

Los resultados relacionados con la **dimensión educativa** evidencian una importante ambivalencia en la percepción del alumnado sobre la igualdad de género en el sistema educativo. Aunque se reconoce, en términos generales, que la educación ha avanzado hacia una mayor equidad, persisten percepciones de sesgos, estereotipos y favoritismos de género tanto en la educación obligatoria como en la superior. Esta tensión entre el discurso de igualdad formal y la percepción de desigualdad práctica pone de manifiesto que la igualdad de género en el ámbito educativo aún no ha sido plenamente interiorizada ni garantizada en todos los niveles.

Uno de los hallazgos más relevantes es que una parte significativa del alumnado percibe que determinados ámbitos académicos continúan asociados a un género específico. Por ejemplo, se sigue considerando que los varones están más preparados para las ramas científico-tecnológicas, mientras que las mujeres lo estarían para las áreas humanísticas y sociales. Esta percepción reproduce estereotipos de género que han sido ampliamente documentados en la literatura académica (Pla-Julián y Díez, 2019; Suberviola, 2020a) y que actúan como barreras simbólicas que limitan la libertad de elección del estudiantado, afectando a sus trayectorias profesionales y vitales.

A pesar de los esfuerzos institucionales por incorporar la perspectiva de género en los planes de estudio, el alumnado sigue detectando favoritismos o desigualdades en el trato y las expectativas docentes. Este hallazgo coincide con investigaciones como la de Columban et al. (2020), que revelan cómo la presencia de estereotipos en las aulas universitarias se mantiene incluso en contextos supuestamente igualitarios. Además, las mujeres tienden a ser más conscientes de estas desigualdades, lo que puede explicarse tanto por una mayor exposición a situaciones de discriminación como por una mayor alfabetización feminista en contextos educativos socializantes.

En relación con la formación específica en igualdad de género, los datos son igualmente reveladores: aunque una mayoría del alumnado ha recibido algún tipo de formación, esta no siempre se traduce en una percepción clara de sus efectos. Muchos estudiantes afirman no tener claro si han sido formados en igualdad o no, lo que sugiere que estas acciones formativas podrían estar siendo superficiales, puntuales o poco identificables. Como han señalado estudios previos (Tenedero et al., 2024; Egitim, 2024), la formación en igualdad debe ir más allá de talleres o actividades extracurriculares y convertirse en un eje transversal que atraviese el currículo y la cultura institucional universitaria.

En esta misma línea, el estudio de Egitim (2024) en Japón muestra cómo un programa formativo sistemático de nueve semanas logró transformar significativamente las percepciones del alumnado sobre la igualdad de género, especialmente en el contexto del liderazgo y la participación en entornos de aprendizaje. Esto refuerza la idea de que los cambios en las actitudes no se logran únicamente con la exposición puntual a contenidos sobre igualdad, sino con una estrategia pedagógica integral y sostenida en el tiempo.

La percepción de favoritismos por género en los distintos niveles del sistema educativo también es especialmente relevante. El alumnado señala que estos sesgos están más presentes en la educación obligatoria que en la educación superior, lo que podría interpretarse como una mejora progresiva del sistema educativo, pero también como una mayor sofisticación de las desigualdades a medida que se avanza en el sistema. Como advierte Ferreiro (2017), la coeducación no puede limitarse a la eliminación de contenidos

sexistas, sino que debe transformar las metodologías, las dinámicas de aula, las interacciones y la propia identidad institucional de los centros educativos.

En conjunto, los resultados de esta dimensión muestran que la universidad es percibida como un espacio con potencial transformador, pero aún insuficiente para romper con los estereotipos y las estructuras de género arraigadas. El reto principal reside en pasar de una igualdad formal o normativa a una igualdad sustantiva, que se refleje en prácticas cotidianas, expectativas equitativas y entornos libres de sesgos. La percepción crítica del alumnado, especialmente de las mujeres, es un recurso valioso que debe ser aprovechado para orientar políticas educativas más inclusivas y eficaces.

La **dimensión de salud y emociones** ofrece un panorama complejo donde se entrelazan percepciones estereotipadas sobre género y salud física, mental y emocional. Los resultados de esta dimensión muestran que buena parte del alumnado sigue vinculando ciertas características emocionales y conductas de riesgo a uno u otro género, reproduciendo así patrones tradicionales que asocian la fortaleza física y el autocontrol con los hombres, y la fragilidad emocional y mayor vulnerabilidad con las mujeres. Esta asignación de atributos emocionales por género ha sido identificada como uno de los mecanismos más persistentes en la reproducción de desigualdades simbólicas (Connell y Pearse, 2015; Suberviola, 2020b).

Por ejemplo, se constata una percepción generalizada de que las mujeres son más propensas a sufrir trastornos alimenticios, padecer absentismo por causas emocionales o mostrar mayor sensibilidad al dolor. Estas asociaciones, aunque reflejan datos epidemiológicos en algunos casos, también pueden reforzar la idea de que las mujeres son “naturalmente” más débiles o emocionalmente inestables, lo que puede conducir a sesgos tanto en el ámbito sanitario como en la vida social. Estudios como el de Piccinelli y Wilkinson (2000) ya advertían que los profesionales de la salud tienden a diagnosticar más frecuentemente trastornos emocionales en mujeres, incluso cuando presentan síntomas similares a los de los hombres.

Por otro lado, los hombres son percibidos como más proclives al consumo de sustancias, las conductas de riesgo y la represión emocional, en línea con el modelo de “masculinidad hegemónica” (Connell, 1995). Esta imagen puede contribuir a la infradetección de malestares emocionales y problemas de salud mental en varones jóvenes, quienes tienden a mostrar menor predisposición a pedir ayuda psicológica, como confirman estudios realizados en contextos universitarios en América Latina y Europa (Seidler et al., 2016; Rivas-Diez et al., 2021).

Un aspecto destacable de los resultados es la percepción de que el sistema sanitario aún presenta desigualdades en el trato a hombres y mujeres, especialmente en lo referido a la

salud mental y reproductiva. Las mujeres siguen percibiendo mayores obstáculos en el acceso a una atención integral y no paternalista, una situación que ha sido denunciada en investigaciones feministas del ámbito sanitario como las de Sen et al. (2007), quienes alertan sobre la “medicalización” de los cuerpos femeninos y la escasa incorporación de la perspectiva de género en la atención clínica.

En cuanto a las conductas de riesgo, se percibe que los hombres tienen mayor tendencia a involucrarse en prácticas peligrosas, pero también que son menos conscientes de sus consecuencias. Este resultado coincide con hallazgos como los de O'Neil (2008), quien argumenta que la socialización masculina tradicional inhibe la expresión emocional y promueve actitudes temerarias como parte de la validación identitaria. Esta situación puede tener efectos negativos no solo en la salud física, sino en el bienestar psicológico y las relaciones afectivas.

Es relevante destacar que, a pesar de estos estereotipos, el alumnado muestra una creciente conciencia sobre la necesidad de despatologizar las emociones y eliminar los tabúes en torno a la salud mental, especialmente en contextos universitarios donde el estrés, la ansiedad y la depresión están en aumento. Investigaciones recientes en España (Universidad Complutense de Madrid, 2023) y Chile (Araya et al., 2022) confirman que las generaciones más jóvenes demandan una mayor atención a la salud emocional en los planes de estudios y en los servicios de apoyo institucional.

Sin embargo, la percepción de que las emociones siguen estando “feminizadas” puede dificultar que los varones participen activamente en espacios de autocuidado o expresen abiertamente sus malestares. Este hecho se convierte en un obstáculo para construir modelos de bienestar más igualitarios y sensibles a las diversidades de género. Como señalan Muñoz et al. (2021), es necesario fomentar una alfabetización emocional no sexista, que permita a todo el estudiantado identificar, expresar y gestionar sus emociones sin miedo a ser estigmatizados.

En síntesis, los datos revelan una persistencia de estereotipos de género en las percepciones sobre salud emocional, acompañados de una demanda emergente por modelos de atención y educación emocional más inclusivos. Para avanzar hacia una verdadera igualdad, la universidad debe integrar la salud mental con perspectiva de género en sus políticas, currículos y estructuras de apoyo.

Los resultados de la **dimensión cultural y social** reflejan cómo persisten los estereotipos de género en espacios simbólicos clave como las redes sociales, los medios de comunicación, el liderazgo, el arte o el reconocimiento social. A pesar de ciertos avances en la visibilidad de las mujeres, el alumnado universitario percibe que las desigualdades de

género siguen presentes de forma estructural en los espacios culturales, aunque con variaciones importantes según el género del participante.

Uno de los datos más destacables es la percepción extendida de que las mujeres reciben mayor presión social sobre su imagen personal, especialmente en redes sociales. Las estudiantes afirman sentirse más observadas y juzgadas por su apariencia, lo que concuerda con investigaciones previas sobre el “imperativo de belleza” que recae con mayor fuerza sobre las mujeres jóvenes (Gill, 2007; McRobbie, 2009). Este fenómeno, reforzado por la cultura digital, produce un tipo de vigilancia simbólica que condiciona la autoestima, el comportamiento y la autoimagen femenina.

Este juicio estético constante va de la mano con una mayor autocrítica estética entre las mujeres, que también aparece reflejada en los resultados del estudio. Esta autovigilancia, tal como señala Bartky (1990), no es simplemente una reacción individual, sino una manifestación del control cultural sobre los cuerpos femeninos. En contraposición, los varones tienden a mostrar menor preocupación por su imagen en estos entornos, lo que indica una persistencia de la doble moral estética y el privilegio de género en la construcción de la corporalidad.

En cuanto al liderazgo en distintos sectores (político, científico, empresarial, cultural), la percepción general es que los hombres siguen teniendo una presencia dominante. Aunque se reconocen ciertos avances en igualdad de oportunidades, el alumnado no considera que el liderazgo femenino esté normalizado. Esta visión está en línea con lo descrito por Eagly y Carli (2007), quienes documentan cómo las mujeres enfrentan “laberintos” más que “techos de cristal”: obstáculos múltiples, sutiles y acumulativos que dificultan su acceso a posiciones de poder.

También resulta significativa la percepción del alumnado sobre el éxito social y científico: se sigue atribuyendo mayor reconocimiento público a las figuras masculinas, especialmente en el arte, la ciencia o la política. Este sesgo se ha documentado históricamente en investigaciones sobre androcentrismo cultural (De Beauvoir, 1949; Suberviola, 2020a), y se mantiene vigente pese a la creciente presencia femenina en todos estos ámbitos. Lo simbólico, en este caso, sigue reforzando jerarquías de género.

Respecto al fenómeno del edadismo, el estudio revela que tanto hombres como mujeres perciben que la edad afecta de forma diferente según el género, especialmente en sectores como la música, el cine o la moda. Las mujeres son juzgadas con mayor dureza conforme envejecen, mientras que los hombres mantienen su valor simbólico por más tiempo. Este sesgo ha sido estudiado ampliamente en los medios de comunicación y el entretenimiento, donde las actrices, presentadoras o artistas femeninas enfrentan una “doble penalización” por ser mujeres y envejecer (Sontag, 1972; Calasanti y Slevin, 2006).

En conjunto, los resultados apuntan a que el ámbito cultural y social sigue reproduciendo desigualdades de género de forma simbólica, sutil pero persistente. Aunque se han logrado

avances en representación y visibilidad, estos no siempre se traducen en cambios estructurales en el acceso al poder, el prestigio o la libertad simbólica. La percepción crítica del alumnado, especialmente femenino, puede entenderse como un síntoma de resistencia frente a estas narrativas, pero también evidencia la necesidad de integrar una mirada feminista en los discursos culturales, la educación en medios y las políticas públicas de representación.

La **dimensión económica** revela percepciones claras sobre la desigualdad de género en el acceso a recursos, el poder adquisitivo y la autonomía financiera. Los resultados muestran que el alumnado identifica una persistente brecha económica entre hombres y mujeres, asociada a factores como la dependencia económica, la mayor exposición al riesgo de pobreza y la escasa presencia femenina en espacios de poder económico. Esta percepción es especialmente fuerte entre las mujeres, lo que indica una mayor conciencia sobre los obstáculos económicos estructurales que enfrentan.

Uno de los aspectos más destacados es la percepción de que las mujeres tienen mayor riesgo de caer en la pobreza o de quedar en situación de vulnerabilidad económica, especialmente si asumen en solitario tareas de crianza o cuidados. Este dato coincide con los análisis de feminización de la pobreza, que muestran cómo las mujeres suelen tener trayectorias laborales más interrumpidas, menor acceso a empleos formales y salarios más bajos (Chant, 2008; UN Women, 2020). Estas desventajas estructurales se acumulan y se traducen en una menor capacidad de ahorro, acceso a vivienda o independencia financiera.

Además, la mayoría del alumnado considera que los hombres tienen más facilidad para acceder a puestos de poder económico (como cargos directivos, inversión o emprendimiento), reflejando una visión crítica de la desigualdad estructural en el ámbito económico. Este hallazgo es coherente con estudios como el de Seguíno (2010), que argumentan que el control masculino del capital no solo responde a diferencias de cualificación, sino a normas institucionales y culturales que favorecen la concentración del poder económico en manos de los hombres.

Asimismo, se detecta una visión crítica hacia la dependencia económica femenina, entendida no solo como falta de ingresos propios, sino como limitación a la libertad personal y la toma de decisiones. Esta percepción se vincula directamente con los planteamientos de autoras como Sen (1999), quien defiende que la autonomía económica es condición necesaria para el ejercicio pleno de los derechos humanos. La dependencia económica, en este sentido, no solo vulnera la equidad, sino que perpetúa situaciones de subordinación, especialmente en contextos de violencia de género o exclusión social.

Otro elemento interesante es la percepción generalizada de que el deseo de poder económico está más legitimado socialmente en los hombres que en las mujeres. Este sesgo

refleja una herencia cultural que asocia el éxito económico con la masculinidad, mientras que a las mujeres se les atribuyen roles relacionados con el cuidado, la contención o la austeridad (Benería, 2003). Esta división simbólica de la ambición económica tiene consecuencias en la autoeficacia financiera de las mujeres jóvenes, su acceso al emprendimiento y su relación con el dinero.

A pesar de estas desigualdades percibidas, también se observa en algunos sectores del alumnado una naturalización de la brecha económica, con argumentos que apelan a las “decisiones personales” o a la “libertad de elección profesional”. Esta idea ha sido ampliamente criticada en la literatura feminista por invisibilizar los condicionamientos estructurales que limitan verdaderamente la libertad de las mujeres (Fraser, 2013). En contextos universitarios, esta visión puede resultar especialmente problemática, ya que transmite una falsa neutralidad meritocrática que refuerza las inequidades existentes.

Por último, es importante destacar que la percepción de desigualdad económica varía según la rama académica. El estudiantado de ciencias sociales y humanidades tiende a tener una visión más crítica y estructural del problema, mientras que quienes proceden de ámbitos tecnocientíficos muestran una percepción más neutral o incluso negacionista. Este patrón ha sido observado en estudios como el de Pla-Julián y Díez (2019), y refuerza la importancia de transversalizar la educación económica con perspectiva de género en todas las titulaciones.

En resumen, los resultados indican que el alumnado universitario percibe la economía como un ámbito profundamente atravesado por el género. La desigualdad no solo se manifiesta en los ingresos o el acceso a recursos, sino en la legitimidad social del poder económico y la autonomía financiera. Superar estas brechas exige políticas estructurales, educación financiera crítica e institucionalización de la igualdad en todos los niveles económicos.

Los resultados obtenidos en la **dimensión de violencia de género** revelan una alta conciencia general sobre la existencia de esta problemática, aunque con matices importantes según el género del alumnado. Las mujeres tienden a identificar con mayor claridad las múltiples formas de violencia (física, psicológica, simbólica), mientras que los hombres muestran una percepción más difusa o tienden a relativizar ciertos aspectos, especialmente aquellos relacionados con la violencia simbólica o institucional. Esta diferencia está en línea con investigaciones previas que señalan cómo la socialización diferenciada influye en la identificación, minimización o incluso negación de la violencia de género (Gracia et al., 2019).

Una parte significativa del alumnado muestra preocupación por la probabilidad de ser víctima de violencia sexual o de pareja, siendo esta percepción mayor entre las mujeres, lo

que responde no solo a datos objetivos (mayor victimización femenina) sino también a un clima de inseguridad alimentado por experiencias previas, relatos cercanos o representaciones mediáticas (World Health Organization, 2021). Este sentimiento de vulnerabilidad tiene consecuencias psicológicas importantes, como la restricción de la movilidad, la hipervigilancia o la autocensura, y constituye una forma de violencia estructural en sí misma (Kelly, 1988).

En contraste, una proporción no menor de los hombres encuestados manifiesta preocupación por ser acusados falsamente de violencia de género, lo que refleja un discurso cada vez más presente en algunos sectores sociales y mediáticos. Aunque las denuncias falsas representan una proporción ínfima del total (por debajo del 0.01 % según datos del CGPJ, 2022), su presencia en la narrativa masculina puede interpretarse como una forma de reacción defensiva ante la creciente visibilidad del problema, y como parte de una estrategia de deslegitimación del enfoque de género (Vidal-Fernández y Megías, 2021).

Respecto a las leyes de violencia de género, el estudio muestra que una parte del alumnado, especialmente los varones, percibe que estas normas “favorecen a las mujeres” o son “discriminatorias” hacia los hombres. Este tipo de discursos, si bien minoritarios, se han incrementado en los últimos años y están relacionados con el auge de posturas antifeministas o “igualitaristas” que niegan la dimensión estructural de la violencia machista (Corredor, 2019). Estas percepciones suponen un desafío importante para la coeducación, ya que dificultan la construcción de consensos básicos sobre la gravedad del problema y la necesidad de intervenciones específicas.

Otro hallazgo relevante es la mayor identificación de la violencia psicológica frente a la física. El alumnado, en general, muestra una capacidad más desarrollada para reconocer actitudes de control, chantaje emocional, celos o manipulación como formas de violencia, lo que podría reflejar el impacto de las campañas institucionales de sensibilización. Sin embargo, sigue habiendo una zona gris en torno al acoso, el bullying o la violencia digital, especialmente en contextos como las redes sociales o los grupos de mensajería, donde las líneas entre la broma, la presión y la agresión no siempre están claras (López-Cepero et al., 2021).

También se constata una escasa percepción de la violencia ejercida por las mujeres, lo que puede dar lugar a lecturas erróneas o simplificadas del problema. Si bien es necesario evitar el “falseamiento de simetrías”, también lo es desarrollar una mirada interseccional e inclusiva que aborde todos los tipos de violencia desde el enfoque de género, sin caer en relativismos, pero tampoco en negaciones absolutas (Lombard, 2013).

En síntesis, los resultados revelan una conciencia creciente sobre la violencia de género, especialmente entre las mujeres y el estudiantado más sensibilizado ideológicamente. Sin

embargo, persisten discursos negacionistas, ambivalentes o confusos entre los hombres, lo que subraya la urgencia de implementar políticas coeducativas sólidas, formaciones continuas y espacios de diálogo que permitan desactivar prejuicios, superar resistencias y construir una cultura común de rechazo activo a todas las formas de violencia basada en el género.

La **dimensión centrada en la libertad personal, la autonomía y la capacidad de toma de decisiones**, refleja un aspecto esencial de la igualdad de género que muchas veces pasa desapercibido: el grado en que mujeres y hombres pueden ejercer su voluntad de forma plena, sin condicionamientos sociales, económicos o culturales. Los resultados muestran que, aunque el alumnado universitario tiende a valorar positivamente la libertad individual como un principio general, persisten diferencias de percepción y experiencias entre mujeres y hombres que evidencian desigualdades estructurales.

Uno de los hallazgos más relevantes es que las mujeres perciben con mayor claridad que sus decisiones están más condicionadas por expectativas sociales, especialmente en áreas como la elección de carrera, los tiempos de maternidad, el rol en la familia y el comportamiento público. Esta percepción coincide con la literatura feminista que denuncia cómo la autonomía de las mujeres está frecuentemente limitada por normas sociales internalizadas y mandatos de género (Gilligan, 1982; Fraser, 2013). La libertad, en este sentido, no es meramente formal, sino una construcción social que debe analizarse desde su dimensión relacional y contextual.

El alumnado reconoce que las mujeres tienen más presiones externas para tomar decisiones “correctas” o “moralmente aceptables”, lo que se traduce en una mayor autovigilancia y autocensura. Esta tendencia ha sido documentada en estudios sobre autonomía femenina, donde se evidencia que la “elección” no siempre es libre si está mediada por el miedo a la sanción social, la dependencia económica o la expectativa de cumplimiento de roles de género tradicionales (Sen, 1999; Hirschmann, 2003).

Por el contrario, los hombres son percibidos como más libres para equivocarse, experimentar y asumir riesgos sin consecuencias reputacionales o familiares significativas. Esta asimetría refuerza un tipo de libertad diferencial que reproduce relaciones de poder simbólicas: mientras que la autonomía masculina se da por sentada, la femenina se condiciona o se supervisa socialmente (Okin, 1989). Esta brecha también aparece en decisiones relacionadas con la vida afectiva, el uso del cuerpo, la sexualidad o el liderazgo.

Los resultados muestran también una valoración desigual del consentimiento y la autodeterminación en contextos íntimos. Las mujeres perciben con mayor intensidad la necesidad de reafirmar su derecho a decidir sobre sus cuerpos y relaciones, mientras que los hombres muestran menor sensibilidad hacia estos matices. Esta diferencia puede

explicarse por la persistencia de una socialización basada en el privilegio masculino y por una escasa alfabetización afectiva y sexual con enfoque de género (Muñoz et al., 2021; Holland et al., 2010).

Además, el alumnado identifica que la libertad de decisión está profundamente vinculada a la autonomía económica, lo que conecta esta dimensión con la desigualdad estructural en el acceso a recursos. Como señala Nussbaum (2000), la libertad requiere de capacidades reales, no solo de derechos formales, y esas capacidades están determinadas por factores como la educación, el empleo, la salud y la seguridad. En este sentido, la libertad de las mujeres sigue siendo más frágil porque parte de una base desigual.

Por último, es destacable que algunos hombres manifiestan sentirse “limitados” por los avances del feminismo o por las nuevas reglas del juego social. Esta percepción, aunque minoritaria, refleja un fenómeno bien documentado: la reacción defensiva ante la redistribución del poder simbólico y real. Como han señalado autores como Kimmel (2017), estos discursos suelen emerger cuando se pone en cuestión el privilegio tradicional de un grupo, y no necesariamente como expresión de verdadera restricción.

En conjunto, los resultados reflejan una paradoja: en un contexto universitario formalmente igualitario, la libertad y la autonomía siguen estando condicionadas por el género. Superar estas limitaciones requiere, más allá de las leyes, una transformación profunda de los imaginarios, las prácticas sociales y las condiciones materiales que sustentan la desigualdad.

El apartado de “**otras dimensiones**” recoge temas que, aunque no encajan de forma estricta en las categorías tradicionales de análisis de género (laboral, familiar, educativo, etc.), emergen con fuerza en los discursos del alumnado como factores significativos para la comprensión de la desigualdad. Estos temas ofrecen una mirada más amplia, plural e interseccional que enriquece la interpretación de los resultados.

Uno de los aspectos más llamativos es la percepción generalizada de que el género continúa siendo un factor que condiciona la vida cotidiana, incluso en espacios supuestamente igualitarios como el entorno universitario. Esta percepción de “normalización” de ciertas desigualdades, como el mansplaining, la invisibilización de aportaciones femeninas en grupos mixtos o la exigencia de demostrar constantemente competencias, ha sido señalada por múltiples autoras feministas como parte de la violencia simbólica de baja intensidad (Bourdieu, 1998; Bonilla-Silva, 2014).

Otro tema recurrente es la interseccionalidad, especialmente cuando el alumnado reflexiona sobre cómo el género interactúa con otros ejes de desigualdad como la clase social, la etnia, la orientación sexual o la identidad de género. Esta conciencia crítica demuestra un avance en la alfabetización en igualdad, y conecta con los planteamientos

teóricos de Crenshaw (1989) y Hooks (2000), quienes advierten que la experiencia de la discriminación no puede entenderse de forma aislada, sino desde el entrecruzamiento de múltiples identidades.

También emergen preocupaciones relacionadas con la presión por encajar en normas de género rígidas, especialmente en los varones. Algunos estudiantes masculinos manifestaron sentirse obligados a desempeñar roles de dureza emocional, éxito económico o liderazgo competitivo, bajo riesgo de ser juzgados o ridiculizados. Esta reflexión se alinea con estudios como los de Kimmel (2017) o Connell y Messerschmidt (2005), que advierten sobre el impacto negativo de la masculinidad hegemónica también sobre los propios hombres.

En el caso de las mujeres, además de las desigualdades estructurales ya abordadas en otras dimensiones, se añade la fatiga feminista: la sensación de carga emocional, responsabilidad educativa o necesidad constante de justificar la existencia del machismo. Esta experiencia ha sido documentada por Ahmed (2017), quien denomina a estas mujeres “feminist killjoys”, en referencia al coste emocional de enfrentarse a la incomodidad social que provoca denunciar la desigualdad en espacios cotidianos.

Otro punto relevante es la confusión o resistencia hacia los discursos de igualdad, especialmente entre sectores del alumnado menos politizado o más influido por discursos mediáticos conservadores. Esta resistencia se manifiesta en expresiones como “ya hay demasiada igualdad”, “el feminismo actual es excesivo” o “los hombres también sufren”. Aunque estas afirmaciones puedan surgir desde experiencias reales de malestar, también evidencian un déficit en la comprensión estructural de la desigualdad, tal como advierten autores como Romero-Balsas y Vitores (2020).

Finalmente, se recoge una valoración crítica del rol institucional de la universidad, percibida por parte del alumnado como poco comprometida o reactiva frente a las desigualdades. Aunque existen unidades de igualdad y planes de acción, estos no siempre son visibles ni se traducen en intervenciones tangibles. Este dato coincide con diagnósticos previos que apuntan a la necesidad de fortalecer el compromiso institucional y pedagógico con la igualdad real (Suberviola, 2020b; Pérez-Sedeño, 2016).

En síntesis, la categoría de “otras dimensiones” permite visibilizar discursos emergentes, emociones compartidas y tensiones no categorizadas que también forman parte del entramado de la desigualdad de género en el ámbito universitario. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de adoptar enfoques interseccionales, afectivos y participativos en las políticas de igualdad, que reconozcan la pluralidad de experiencias y subjetividades del estudiantado.

Los resultados sobre el uso del lenguaje inclusivo o neutro muestran una clara división en las opiniones del alumnado universitario. Si bien una parte significativa muestra predisposición a utilizar este tipo de lenguaje por considerarlo una herramienta de

visibilización y equidad, otro sector lo percibe como innecesario, forzado o incluso como una imposición ideológica. Esta polarización refleja una disputa simbólica más amplia sobre el papel del lenguaje en la transformación social.

Al respecto es necesario recordar que el lenguaje no es neutral, sino que construye realidad, delimita lo visible y lo nombrable. Así lo han demostrado autoras como Spender (1980) o Cameron (1998), quienes sostienen que la lengua refleja relaciones de poder, y que cambiar el lenguaje puede ser una forma de disputar esas jerarquías. En este sentido, el uso del lenguaje inclusivo, ya sea mediante desdoblamientos, la "e", el uso de genéricos no masculinos o de fórmulas neutras, es percibido por una parte del alumnado como un acto político y transformador.

Sin embargo, otra parte del estudiantado, especialmente varones, manifiesta rechazo o indiferencia, interpretando el lenguaje inclusivo como innecesario o artificial. Este tipo de reacción no es nueva, estudios sociolingüísticos como los de Moreno Cabrera (2008) y Calero (2021) muestran cómo las resistencias a estos cambios lingüísticos suelen ir acompañadas de posiciones ideológicas contrarias al feminismo o de una comprensión instrumental del lenguaje (como simple reflejo y no como acción).

Es especialmente interesante que quienes defienden el lenguaje inclusivo argumentan que “nombrar es incluir”, mientras que quienes lo rechazan suelen priorizar la “claridad”, la “economía del lenguaje” o la “tradicición lingüística”. Estas posturas revelan una disputa entre modelos de sociedad, uno que concibe el lenguaje como herramienta de transformación y otro que lo ve como código técnico estable. Por tanto, el debate sobre el lenguaje inclusivo no puede reducirse a una cuestión de formas gramaticales, sino que expresa tensiones profundas sobre la legitimidad del feminismo, la visibilidad de identidades no normativas y el lugar del activismo en la vida académica y cotidiana.

Los datos relativos a la percepción sobre qué género es más perjudicado por la igualdad, arrojan un resultado particularmente revelador. Una parte importante del alumnado considera que la igualdad no debería perjudicar a nadie, ya que su objetivo es precisamente erradicar las desigualdades. Sin embargo, también aparece con fuerza la percepción de que son los hombres quienes más “pierden” con el avance de la igualdad, lo que revela una creciente tensión simbólica en torno al reparto del poder.

Esta percepción de “pérdida” masculina se ha documentado ampliamente en los estudios sobre reacción antifeminista. Autores como Kimmel (2017) o Connell (2005) explican que cuando grupos previamente privilegiados ven cuestionado su estatus, pueden interpretar el avance de los derechos de otros como una forma de injusticia o agravio comparativo. En este sentido, algunos varones del estudio manifiestan sentirse “atacados”, “culpabilizados” o “marginados” por los discursos feministas.

Este fenómeno, conocido como “masculinidad en crisis”, puede dar lugar a posicionamientos defensivos o victimistas que impiden un análisis estructural de la desigualdad. Como indican Faludi (1999) y Segura (2022), no se trata de negar las dificultades que también atraviesan los hombres, sino de comprender que la igualdad busca ampliar derechos y oportunidades, no sustituir un privilegio por otro.

En cambio, otras personas encuestadas, especialmente mujeres, consideran que son ellas quienes siguen soportando los efectos negativos de la desigualdad, incluso en contextos universitarios. Estas respuestas refuerzan los datos de las dimensiones previas y conectan con la idea de que la igualdad aún no es un hecho, sino una aspiración pendiente.

En síntesis, esta pregunta revela una batalla ideológica sobre el significado mismo de la igualdad, en cuanto que puede ser interpretada como reparto justo del poder, como pérdida relativa o como amenaza. Este debate es clave para diseñar estrategias educativas que promuevan una cultura igualitaria, desde el entendimiento común y no desde la polarización.

Los resultados analizados a lo largo de las distintas dimensiones permiten afirmar que el alumnado universitario posee un grado significativo de conciencia crítica respecto a las desigualdades de género, especialmente en las dimensiones más visibles y abordadas en los discursos institucionales, como la violencia de género, la coeducación o la brecha laboral. Sin embargo, también se evidencian resistencias, contradicciones y discursos ambivalentes, que revelan los límites de una igualdad formal no siempre acompañada de cambios culturales profundos.

Una de las claves interpretativas más relevantes es la persistencia de estereotipos naturalizados que siguen condicionando la percepción de roles, capacidades y derechos entre mujeres y hombres. Estas creencias, muchas veces inconscientes, no solo afectan a quienes las reproducen, sino que modelan las prácticas cotidianas, generando desigualdades que no siempre se visibilizan como tales. La socialización diferenciada por género sigue operando con fuerza, incluso en entornos educativos superiores, y reproduce desigualdades simbólicas que limitan tanto la libertad de las mujeres como la expresión plena de otras masculinidades.

Asimismo, se observa que la dimensión emocional y subjetiva de la desigualdad tiene un peso creciente en las vivencias del alumnado, manifestándose en formas como la fatiga feminista, el miedo, la presión estética o el sentimiento de inseguridad. A la par, emergen discursos masculinos que expresan incomodidad o victimización ante los avances del feminismo, lo que pone en evidencia la necesidad de crear espacios formativos y dialógicos que no se limiten a transmitir contenidos, sino que faciliten procesos de reflexión y transformación personal.

El enfoque interseccional aparece como una herramienta clave para interpretar las múltiples capas que atraviesan las experiencias del estudiantado: clase social, etnia, orientación sexual, identidad de género y otros ejes de desigualdad interactúan con el género, generando situaciones de vulnerabilidad o privilegio diferencial. Esta mirada plural resulta indispensable para avanzar hacia políticas universitarias verdaderamente inclusivas.

Finalmente, los discursos recogidos reflejan una clara expectativa de cambio institucional: el alumnado no solo identifica desigualdades, sino que interpela activamente a la universidad como agente de transformación. Reclaman acciones concretas, mayor coherencia institucional, transversalización de la perspectiva de género y espacios de participación real. En este sentido, la universidad tiene el desafío y la oportunidad de pasar de la igualdad formal a una igualdad sustantiva, que transforme estructuras, saberes, prácticas y relaciones.

CONCLUSIONES

La presente investigación ha tenido como objetivo central analizar las percepciones del alumnado universitario sobre la igualdad de género en distintos ámbitos de la vida cotidiana, con el fin de identificar tanto los avances como los obstáculos que persisten en el camino hacia una sociedad más equitativa. A través del cuestionario aplicado y el análisis de sus resultados, hemos podido evidenciar un mapa complejo de actitudes, creencias y tensiones en torno al género, que requiere ser comprendido desde un enfoque multidimensional e interseccional.

En primer lugar, los resultados muestran que existe una amplia conciencia del concepto de igualdad de género entre el estudiantado universitario. Esta conciencia, sin embargo, no se traduce de forma uniforme en prácticas o interpretaciones coherentes. En muchas ocasiones, se detectan posturas ambivalentes o contradictorias, que combinan discursos igualitarios con resistencias o justificaciones de roles tradicionales. Este hallazgo confirma que la igualdad formal ha avanzado más rápidamente que la transformación de imaginarios, valores y estructuras culturales.

La dimensión laboral y profesional ha sido una de las más ilustrativas en este sentido. Si bien se reconoce que existen mecanismos normativos que promueven la igualdad de oportunidades, el alumnado percibe que persisten barreras estructurales como la brecha salarial, el techo de cristal o la penalización de la maternidad. En este ámbito, las mujeres siguen manifestando una mayor conciencia crítica, mientras que algunos hombres muestran una visión más neutral o, incluso, negacionista. Esta asimetría perceptiva pone en evidencia la necesidad de seguir profundizando en la educación con perspectiva de género.

En el ámbito familiar y de corresponsabilidad, los resultados indican una persistencia de los modelos tradicionales de reparto de tareas, especialmente en lo que respecta al cuidado y la gestión emocional del entorno doméstico. Aunque se observan actitudes positivas hacia la corresponsabilidad, estas no siempre se traducen en prácticas reales. Las mujeres siguen asumiendo una mayor carga mental y organizativa, y tienden a percibir como injusta esta distribución. Este desequilibrio impacta directamente en su autonomía y calidad de vida.

En el plano educativo y coeducativo, se identifican avances significativos, especialmente en el reconocimiento de la importancia de una formación en igualdad y de una representación paritaria en los materiales académicos. Sin embargo, también se detecta una escasa implementación práctica en algunas carreras, así como una falta de formación específica entre el profesorado. El alumnado de ciencias sociales y humanidades presenta una mayor sensibilidad hacia estos temas, lo cual apunta a la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en todos los planes de estudio universitarios.

La dimensión de salud y emociones revela una de las desigualdades más invisibilizadas: el impacto diferencial del género en la salud mental y en la gestión emocional. Las mujeres expresan con mayor frecuencia haber vivido situaciones de ansiedad, presión estética o miedo, mientras que los hombres tienden a invisibilizar o minimizar estos efectos. Además, se evidencian los efectos nocivos de la masculinidad hegemónica sobre los propios varones, quienes manifiestan dificultades para expresar emociones o pedir ayuda.

En lo cultural y social, los resultados confirman la persistencia de estereotipos de género en los medios, el arte, el liderazgo simbólico y el reconocimiento público. Las mujeres son más conscientes de la presión estética y del doble estándar en el juicio social, mientras que los hombres disfrutan de una mayor permisividad simbólica. Asimismo, se mantiene una visión androcéntrica del prestigio cultural, donde lo masculino sigue siendo el referente normativo.

En la dimensión económica y financiera, el alumnado identifica con claridad que las mujeres están en desventaja en términos de autonomía financiera, acceso a recursos y poder económico. Las estudiantes manifiestan una mayor preocupación por el riesgo de pobreza, la dependencia económica o la falta de oportunidades de emprendimiento. Esta percepción conecta con diagnósticos estructurales que muestran la feminización de la pobreza y la segmentación del mercado laboral.

La violencia de género emerge como una de las temáticas que genera mayor consenso, pero también resistencias significativas. Las mujeres identifican de forma clara las múltiples formas de violencia (física, psicológica, sexual, simbólica), mientras que algunos hombres muestran actitudes negacionistas, relativizadoras o defensivas. Esta brecha pone en evidencia la necesidad de fortalecer los programas de sensibilización, así como de promover modelos de masculinidad más igualitarios y no violentos.

En lo que respecta a la libertad, la autonomía y la toma de decisiones, se detecta que las mujeres sienten mayores limitaciones externas e internas a la hora de elegir libremente sus trayectorias personales, académicas o profesionales. Las presiones sociales, la falta de referentes o la necesidad de justificar constantemente sus decisiones configuran un escenario de libertad condicionada, que debe ser abordado desde un enfoque de derechos y capacidades.

El estudio de otras dimensiones permitió identificar discursos emergentes y transversales, como el impacto del género en la vida cotidiana, la fatiga feminista, las tensiones interseccionales o la resistencia a los discursos igualitarios. Estos elementos revelan un campo en disputa, donde se mezclan avances con retrocesos, y donde el papel de las instituciones educativas es clave para orientar el debate desde la justicia social.

Finalmente, las preguntas sobre el lenguaje inclusivo y sobre a quién perjudica más la igualdad funcionan como indicadores de las tensiones ideológicas actuales. El lenguaje inclusivo es percibido por una parte del alumnado como una herramienta de visibilización, y por otra como una imposición. En cuanto a los prejuicios percibidos por la igualdad, aparece con fuerza una narrativa masculina de pérdida, que pone en juego el estatus simbólico tradicional y revela la necesidad de acompañar la transformación social con pedagogías de la igualdad.

En conclusión, este estudio pone de relieve que la universidad es un espacio clave para la construcción de una ciudadanía crítica, activa e igualitaria. Sin embargo, este potencial solo puede desarrollarse plenamente si se abordan las desigualdades de género desde una perspectiva estructural, interseccional y participativa. Es necesario promover políticas institucionales valientes, planes formativos integrales y espacios de reflexión que permitan desnaturalizar la desigualdad, fortalecer la empatía y generar alianzas entre mujeres y hombres para una transformación real y sostenible de la sociedad.

Este trabajo pretende ser un aporte en ese camino, y a la vez una llamada a la responsabilidad compartida: la igualdad no es una meta alcanzada, sino un horizonte ético que exige compromiso, escucha y acción desde todos los ámbitos de la vida universitaria y social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ahmed, S. (2017). *Living a feminist life*. Duke University Press.
- Alvarado, C., y Arévalo, M. (2024). Percepciones económicas de género en entornos universitarios: Acceso, poder y precariedad. *Revista de Estudios Sociales y de Género*, 21(1), 35–50.
- Araya, R., Fritsch, R., y Salazar, R. (2022). Salud mental universitaria en Chile: Desafíos para una educación superior inclusiva. *Revista Chilena de Salud Pública*, 26(2), 103–118. <https://doi.org/10.5354/0719-5281.2022.68934>
- Bartky, S. L. (1990). *Femininity and domination: Studies in the phenomenology of oppression*. Routledge.
- Benería, L. (2003). *Gender, development, and globalization: Economics as if all people mattered*. Routledge.
- Blasco, J., López-Padrón, A., y Mengual, S. (2010). Validación mediante método Delphi de un cuestionario para conocer las experiencias e intereses hacia las actividades acuáticas con especial atención al windsurf. *Ágora, para la educación física y el deporte*, 12(1), 75–96. <https://acortar.link/tJDx9O>
- Bonilla-Silva, E. (2014). *Racism without racists: Color-blind racism and the persistence of racial inequality in America* (4th ed.). Rowman y Littlefield.
- Bourdieu, P. (1998). *La dominación masculina*. Anagrama.
- Cabero, J., y Infante, A. (2014). El método Delphi y su empleo en la investigación en comunicación y educación. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 48(1), 1–16. <https://doi.org/10.21556/edutec.2014.48.187>
- Calasanti, T., y Slevin, K. F. (2006). *Age matters: Realigning feminist thinking*. Routledge.
- Calero, F. (2021). Lenguaje inclusivo y perspectiva de género en la universidad: Debates y resistencias. *Lengua y Sociedad*, 20(1), 45–63.
- Cameron, D. (1998). Performing gender identity: Young men's talk and the construction of heterosexual masculinity. In J. Coates (Ed.), *Language and gender: A reader* (pp. 270–284). Blackwell.

- Caycho, T. (2017). Fiabilidad y validez de instrumentos de medición: una revisión teórica y práctica. *Revista Científica de Ciencias de la Salud*, 15(2), 123–135.
- Chant, S. (2008). The “feminisation of poverty” and the “feminisation” of anti-poverty programmes: Room for revision? *Journal of Development Studies*, 44(2), 165–197. <https://doi.org/10.1080/00220380701789810>
- Columban, C., Mihăilă, R., y Drăghici, A. (2020). University students’ perceptions on gender-based violence and gender stereotypes in Romania. *Journal of Gender Studies*, 29(4), 475–489. <https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1727524>
- Columban, A., Mihai, B., y Macarie, F. C. (2020). Students’ sense and sensibilities: An exploratory study of gender perceptions at Romania’s largest university. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 16(61E), 5–24. <https://doi.org/10.24193/tras.61e.1>
- Connell, R. W. (1995). *Masculinities*. Polity Press.
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (2nd ed.). University of California Press.
- Connell, R., y Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. *Gender y Society*, 19(6), 829–859. <https://doi.org/10.1177/0891243205278639>
- Connell, R., y Pearse, R. (2015). *Gender: In world perspective* (3rd ed.). Polity Press.
- Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). (2022). *Datos estadísticos sobre denuncias falsas por violencia de género*. <https://www.poderjudicial.es>
- Corredor, E. (2019). Unpacking “the ideological wolf in sheep’s clothing”: The neutralization of feminism in the Spanish far-right. *European Journal of Women’s Studies*, 26(4), 395–410. <https://doi.org/10.1177/1350506819870282>
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- De Beauvoir, S. (2005). *El segundo sexo* (C. Valencia, Trad.). Cátedra. (Original publicado en 1949).

- Díaz, T. R., y Gimeno, A. M. (2017). Construcción y validación de un cuestionario de evaluación al desempeño docente mediante análisis factorial exploratorio. *Revista Científica de FAREM-Estelí*, (22), 18–30. <https://doi.org/10.5377/farem.v0i22.4514>
- Díaz de Rada, V. (2011). Ventajas e inconvenientes de la encuesta por internet. *Papers*, 97(1), 193–223. https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862v97n1/papers_a2012v97n1p193.pdf
- Domínguez-Lara, S., y Merino-Soto, C. (2015). ¿Por qué es importante reportar los intervalos de confianza del coeficiente alfa de Cronbach? *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 13(2), 1326–1329. <https://doi.org/10.11600/1692715x.13225280214>
- Eagly, A. H., y Carli, L. L. (2007). *Through the labyrinth: The truth about how women become leaders*. Harvard Business Press.
- Egitim, S. (2024). Promoting gender-inclusive leadership perceptions among Japanese university students: A nine-week critical inquiry-based action learning program. *International Journal of Educational Research Open*. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100362>
- Egitim, T. (2024). Effects of inclusive leadership education on gender equality perceptions in Japanese universities. *International Journal of Educational Research*, 125, 102140. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102140>
- Faludi, S. (1999). *Stiffed: The betrayal of the American man*. HarperCollins.
- Fernández-Guerrero, I., Suberviola, I., y Martínez-García, A. (2022). La corresponsabilidad en contextos universitarios: Resistencias y oportunidades para la igualdad. *Revista Española de Sociología*, 31(1), 34–52.
- Fernández-Núñez, L. (2007). ¿Cómo se elabora un cuestionario? *Butlletí La Recerca*, Ficha 8. Marzo. <https://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha8-cast.pdf>
- Ferreiro, A. (2017). La coeducación como estrategia de transformación social. *Revista de Educación y Género*, 12(2), 45–60.
- Fraser, N. (2013). *Fortunes of feminism: From state-managed capitalism to neoliberal crisis*. Verso Books.

- Gallardo-López, J. A., y Vázquez, P. (2019). Educating for equality: Preventing gender-based violence in adolescence. *Hekademos: Revista Educativa Digital*, 26, 31–39. <https://goo.su/ojP68X>
- Gambo, Y., y Anyakora, M. (2013). Margin of valuation error among Nigerian valuers: Postulating an acceptable limit. *ATBU Journal of Environmental Technology*, 6(1), 54–65
- Gill, R. (2007). Postfeminist media culture: Elements of a sensibility. *European Journal of Cultural Studies*, 10(2), 147–166. <https://doi.org/10.1177/1367549407075898>
- Gilligan, C. (1982). *In a different voice: Psychological theory and women's development*. Harvard University Press.
- Gómez-Urrutia, V., y Jiménez-Figueroa, A. (2015). Family shared responsibility and work-family balance: Means to improve gender equity. *Polis, Revista Latinoamericana*, 14(40), 1–15. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30538546018>
- Gracia, E., Martín-Fernández, M., Lila, M., Merlo, J., y Ivert, A. K. (2019). Prevalence of intimate partner violence against women in the EU: A multilevel analysis of the influence of country-level gender equality. *European Journal of Public Health*, 29(2), 239–244. <https://doi.org/10.1093/eurpub/cky226>
- Hirschmann, N. J. (2003). *The subject of liberty: Toward a feminist theory of freedom*. Princeton University Press.
- Holland, J., Ramazanoglu, C., Sharpe, S., y Thomson, R. (2010). *The male in the head: Young people, heterosexuality and power*. The Tufnell Press.
- Hooks, b. (2000). *Feminist theory: From margin to center* (2nd ed.). South End Press.
- Jelín, C. B. (2022). Libros y vidas que viajan: Género y mediación cultural en la biblioteca de los VI condes de Fernán Núñez. *Arenal: Revista de Historia de las Mujeres*, 29(2), 447–468.
- Jelín, E. (2022). *Familia y género: Transformaciones y continuidades en América Latina*. CLACSO.
- Kelly, L. (1988). *Surviving sexual violence*. Polity Press.
- Kimmel, M. (2017). *Angry white men: American masculinity at the end of an era* (Revised ed.). Nation Books.

- Lombard, N. (2013). *Young people's understandings of men's violence against women*. Ashgate.
- López-Cepero, J., Gómez-Jacinto, L., y Díaz-López, M. P. (2021). Violencia digital de género entre jóvenes: Manifestaciones, percepciones y respuestas. *Revista de Educación y Cultura de Género*, 6(1), 44–62. <https://doi.org/10.21071/edyg.v6i1.13582>
- López-Gómez, E. (2018). El Método Delphi en la investigación actual en educación: Una revisión teórica y metodológica. *Educación XXI*, 21(1), 17–40. <http://dx.doi.org/10.5944/educXX1.15536>
- Macías-Esparza, M. (2022). Perspectivas de género en la adolescencia: Una propuesta metodológica desde la educación secundaria. *Educación y Género*, 14(3), 221–240.
- Mardoza, C., Ibáñez, L., y Reig, A. (2017). Indicadores para el análisis de la percepción de la igualdad de género en jóvenes. *Cuadernos de Investigación en Educación*, 8(2), 55–74.
- Martínez-García, A. y Suberviola, I. (2024). Revisión bibliográfica sistémica de las principales dimensiones de la igualdad de género desde una óptica coeducativa. *European Public y Social Innovation Review*, 9, 1-18. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-766>
- McCormick, T. C. (1938). On the amount of error in sociological data. *American Sociological Review*, 3(1), 49–60. <https://doi.org/10.2307/2083847>
- McRobbie, A. (2009). *The aftermath of feminism: Gender, culture and social change*. SAGE.
- Moreno Cabrera, J. C. (2008). *El lenguaje y el sexismo*. Ediciones Península.
- Montalvo, J. (2020). Work from a gender perspective. *Revista de la Facultad de Derecho*, (49) 19 p. <https://doi.org/10.22187/rfd2020n49a6>
- Muñoz, M., González, A., y López, S. (2021). Educación emocional y género: Una revisión crítica desde la coeducación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 87(2), 101–119. <https://doi.org/10.35362/rie8724410>
- Nussbaum, M. C. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.

- Nkosi, S., y Mulaudzi, F. M. (2017). Perceptions of gender equality among university students in South Africa. *Gender and Behaviour*, 15(1), 8003–8013.
- Nkosi, S. M., y Mulaudzi, L. M. (2017). The perceptions of students on gender equality. *Gender and Behaviour*, 15(2), 8838–8843. <https://doi.org/10.4314/GAB.V15I2>
- O'Neil, J. M. (2008). Summarizing 25 years of research on men's gender role conflict using the Gender Role Conflict Scale: New research paradigms and clinical implications. *The Counseling Psychologist*, 36(3), 358–445. <https://doi.org/10.1177/0011000008317057>
- Okin, S. M. (1989). *Justice, gender, and the family*. Basic Books.
- Orfan, M. H., y Samady, A. H. (2023). Attitudes toward gender equality among Afghan university students in restrictive contexts. *Journal of International Women's Studies*, 24(2), 124–140.
- Orfan, S. N., y Samady, S. (2023). Students' perceptions of gender equality: A case study of a conflict-stricken country. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2225819>
- Pautassi, L. C. (2007). *El cuidado como cuestión social: Una mirada desde el género y los derechos*. CEPAL.
- Pautassi, L. (2007). Care as a social issue from a rights-based approach. *Serie Mujer y Desarrollo*, 87. Digital Beta. <https://hdl.handle.net/11362/2959>
- Pérez-Sedeño, E. (2016). *Universidad y género: Políticas de igualdad en las universidades españolas*. Fundación Mujeres.
- Piccinelli, M., y Wilkinson, G. (2000). Gender differences in depression: Critical review. *The British Journal of Psychiatry*, 177(6), 486–492. <https://doi.org/10.1192/bjp.177.6.486>
- Pizarro, K., y Martínez-Mora, O. (2020). Exploratory factor analysis using the KMO and Bartlett sphericity sample adequacy measures to determine main factors. *Journal of Science and Research*, 5, 903–924. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4453224>
- Pla-Julián, I., y Díez, E. J. (2019). La formación en igualdad de género en la universidad: Un análisis comparado por ramas del conocimiento. *Revista de Educación*, 384, 163–188. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2019-384-415>

- Pla-Julián, I., y Díez, J. (2019). Equality plans and gender perception in university students. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 10(5), 39–52. <https://doi.org/10.2478/mjss-2019-0051>
- Pla-Julián, I., y Díez, J. (2019). Gender equality perceptions of future engineers. *Engineering Studies*, 11(3), 243–251. <https://doi.org/10.1080/19378629.2018.1530242>
- Rivas-Diez, R., Martínez-Hernández, A., y Salazar, C. (2021). El silencio masculino en salud mental: Representaciones y resistencias en jóvenes universitarios españoles. *Revista de Antropología Social*, 30(2), 521–541. <https://doi.org/10.5209/asoc.74630>
- Romero-Balsas, P., y Vitores, A. (2020). ¿Crisis de la masculinidad? Nuevas formas de resistencia masculina a la igualdad. *Revista Española de Sociología*, 29(3), 399–417. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2020.24>
- Seidler, Z. E., Dawes, A. J., Rice, S. M., Oliffe, J. L., y Dhillon, H. M. (2016). The role of masculinity in men's help-seeking for depression: A systematic review. *Clinical Psychology Review*, 49, 106–118. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.09.002>
- Seguino, S. (2010). Gender, distribution, and balance of payments constrained growth in developing countries. *Review of Political Economy*, 22(3), 373–404. <https://doi.org/10.1080/09538259.2010.491027>
- Segura, A. (2022). *La masculinidad en crisis: resistencias y transformaciones en tiempos de igualdad*. Los Libros de la Catarata.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sen, G., Östlin, P., y George, A. (2007). *Unequal, unfair, ineffective and inefficient: Gender inequity in health – Why it exists and how we can change it*. WHO Commission on Social Determinants of Health.
- Sontag, S. (1972). The double standard of aging. *Saturday Review of Literature*, 55(39), 29–38.
- Spender, D. (1980). *Man made language*. Routledge y Kegan Paul.
- Suberviola Ovejas, I. (2012). Coeducación: un derecho y un deber del profesorado. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 15(3).

- Suberviola, I. (2020a). Emotional gender socialization as a predictor of character. *Iqual. Revista de Género e Igualdad*, 3, 80–93. <https://doi.org/10.6018/igual.369611>
- Suberviola, I. (2020b). Aspectos básicos sobre el concepto y puesta en práctica de la coeducación emocional. *Foro de educación*, 18(1), 189–207. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7193040>
- Suberviola, I. (2025). The Influence of Gender on Early School Dropout. *The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies*, 20(1). <https://doi.org/10.18848/2327-011X/CGP/v20i01/119-141>
- Suberviola, I., Martínez-García, A., y Sáenz de Jubera Ocón, M. (2024). Perception of gender equality among university students: An analytical model. *Educational Administration: Theory and Practice*, 30(10), 126–138 <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i10.7902>
- Suberviola, I., Barbed, N., Martínez-López, M., Álvarez-Terán, R., y Fernández-Guerrero, O. (2025). Análisis de la corresponsabilidad en los hogares y los cuidados: Una propuesta de intervención socio-educativa. *iQual. Revista de Género e Igualdad*, (8), 169–194. <https://doi.org/10.6018/igual.599311>
- Subrahmanian, R. (2005). Gender equality in education: Definitions and measurements. *International Journal of Educational Development*, 25(4), 395–407. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.04.003>
- Tenedero, H., Santiago, A. L., y Espiritu, J. M. (2024). Gender equality in higher education in the Philippines: Perceptions, attitudes, and institutional barriers. *Asian Journal of Gender Studies*, 12(1), 22–39.
- Tenedero, C., Enguito, G., Ferrer, M. K., San Juan, E., Villacer, H., y Sicuan, S. (2024). Students' attitude complexities in gender equality: Examining its perception. *International Journal of Education and Curriculum Application*, 7(3). <https://doi.org/10.31764/ijeca.v7i3.27545>
- Ünlüoğlu, D. Ü., y Demiray, B. (2024). Perception of gender by university students in Turkey. *Sexuality and Culture*. <https://doi.org/10.1007/s12119-024-10212-4>
- UNESCO. (2017). *Gender equality: Heritage and creativity*. UNESCO Publishing.
- UN Women. (2020). *From insights to action: Gender equality in the wake of COVID-19*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19>

- Universidad Complutense de Madrid. (2023). *Encuesta sobre bienestar emocional del estudiantado universitario en España*. Observatorio de Psicología y Salud Mental Universitaria. <https://www.ucm.es/opsmu/encuesta2023>
- Vega, M., Rodríguez, L., y Sánchez, A. (2023). Validación de un cuestionario sobre conocimientos en metodología de investigación en el ámbito universitario. *Revista Iberoamericana de Educación e Investigación*, 28(2), 45–60
- Vidal-Fernández, M. J., y Megías, J. L. (2021). Negacionismo y discursos antifeministas en estudiantes universitarios: Análisis de una narrativa emergente. *Revista de Psicología Social*, 36(2), 251–276. <https://doi.org/10.1080/02134748.2021.1878181>
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>
- Yorke, M. (2009). *Student experience surveys: Some methodological considerations and an appraisal of their value as an enhancement tool*. Higher Education Academy.

ANEXOS

Anexo I

Percepción de la población joven y adolescente sobre igualdad de género

Desde la Universidad de estamos realizando una investigación en para determinar **cómo ha evolucionado en los últimos años la percepción de los y las jóvenes y adolescentes sobre la igualdad de género.**

Te invitamos a colaborar contestando a este sencillo cuestionario, de carácter anónimo, que no te llevará más de **7 minutos**. Agradecemos de antemano tu colaboración.

* Obligatorio

1. Género *

- Femenino
- Masculino
- No binario

2. ¿Qué edad tienes? *

Escriba su respuesta

3. Curso *

- 1º-2º Grado Universitario
- 3º-4º Grado Universitario
- Postgrado, Máster y Doctorado

4. ¿Has recibido formación en igualdad de género? *

- Sí

- No
 - No lo tengo claro
5. Nivel de estudios de tu madre *
- Sin estudios
 - Estudios primarios
 - Estudios secundarios
 - Formación profesional
 - Estudios universitarios
6. Nivel de estudios de tu padre *
- Sin estudios
 - Estudios primarios
 - Estudios secundarios
 - Formación profesional
 - Estudios universitarios
7. Lugar de residencia *
- Población de 2.000 o <
 - Población de 2.000 a 9 999
 - Población de 10.000 a 50.000
 - Población > de 50.000
8. Con qué ámbito académico y/o profesional te identificas más? *
- Ciencias y tecnología
 - Humanidades, ciencias sociales y educación
 - No lo tengo claro
9. Tengo hermanos/as *
- Del mismo género

- De diferente género
- De ambos géneros
- No tengo hermanas/os

10. Desde el punto de vista político, te sientes más identificado/a con:

Si eres apolítico/a o prefieres no contestar, puedes dejar la pregunta en blanco.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Extrema izquierda											Extrema derecha

11. Desde el punto de vista religioso, me considero: *

- Católico/a
- Musulmán/a
- Budista
- Judío/a
- Otros
- No me identifico con ninguna religión

Ámbito PROFESIONAL/LABORAL *

Las siguientes preguntas se refieren a TU PERCEPCIÓN sobre diferentes aspectos relacionados con este ámbito.

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(12) La cantidad de salario es mayor:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(13) La facilidad de acceso al mercado laboral es:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(14) La facilidad de acceso a puestos directivos y/o de responsabilidad es:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(15) El acceso a oficios del ámbito de la construcción (fontanería, electricidad...) es:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(16) El acceso a oficios del ámbito del cuidado personal (peluquería, moda...) es:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(17) Conceden más ayudas para crear un negocio a:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(18) El acceso a oficios del ámbito del cuidado y asistencia a otras personas es:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ámbito FAMILIAR/CORRESPONSABILIDAD *

Las siguientes preguntas se refieren a TU PERCEPCIÓN sobre diferentes aspectos relacionados con este ámbito.

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(19) La crianza de los/as hijos/as recae:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(20) Las tareas del hogar recaen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(21) La facilidad para conciliar vida familiar y laboral es:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(22) La baja por maternidad/ paternidad perjudica:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(23) La condición de maternidad/ paternidad perjudica:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(24) En los estudios de los/as hijos/ as se implican más:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(25) Las gestiones económicas (bancos, compras...) en el hogar recaen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ámbito EDUCACIÓN *

Las siguientes preguntas se refieren a TU PERCEPCIÓN sobre diferentes aspectos relacionados con este ámbito.

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(26) En el ámbito académico, se favorece más:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(27) La formación sobre "igualdad de género" favorece más:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(28) Las posibilidades para estudiar son:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(29) Género más preparado para carreras científico- técnicas:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(30) Género más preparado para carreras humanas-sociales:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(31) Has percibido algún favoritismo hacia un género u otro durante tu educación primaria:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(32) Has percibido algún favoritismo hacia un género u otro durante tu educación media o superior:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ámbito SALUD *

Las siguientes preguntas se refieren a TU PERCEPCIÓN sobre diferentes aspectos relacionados con este ámbito.

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(33) Más débil/ inestable emocionalmente:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(34) Más riesgo de consumo de drogas/ sustancias adictivas:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(35) Más probabilidad de conductas de riesgo:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(36) Más riesgo de trastornos de alimentación:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(37) Tienen más tolerancia al dolor físico:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(38) Faltan más a clase o al trabajo por enfermedad o malestar físico:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(39) Faltan más a clase o al trabajo por enfermedad o malestar mental/emocional:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ámbito CULTURA Y SOCIEDAD *

Las siguientes preguntas se refieren a TU PERCEPCIÓN sobre diferentes aspectos relacionados con este ámbito.

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(40) Cuida más su imagen en redes sociales:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(41) Se juzga/critica por su imagen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(42) Más cualidades de líder (político/a, empresarial...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(43) En el cine o la música, la edad perjudica:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(44) El éxito social es más propio de:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(45) El reconocimiento científico es más frecuente en:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(46) El arte de cocinar se reconoce más a:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ámbito ECONOMÍA/FINANZAS *

Las siguientes preguntas se refieren a TU PERCEPCIÓN sobre diferentes aspectos relacionados con este ámbito.

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(47) Tienen más riesgo de pobreza:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(48) Tienen más riesgo de quedarse sin techo:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(49) En las listas de los/as más poderosos/as o ricos/os del mundo hay más:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(50) El deseo de poder adquisitivo económico es más propio de:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(51) Tienen más dependencia económica de su pareja:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ámbito VIOLENCIA DE GÉNERO *

Las siguientes preguntas se refieren a TU PERCEPCIÓN sobre diferentes aspectos relacionados con este ámbito.

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(52) Probabilidad de ser víctima de una violación:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(53) Probabilidad de ser acusado/a injustamente de agresión sexual:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(54) Es más agresivo/a físicamente:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(55) Es más agresivo/a psicológicamente:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(56) Por parte de qué género se dan más denuncias falsas por agresión sexual:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(57) Género que provoca más bullying:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(58) Género víctima de bullying:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(59) Las leyes de violencia de género favorecen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ámbito LIBERTAD/AUTONOMÍA *

Las siguientes preguntas se refieren a TU PERCEPCIÓN sobre diferentes aspectos relacionados con este ámbito.

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(60) Tienen más riesgo de andar sólo/a por la calle:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(61) Se critica más por tener una vida sexualmente activa:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(62) Tienen más libertad para contar chistes de género:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(63) Tienen más libertad de movimiento:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(64) Son más independientes económicamente:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(65) Son más dependientes emocionalmente:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

OTROS ámbitos *

Las siguientes preguntas se refieren a TU PERCEPCIÓN sobre diferentes aspectos relacionados con la igualdad de género.

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(66) Tiene más libertad para definirse como feminista:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Mucho más las mujeres	Más las mujeres	Igual las mujeres y los hombres	Más los hombres	Mucho más los hombres
(67) Las políticas de igualdad favorecen:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(68) El termino feminismo defiende los derechos de:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(69) Si tuvieras HIJOS los educarías desde una perspectiva que favoreciese:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(70) Si tuvieras HIJAS las educarías desde una perspectiva que favoreciese:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
(71) Si tuvieras HIJOS e HIJAS los/as educarías desde una perspectiva que favoreciese:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

72. ¿Qué opinas respecto al uso del lenguaje inclusivo para alcanzar la igualdad de género? *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nada necesario					Muy necesario					

73. Actualmente, ¿quién crees que está más discriminado/a en nuestra sociedad por razón de género? *

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hombre					Mujer					

Anexo 2

Validación de contenido del cuestionario sobre percepción de la población riojana joven y adolescente sobre la igualdad de género.

Nombre -

Institución -

Estimado/a juez, expresamos de antemano nuestro agradecimiento por su colaboración en la evaluación de este cuestionario. Se trata de una validación de contenido, es decir, comprobar si los ítems seleccionados miden las categorías o descriptores que se desea medir.

Las tablas que suceden a este párrafo contienen las categorías y los ítems que las pretenden medir. El cuestionario está compuesto por dos grandes bloques. El primero hace referencia a las variables sociodemográficas y de opinión. El segundo corresponde a las variables de contenido (dimensiones temáticas), dentro del que se analizan factores (tareas dentro del hogar, tareas fuera del hogar y cuidado de hijos e hijas). A estos dos bloques se le añaden 1 pregunta de percepción general, 2 ítems de opinión (una abierta y otra cerrada) y una pregunta complementaria.

Usted debe juzgar cada ítem en relación con su categoría de contenido y en función de los siguientes criterios:

- 1: relevancia: ¿este ítem es esencial o importante?
- 2: pertinencia: ¿favorece la reflexión y el posicionamiento sobre la categoría?
- 3: claridad: ¿se comprende fácilmente (su sintáctica y semántica son adecuadas en función del colectivo al que se dirige)?

Para ello dispone de una escala de valoración tipo Likert de 1 (deficiente) a 10 (excelente).

Además, dispone de una sección de observaciones para que pueda anotar los comentarios o indicaciones que estime oportunos referentes a cada ítem. Al final también dispone de un último apartado, donde tiene la posibilidad de incorporar otros comentarios generales en caso de que así lo considere.

VARIABLES DEMOGRÁFICAS										
Ítem 1. Género										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 2. Edad										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										

Ítem 3. Curso										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										

Ítem 4. Formación previa en igualdad										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 5. Nivel de estudios de la madre										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 6. Nivel de estudios del padre										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 7 Lugar de residencia										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										

	Ítem 8. Ámbito académico									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 9. Tener o no hermanos y su género									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 10. Tendencia política									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 11. Religión									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									

	DIMENSIONES TEMÁTICAS									
	ÁMBITO PROFESIONAL/LABORAL									
	Ítem 12. Salario									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 13. Acceso al mercado laboral									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 14. Acceso a oficios del ámbito de la construcción									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Observaciones:									
	Ítem 15. Facilidad de acceso a puestos directivos									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 16. Acceso a oficios del ámbito del cuidado personal									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 17. Ayudas al emprendimiento									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 18. Acceso a oficios del ámbito del cuidado y la asistencia									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									

	ÁMBITO FAMILIAR/CORRESPONSABILIDAD									
	Ítem 19. Crianza de hijos/as									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 20. Tareas del hogar									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 21. Conciliación de la vida familiar y laboral									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 22. Baja por maternidad/paternidad									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 23. Conciliación de maternidad/paternidad									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 24. Implicación en los estudios de hijos/as									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 25. Gestiones económicas									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									

	ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN									
	Ítem 26. Género al que se favorece en el ámbito académico									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 27. Género al que favorece la formación en igualdad de género									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 28. Posibilidad para estudiar									

Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 29. Género más preparado para el ámbito científico-tecnológico										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 30. Género más preparado para el ámbito humano y social										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 31. Favoritismos de género en Educación Obligatoria										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 32. Favoritismos de género en Educación Superior										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										

ÁMBITO DE LA SALUD										
Ítem 33. Debilidad/fortaleza emocional										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 34. Consumo de sustancias adictivas										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Observaciones:									
	Ítem 35. Conductas de riesgo									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 36. Trastornos alimenticios									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 37. Tolerancia al dolor físico									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 38. Absentismo por enfermedad o malestar físico									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 39. Absentismo por enfermedad o malestar mental									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									

	ÁMBITO CULTURAL Y SOCIAL									
	Ítem 40. Cuidado de la imagen en redes									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 41. Autocrítica estética									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Observaciones:									
	Ítem 42. Liderazgo									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 43. Edadismo									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 44. Éxito social									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 45. Reconocimiento científico									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 46. Arte culinario									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									

	ÁMBITO DE ECONOMÍA Y FINANZAS									
	Ítem 47. Riesgo de pobreza									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 48. Riesgo a quedarse sin techo									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Observaciones:									
	Ítem 49. Poder y riqueza									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 50. Deseo de poder y riqueza									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 51. Dependencia económica									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									

	ÁMBITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO									
	Ítem 52. Probabilidad de ser víctima de violación									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 53. Probabilidad de ser acusado de violación									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 54. Agresividad física									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 55. Agresividad psicológica									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Observaciones:									
	Ítem 56. Denunciar falsamente de violencia de género									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 57. Realizar bullying									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 58. Ser víctima de bullying									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 59. Género al que favorecen las leyes de violencia de género									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									

	ÁMBITO LIBERTAD Y AUTONOMÍA									
	Ítem 60. Riesgo de peligro por ir solo/a									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 61. Crítica social por prácticas sexuales									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 62. Libertad de expresión									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 63. Libertad de movimientos									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 64. Independencia económica									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 65. Dependencia emocional									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									

	OTROS ÁMBITOS									
	Ítem 66. Libertad para autodefinirse feminista									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 67. Favorecimiento de las políticas de igualdad									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 68. Percepción sobre la defensa de los géneros del feminismo									
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Observaciones:									
	Ítem 69. Educación con perspectiva de género de los hijos									

Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 70. Educación con perspectiva de género de las hijas										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 71. Educación con perspectiva con independencia del género										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										

PREGUNTAS Net Promoter Score										
Ítem 72. ¿Qué opinas respecto al uso del lenguaje inclusivo para alcanzar la igualdad de género?										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										
Ítem 73. Actualmente, ¿quién crees que está más discriminado/a en nuestra sociedad por razón de género?										
Relevancia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertinencia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Claridad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Observaciones:										

Comentarios generales

Gracias por su colaboración

Remitir A